

Erfolgsfaktoren für den Einsatz von Token- Systemen und Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht

Für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung im
Kindergarten

eingereicht von: Jacqueline Kägi

Begleitung: Marianne Wagner- Lenzin

Datum der Abgabe: 11. Dezember 2016

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen als Interventionen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung im Kindergarten. Es wird dabei die Frage geklärt, welche Regeln von Lehrpersonen eingehalten werden müssen, damit diese Systeme im Unterricht erfolgreich eingesetzt werden können. Zudem werden Faktoren aufgezeigt, die eine nachhaltige Verhaltensänderung solcher Kinder positiv beeinflussen. Es wurde dazu relevante Fachliteratur aus dem deutschsprachigen Raum zwischen 2006 und 2016 analysiert. Die Analyse zeigt, dass es sehr viele Richtlinien gibt, die von Lehrpersonen beim Einsatz dieser Interventionsformen beachtet werden müssen. Die Erfolgsfaktoren für den Einsatz von Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen sind in dieser Arbeit zusammengetragen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
1. Beschreibung der Ausgangslage und der Problemstellung	5
1.1 Begründung der Themenwahl	5
1.2 Heilpädagogische Relevanz	6
1.2.1 Massnahmen bei Kindern mit Verhaltensstörung	6
1.2.2 Einstellungen der Lehrpersonen	6
1.2.3 Heilpädagogische Relevanz für die Kindergartenstufe	7
1.3 Aktueller Forschungsstand	8
2. Fragestellung und Zielsetzung	9
2.1 Fragestellung	9
2.2 Zielsetzung	10
3. Eingrenzung des Themas	10
4. Forschungsmethode und Kategoriensystem	11
5. Theorieteil: Entwicklungsaufgaben, Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung	14
5.1 Entwicklungsaufgaben	14
5.2 Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung	15
6. Theorieteil: Geschichtliche Hintergrundinformationen	16
6.1 Behaviorismus/ Lerntheorie	16
6.2 Klassische Konditionierung (Reiz- Reaktions- Lernen)	17
6.3 Operante Konditionierung und Instrumentelles Lernen	17
6.4 Lernen am Modell	19
7. Theorieteil: Verstärker	19
7.1 Positive und negative Verstärker	19
7.2 Primäre, sekundäre und generalisierte Verstärker	20
7.3 Intrinsische und extrinsische Verstärker	20
7.4 Materielle-, soziale- und Aktivitätsverstärker	20
8. Theorieteil: Verstärkung und Konsequenzen	21
8.1 Positive Verstärkung	22
8.2 Negative Verstärkung	22
8.3 Straftyp I	22
8.4 Straftyp II	22
8.5 Kontinuierliche Verstärkung und intermittierende Verstärkung	23
8.5.1 Kontinuierliche Verstärkung	23
8.5.2 Intermittierende Verstärkung	23
8.6 Selbstverstärkung	24
8.7 Kontingenz	24
8.8 Funktionale Verhaltensanalyse	24
8.9. Verhaltensaufbau und Verhaltensabbau	25
9. Theorieteil: Verhaltensmodifikation	25
9.1 Geschlossene, strukturierte Verhaltensbeobachtung	27

9.2	Interventionsplanung der unterrichtsorientierten Verhaltensmodifikation	28
9.2.1	Interventionen, um ein schwach ausgeprägtes Verhalten zu erhöhen	29
9.2.1.1	Token- System	29
9.2.1.2	Kontingenzvertrag/ Verhaltensvertrag	30
9.2.2	Interventionen für die Ausformung neuer Verhaltensweisen	31
9.2.2.1	Verhaltensformung (Shaping)	31
9.2.2.2	Verhaltensketten (Chaining)	31
9.2.2.3	Prompting	32
9.2.2.4	Fading	32
9.2.3	Interventionsformen zur Reduktion unerwünschten Verhaltens	32
9.2.3.1	Verstärker- Entzugs- System	32
9.2.3.2	Löschung	32
9.2.3.3	Auszeit	33
10.	Theorieteil: Weitere wichtige Begriffe zum Thema	33
10.1	Kontingenzmanagement	33
10.2	Generalisierung	34
10.3	Nachhaltigkeit in Bezug auf Interventionsprogramme	34
10.4	Motivation	35
10.5	Belohnungsaufschub/ Verstärkeraufschub	35
10.6	Verstärkermenu und Eintauschverstärker	36
11.	Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Kategorien	37
11.1	Kategorie: Richtlinien für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht	37
11.2	Kategorie: Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe	50
11.3	Kategorie: Regeln beim Einsatz von Token- Systemen für eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens	52
12.	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung	54
12.1	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse (Hauptkategorie)	54
12.1.1	Beantwortung der Fragestellung (Hauptfrage)	59
12.2	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse (1. Unterkategorie)	62
12.2.1	Beantwortung der Fragestellung (1. Unterfrage)	64
12.3	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse (2. Unterkategorie)	66
12.3.1	Beantwortung der Fragestellung (2. Unterfrage)	67
13.	Ausblick auf die heilpädagogische Arbeit und weiterführende Themen	68
14.	Schlusswort	70
15.	Literaturverzeichnis	71
	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	74
	Anhang	75

Einleitung

Belohnung und Bestrafung spielen in unserer Gesellschaft eine grosse Rolle. Wir erhalten Lohn für unsere Arbeit und für besondere Leistungen manchmal Lohnerhöhung als Belohnung. Der Mensch reagiert darauf, wenn Belohnung oder Bestrafung Konsequenzen seines Handelns sind. Wir fahren angemessen im Strassenverkehr, um keine Busse zu erhalten. Solche Leitlinien scheinen in unserer Gesellschaft wichtig zu sein. Auch im Schulalltag sind die Kinder auf die Rückmeldungen von ihren Lehrpersonen angewiesen. Wir belohnen oder bestrafen Schüler für angemessenes oder unangemessenes Verhalten. In der Erziehung reagieren wir ständig auf das Verhalten der Kinder mit Lob oder Tadel. Nur, was kann eine Lehrperson unternehmen, wenn Lob oder Tadel bei einem Kind über längere Zeit keine Wirkung zeigt?

Diese Masterarbeit befasst sich mit Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht. Für Token- Systeme gibt es verschiedene Namen z.B. Token Economies, Münzverstärkung, Belohnungssystem, Belohnungsplan, Verstärkerplan oder Punkte- Plan. Eine bekannte Form davon sind Smiley- Pläne, bei denen die Erzieherinnen und Erzieher den Kindern Aufkleber für angemessenes Verhalten auf einen Plan kleben. Mit diesen Plänen können sich die Kinder dann Belohnungen verdienen. Kurz gesagt geht es bei einem solchen System darum, erwünschtes Verhalten eines Menschen durch Belohnungen zu verstärken. In der Verhaltenstherapie, in der Pädagogik, in Gefängnissen, in der Sozialarbeit oder in der Erziehung im Elternhaus finden solche Systeme Anwendung. Eine weitere Form solcher Pläne sind Verstärker- Entzugs- Systeme, bei denen aber gesammelte Punkte bei unangemessenem Verhalten wieder abgegeben werden müssen.

Den Leserinnen und Lesern dieser Arbeit wird zuerst aufgezeigt, was mich dazu bewegt hat über dieses Thema zu schreiben. Danach erhalten sie Einblick in die Fragestellungen und Zielsetzungen dieser Masterarbeit. Es folgen relevante Begriffe und Hintergrundinformationen. Die Leserinnen und Leser werden mitgenommen zu den Arbeiten von Forschern aus dem letzten Jahrhundert, die mit Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen in Verbindung stehen. Später erhalten sie Einblick in die Analyse meiner Forschung, die zeigt, wie solche Systeme im Unterricht eingesetzt werden sollen. Es werden Erfolgsfaktoren für den Einsatz im Kindergarten aufgezeigt, aber auch Faktoren, die von Lehrpersonen auf allen Schulstufen beachtet werden sollten. Schliesslich werden daraus Schlüsse für die heilpädagogische Arbeit gezogen.

In dieser Arbeit begegnen Leserinnen und Leser zudem Antworten auf Fragen wie:

Wie häufig sollte man als Lehrperson überhaupt ein angemessenes Verhalten eines Kindes belohnen? Besteht nicht die Gefahr, dass später immer Belohnungen ausgeteilt werden müssen, wenn einmal damit begonnen wurde?

1. Beschreibung der Ausgangslage und der Problemstellung

In nachfolgendem Kapitel erkläre ich, was mich dazu bewegt hat meine Masterarbeit über Token- und Verstärker- Entzugs- Systeme zu schreiben und welchen Bezug ich persönlich zu diesem Thema habe. Danach wird aufgezeigt, weshalb dieses Thema heilpädagogisch relevant ist. Anschliessend wird der aktuelle Forschungsstand dazu beschrieben. In dieser Arbeit werde ich der Einfachheit halber vorwiegend die Begriffe Token- System, Punkte- Plan (Papierform des Token- Systems) und Verstärker- Entzugs- System verwenden.

1.1 Begründung der Themenwahl

Seit vierzehn Jahren arbeite ich nun auf der Kindergartenstufe. Zuerst war ich neun Jahre als Kindergärtnerin und seit fünf Jahren als Heilpädagogin in verschiedenen Kindergärten tätig. Als Kindergärtnerin hatte ich schon einige positive Erfahrungen mit dem Einsatz von Token- Systemen für Kinder mit Verhaltensproblemen in meiner Klasse gemacht. Heute als Heilpädagogin erlebe ich es manchmal, dass Kindergartenlehrpersonen dieser Technik kritisch gegenüber stehen und diese Massnahme in ihrer Klasse nicht einführen möchten. Sie sagen, dass Kinder mit Verhaltensproblemen nicht dafür belohnt werden sollen, was andere Kinder schon können. Zudem würden unproblematische Kinder für ihr angemessenes Verhalten auch nicht belohnt. Verschiedene Schulpsychologinnen und Schulpsychologen haben mir in den letzten Jahren erklärt, dass man bei Kindern mit Verhaltensproblemen mit Token- Systemen gute Effekte erzielen kann. Die Kinder könnten mit einem solchen System über längere Zeit ein neues Verhalten einüben. Dies würde dann dazu führen, dass sie sich mit der Zeit angemessener verhalten könnten. Aus schulpsychologischer Sicht scheinen Token- Systeme also für Kinder mit Verhaltensproblemen hilfreich zu sein. Bei Gesprächen mit Lehrpersonen fallen mir seit Jahren die unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema auf. Es herrscht Uneinigkeit darüber, ob Token-Systeme für Kinder mit Verhaltensproblemen eingesetzt werden sollen. Auch in Literatur der Pädagogik und Psychologie sind kritische Meinungen zu Token- Systemen zu finden. Folgende Zitate oder Aussagen geben Einsicht in diese Meinungen:

- „Problematisch ist aber besonders die Beschränkung dieses Systems auf die verhaltensschwierigen Schüler, da die übrigen Schüler sich zu Recht fragen, weshalb sie keine Belohnung für ihr positives Verhalten erhalten“ (Classen, 2013, S. 108).
- Lehrer kritisieren, dass die pädagogische Verhaltensmodifikation (vgl. Kapitel 9) den Aufbau langfristiger Leistungsmotivation und sachstruktureller Interessen verhindere. Zudem würden die Schüler dadurch unangemessen diszipliniert (vgl. Buch & Rost, 2010, S. 622).
- „Kritiker warnen vor einem dahinterstehenden mechanistischen Menschenbild, der Missachtung von Entstehungszusammenhängen von Störungen und der seelischen Nöte der Kinder sowie der Gefahr einer materialistischen Erziehung, die durch den Einsatz von Verstärkern [vgl. Kapitel 7, Anm. d. Verf.] entsteht“ (Hillenbrand & Pütz, 2008, S. 96).

Die oben erwähnten Meinungen zu Token- Systemen und meine eigenen Erfahrungen dazu motivieren mich, dieses Thema genauer unter die Lupe zu nehmen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

In diesem Abschnitt wird erklärt, weshalb es aus heilpädagogischer Sicht nötig ist, dieses Thema zu bearbeiten und auf Verhaltensstörungen (vgl. Kapitel 5.2) der Kinder zu reagieren. Zudem wird die Kritik der Lehrpersonen gegenüber der Verhaltensmodifikation (vgl. Kapitel 9) genauer beleuchtet. Danach beschreibe ich die heilpädagogische Relevanz des Themas für die Kindergartenstufe.

1.2.1 Massnahmen bei Kindern mit Verhaltensstörung

Lauth (2014) erklärt, dass es unterrichtsnahe und wirkungsvolle Massnahmen für die ‚schwierigen Schüler‘ braucht. Dadurch soll den Schülerinnen und Schülern ein effektiveres Lernen ermöglicht werden (vgl. S. 9). Es birgt aber Gefahren, wenn man ein Kind ständig für sein unerwünschtes Verhalten tadelt oder bestraft. Döpfner, Fröhlich und Schürmann (2013) erklären, dass es nicht verwunderlich ist, „...dass Kinder, die seit dem Kindergartenalter negative Rückmeldungen, Ablehnungen und Misserfolge in sozialen und in Leistungssituationen erleben, auch vermehrt emotionale Auffälligkeiten zeigen. Sie fallen durch ein mangelndes Selbstvertrauen¹ in die eigenen Fähigkeiten, soziale Unsicherheiten, Ängste und depressive Befindlichkeit auf“ (S. 34). Nach Myschker und Stein (2014), brauchen Kinder mit Verhaltensstörungen Erzieherinnen und Erzieher, die emotionale Wärme zeigen, notwendige Grenzen setzen, kommunikativ offen sind und die Kinder positiv verstärken (vgl. S. 143). Man kann also sagen, dass die positive Verstärkung (vgl. Kapitel 8.1) bei der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensstörungen eine wichtige Rolle spielt. Mit Token-Systemen (vgl. Kapitel 9.2.1.1) beispielsweise, könnte man erwünschtes Verhalten bei solchen Kindern positiv verstärken (vgl. Goetze, 2010, S. 51).

1.2.2 Einstellungen der Lehrpersonen

Wie bereits erwähnt, sind die Einstellungen der Lehrpersonen in Bezug auf die Verhaltensmodifikation unterschiedlich. Goetze (2010) meint dazu: „Hierzulande hat es Missverständnisse und Kritik am Konzept und an den Praktiken der Verhaltensmodifikation mit der Folge gegeben, dass manche Lehrkräfte ganz auf den gezielten Einsatz verzichtet haben“ (S. 33). Pädagoginnen und Pädagogen sind häufig enttäuscht darüber, wenn der Versuch misslingt das Prinzip der positiven Verstärkung (vgl. Kapitel 8.1) anzuwenden. Viele Lehrpersonen sind von der Unwirksamkeit dieses Verfahrens überzeugt (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 81). Auch im Kindergarten stösst man auf Bedenken, „...dass durch die Interventionen das Kind aus der Gruppe zu sehr herausgehoben wird und dass andere Kinder eifersüchtig reagieren könnten“ (Döpfner et al., 2013, S. 473). Wenn man die Argumente der Lehrpersonen genau analysiert, zeigt sich jedoch nach Buch & Rost (2010), „... dass diese Kritikpunkte entweder aus Unkenntnis über Grundlagen, Strategien, Möglichkeiten

¹ „Selbstvertrauen wird als das Gefühl der Sicherheit verstanden, über ein wirksames und angemessenes Verhaltensrepertoire zu verfügen. Selbstvertrauen entwickelt sich, indem man Überzeugungen über eigenes wirksames Handeln aufbaut“ (Petermann & Petermann, 2010, S. 77).

und Grenzen der Pädagogischen Verhaltensmodifikation entspringen und/ oder in einer Ideologie des ‚Lernens um des Lernens willen‘ wurzeln“ (Buch & Rost, 2010, S. 622). Auch Edelmann und Wittmann (2012) denken, dass Lehrpersonen zu wenig Kenntnisse über die Praktik der Verhaltensmodifikation haben und sagen: „Solche Erfahrungen sind in der Unkenntnis bzw. fehlerhaften Anwendung dieser Theorie begründet. Denn: Positive Verstärkung findet nur statt, wenn die Grundsätze instrumentellen Lernens [vgl. Kapitel 6.3, Anm. d. Verf.] berücksichtigt werden“ (S. 81). Es wird also darauf hingewiesen, dass es Grundsätze gibt, die man beachten muss, wenn man eine pädagogische Verhaltensmodifikation (vgl. Kapitel 9) und somit auch Token- und Verstärker Entzugs- Systeme (vgl. Kapitel 9.2.1.1 & 9.2.3.1) im Unterricht anwenden möchte. Goetze (2010) erklärt, dass es nach Ansicht von Experten die Verhaltensmodifikation als Erziehungshilfe in der Schule als systematische und effektive Massnahme braucht (vgl. S. 33). Da viele Lehrpersonen auf diese Interventionsformen verzichten und sie dennoch erfolgsversprechend erscheinen, ist es heilpädagogisch relevant zu untersuchen, wie diese Massnahmen im Unterricht genau angewendet werden sollten.

1.2.3 Heilpädagogische Relevanz für die Kindergartenstufe

Nach Koglin, Petermann und Petermann (2015) spricht man von Verhaltensstörungen in der frühen Kindheit unter anderem dann, wenn das problematische Verhalten dazu führt, dass ein Kind bei der Bewältigung weiterer Entwicklungsaufgaben (vgl. Kapitel 5.1) gefährdet ist (vgl. S. 25). Um sich in weiteren Bereichen positiv zu entwickeln, müssen Kinder im Kindergarten eine Reihe von Entwicklungsaufgaben bewältigen. Wenn Kinder an der Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben scheitern, treten Verhaltensprobleme auf (vgl. Koglin & Petermann, 2013a, S. 101). Die Entwicklungsaufgaben für das Kindergartenalter sind im Theorieteil dieser Arbeit aufgeführt (vgl. Kapitel 5.1).

Verhaltensstörungen sind im Kindergartenalter relativ weit verbreitet (vgl. Koglin et al., 2015, S. 25). Bei dieser Altersgruppe wird am häufigsten über externalisierende Probleme, also Verhaltensprobleme wie Wutanfälle oder oppositionelles Verhalten berichtet. An zweiter Stelle folgen Probleme mit Gleichaltrigen (vgl. Koglin & Petermann, 2013b, S. 11). „Längsschnittstudien belegen, dass psychische Störungen im Kindesalter ein erhebliches Risiko für die spätere Entwicklung darstellen. Insbesondere nach aussen gerichtete externalisierende Störungsformen sind sehr stabil ... und weisen eine ungünstige Prognose auf“ (Laucht, Esser und Schmidt; zitiert nach Hillenbrand & Pütz, 2008, S. 88). Auch Koglin und Petermann (2013b) erklären, dass sich oppositionell- aggressives Verhalten bereits bei jungen Kindern chronifizieren und langfristig die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen könne (vgl. S. 13). Es ist deshalb wichtig, dass Lehrpersonen, sowie auch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei Verhaltensproblemen im Kindergartenalter handeln. Eine mögliche Form der Massnahme bei Kindern mit Verhaltensproblemen im Kindergarten stellen Token- und Verstärker- Entzugs- Systeme dar. Verschiedene Autoren beschreiben, dass solche Systeme gerade bei Kindern mit externalisierenden

Verhaltensstörungen besonders hilfreich sind (vgl. Döpfner et al., 2013; Lauth, 2014). Viele dieser Kinder registrieren nämlich verbales Lob von den Lehrpersonen nicht in ihrer vollen Wirkung (vgl. Döpfner et al. 2013, S. 303). Sie brauchen mehr Resonanz und ein deutlicheres Feedback. Dies kann beispielsweise durch Symbole wie lachende Gesichter erreicht werden (vgl. Lauth, 2014, S. 90). Döpfner et al. (2013) beschreiben, dass sich Token- Systeme und Verstärker- Entzugs- Systeme im Kindergarten als ausgesprochen wirkungsvolle Interventionen bewährt haben (vgl. S. 474). Da es im Kindergarten viele Kinder mit externalisierenden Verhaltensstörungen gibt, die von solchen Systemen profitieren könnten, ist es wichtig zu untersuchen, wie diese Interventionsformen auf der Kindergartenstufe angewendet werden sollten.

1.3 Aktueller Forschungsstand

Seit den 1960er Jahren bis heute spielen die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Lerntheorien (vgl. Kapitel 6.1) im pädagogischen und sonderpädagogischen Bereich eine grosse Rolle unter der Bezeichnung Verhaltensmodifikation (vgl. Kapitel 9) (vgl. Neukäter, 2008, S. 83). Goetze (2010) erklärt, dass die Verhaltensmodifikation zu den am besten beforschten Interventionen gehört (vgl. S. 64). Er sagt: „Insgesamt erweist sich die Verhaltensmodifikation als eine effektive Intervention. Sie zeichnet sich durch Einfachheit, Ökonomie und Effizienz aus“ (ebd. S. 66). Die Verhaltensmodifikation ist in ihren ersten Jahren mit Enthusiasmus aufgenommen worden. In der folgenden Zeit aber reduzierte sich die Begeisterung. Pädagogen distanzieren sich von der Verhaltensmodifikation und lehnten diese sogar teilweise ganz ab (vgl. ebd., S. 59). Die pädagogische Verhaltensmodifikation ist dahingehend kritisiert worden, dass soziale Zusammenhänge ausser Acht gelassen würden und dass die Gefahr der Fremdmanipulation bestehe (vgl. ebd., S. 51). In den Fachbüchern der letzten zehn Jahre ist dieses Thema immer noch sehr präsent. Buch & Rost (2010) schreiben dazu: „Trotz ihrer durch mehrere tausend Studien bestätigten Effektivität stösst die pädagogische Verhaltensmodifikation bei den Hauptabnehmern (bei den Lehrern) auf nur wenig Vorliebe“ (S. 622). Speziell zu Token- Systemen erklärt Goetze (2010): „Insgesamt haben sich Tokensysteme in der Forschung als wirksam erwiesen, z.B. bei der Reduktion von Unterrichtsstörungen“ (S. 51). Solche Interventionen wie Token- Systeme sind in den letzten Jahrzehnten immer wieder positiv evaluiert worden (vgl. ebd., S. 64). Man kann also sagen, dass Token- Systeme nach dem aktuellen Forschungsstand als effektive Massnahme bei Unterrichtsstörungen eingesetzt werden können. Ein weiteres Thema, das in verschiedenen Büchern auftritt ist der „Korruptionseffekt.“ Deci und Ryan haben diesen Effekt immer wieder gefunden. Er tritt auf, wenn sich Versuchsteilnehmer durch die Belohnung kontrolliert oder manipuliert fühlen (Deci und Ryan; zitiert in Kuhl, 2010, S. 168). Wenn sich beispielsweise ein Schüler von sich aus für ein Fach interessiert und für seine Anstrengungen belohnt wird (z.B. Geld) tritt der „Korruptionseffekt“ auf. Dieser führt dazu, „...dass der Schüler sich zunehmend weniger für das Fach interessiert“ (Wilbert, 2010, S. 44). Deci et al. konnten dann zeigen, dass dieser Effekt „...nur unter ganz bestimmten Bedingungen auftritt (z.B. nur bei interessanten Tätigkeiten und vorher angekündigten Belohnungen) und keinesfalls generell zu erwarten ist“ (Deci et al.; zitiert in

Köller & Schiefele, 2010, S. 339). In allen anderen Situationen steigert die Belohnung die Motivation statt sie zu senken (vgl. Kuhl, 2010, S. 73).

Der Forscher Skinner (vgl. Kapitel 6.3) hat wichtige Forschungen zu Verhalten und seinen nachfolgenden Konsequenzen durchgeführt: „Skinner entdeckte, dass der Aufbau von Verhalten, ebenso wie dessen Lösungsresistenz, massgeblich davon abhängt, nach welchen Regeln (oder Verstärkerplänen) Konsequenzen (z.B. Belohnungen) auf ein bestimmtes Verhalten folgen“ (Hillebrandt, 2014, S. 430). Eine der bekanntesten Erkenntnisse dieser Forschung ist, dass es für einen raschen Verhaltensaufbau am effektivsten ist, Verhalten jedes Mal zu belohnen, wenn es gezeigt wird. Für die anschliessende Verfestigung des Verhaltens es dann aber günstiger ist, wenn das Verhalten nur noch unregelmässig belohnt wird (vgl. ebd., S. 430).

2. Fragestellung und Zielsetzung

Abgeleitet aus dem Forschungsstand (vgl. Kapitel 1.3) und aus der Begründung der Themenwahl (vgl. Kapitel 1.1) wähle ich die Fragestellungen und die Zielsetzungen meiner Masterarbeit. Diese werden in diesem Kapitel beschrieben. Bei der Fragestellung ist eine Hauptfrage aufgeführt, die in weitere Unterfragen aufgefächert ist.

2.1 Fragestellung

Wie aus dem Forschungsstand und aus der Begründung der Themenwahl ersichtlich ist, wird die Verhaltensmodifikation (vgl. Kapitel 9) von Lehrpersonen oft kritisiert. Zu Interventionsformen der Verhaltensmodifikation gehören auch Token- und Verstärker- Entzugs- Systeme. Nach Buch und Rost (2010) ist es möglich, dass viele Lehrpersonen so kritisch eingestellt sind, weil sie zu wenig Kenntnisse über die Verhaltensmodifikation haben (vgl. S. 622). Da Token- und Verstärker- Entzugs- Systeme für Kinder mit externalisierenden Verhaltensstörungen erfolgsversprechend sind, möchte ich deshalb mit dieser Arbeit erforschen, wie diese Systeme im Unterricht für solche Kinder angewendet werden sollen. Ein besonderer Fokus werde ich dabei auf die Kindergartenstufe richten. Zudem finde ich es relevant zu untersuchen, wie diese Systeme angewendet werden müssen, damit das Verhalten von Kindern mit Verhaltensstörung nachhaltig verändert werden kann. Die genauen Fragestellungen dieser Arbeit werden hier aufgeführt:

Hauptfrage: *Welche Faktoren sind von den Lehrpersonen für den erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung im Unterricht zu beachten?*

1. Unterfrage: *Was muss von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe für den erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung beachtet werden?*

2. Unterfrage: *Was muss bei der Umsetzung von Token- Systemen von den Lehrpersonen beachtet werden, damit das Verhalten eines Kindes mit Verhaltensstörung nachhaltig verändert werden kann?*

2.2 Zielsetzung

In diesem Abschnitt sind die Zielsetzungen dieser Forschung formuliert. Zu jedem Ziel sind zudem Indikatoren beschrieben, die eine Zielüberprüfung möglich machen.

1. Zielsetzung: *Es ist erklärt, welche Regeln Lehrpersonen einhalten müssen, damit Token- und Verstärker- Entzugs- Systeme im Unterricht für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung erfolgreich eingesetzt werden können.*

Indikator: Erfolgsfaktoren und Richtlinien für die Umsetzung von Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung sind beschrieben.

2. Zielsetzung: *Es ist geklärt, welche Faktoren für die erfolgreiche Anwendung von Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen im Kindergarten für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung von Lehrpersonen beachtet werden müssen.*

Indikator: Erfolgsfaktoren und Empfehlungen für die Umsetzung von Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen im Kindergarten für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung sind beschrieben.

3. Zielsetzung: *Es ist erklärt, welche Regeln von Lehrpersonen beim Einsatz von Token- Systemen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung angewendet werden müssen, damit mit einem solchen System das Verhalten solcher Kinder nachhaltig verändert werden kann.*

Indikator: Erfolgsfaktoren und Regeln sind beschrieben, die eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens einzelner Kinder mit Verhaltensstörung mit Token- Systemen bewirken können.

3. Eingrenzung des Themas

In diesem Kapitel gehe ich darauf ein, welche Themen in dieser Arbeit berücksichtigt und welche ausgeschlossen werden. Die Auswahl wird begründet.

In dieser Masterarbeit werde ich vorwiegend auf Kinder mit externalisierenden Verhaltensstörungen eingehen, weil man bei diesen Kindern weiss, dass der Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen hilfreich sein kann (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 303). Zudem gehören die externalisierenden Verhaltensstörungen im Kindergartenalter zu den häufigsten Verhaltensstörungen (vgl. Koglin & Petermann, 2013b, S. 11). Da ich in dieser Arbeit besonders auf die Kindergartenstufe eingehe, ist diese Auswahl sinnvoll. Döpfner et al. (2013) machen darauf aufmerksam, dass diese Interventionen sich bei Kindern ab der zweiten Klasse besonders gut für eine Kombination mit Selbstmanagement- Verfahren eignen (vgl. S. 482). Selbstmanagement-

Verfahren werden aus dieser Arbeit ausgeschlossen, weil besonders die Vorschulstufe beleuchtet wird. Goetze (2010) erklärt, dass Token- Systeme mit Einzelschülern, aber auch mit Gruppen durchgeführt werden können (vgl. S. 50). Die Anwendung dieser Systeme für Schulklassen oder Gruppen wird aus dieser Arbeit bewusst ausgeklammert, weil es mir bei der Erforschung der Fragestellung darum geht, wie man mit diesen Massnahmen einzelne Kinder mit Verhaltensstörung im Unterricht individuell unterstützen kann. Wie ein Kind auf Belohnung reagiert, kann man aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Die Psychologie, die Pädagogik und die Neurowissenschaft haben viel Literatur zu diesem Thema verfasst. Da es mir bei der Erforschung des Themas um das Verhalten geht und nicht um die Prozesse im Gehirn, werde ich die Neurowissenschaft aus dieser Arbeit ausklammern. Es wird für diese Arbeit nur Literatur aus der Psychologie und der Pädagogik verwendet.

Bei den Interventionsformen der Verhaltensmodifikation wird u.a. die Auszeit- Technik (vgl. Kapitel 9.2.3.3) erwähnt. Diese Intervention wird in dieser Arbeit der Vollständigkeit halber kurz erklärt, aber nicht genauer beschrieben. Sie unterliegt Regeln, die in dieser Arbeit nicht beschrieben werden, weil diese den Rahmen sprengen würden.

Literatur- Corpus: In dieser Masterarbeit wird nur Fachliteratur aus der Psychologie und Pädagogik bearbeitet. Zur Erforschung des Themas habe ich bewusst nur deutschsprachige Literatur gewählt. Eine Öffnung dieses Rahmens hätte sonst meine Möglichkeiten überstiegen. Es wurde nur Fachliteratur verwendet, damit die Arbeit wissenschaftlich bleibt. Die Literatur wurde für die Materialanalyse zudem auf den Zeitraum zwischen 2006 und 2016 eingegrenzt. In diesem Zeitfenster habe ich viel Literatur zum Thema gefunden. Anhand dieser Kriterien ergab die Literatursuche verschiedene Bücher, die bei dieser Forschung untersucht wurden.

4. Forschungsmethode und Kategoriensystem

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethode erklärt, die ich für diese Arbeit gewählt habe. Zudem wird das Kategoriensystem dargestellt.

Als Forschungsmethode für diese Masterarbeit wähle ich die qualitative Inhaltsanalyse. „Die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse liegt in ihrem systematischen, regelgeleiteten Vorgehen, mit dem auch grosse Materialmengen bearbeitet werden können“ (Mayring, 2010, S 124). Da ich für diese Arbeit verschiedene Fachbücher analysieren möchte, erscheint mir diese Technik sinnvoll. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird ein bestimmtes Ablaufmodell und eine Analysetechnik festgelegt. Für das Ablaufmodell wähle ich das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmodell nach Mayring (2010), das in diesem Kapitel noch genauer beschrieben wird (vgl. S. 60). Die Materialanalyse wird dadurch in einzelne Schritte zerlegt, die vorher festgelegt werden. Mit diesem Vorgehen wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar. Eine Inhaltsanalyse zeichnet sich durch zwei Merkmale aus: die Regelgeleitetheit (jeder Analyseschritt und jede Entscheidung im

Auswertungsprozess muss auf eine Regel zurückgeführt werden können) und die Theoriegeleitetheit (der Stand der Forschung wird bei Entscheidungen herangezogen) der Interpretation (vgl. Mayring, 2010, S. 57). Die Analyse folgt dabei also einem vorgegebenen Schema und einer präzisen theoretisch begründeten Fragestellung. Der Literatur- Corpus wird während der Analyse nur unter bestimmten begründbaren Notwendigkeiten verändert (vgl. ebd., S. 53). Das inhaltsanalytische Ablaufmodell in Anlehnung an Mayring (2010) gliedert sich nach folgenden Punkten (vgl. ebd., S. 60). Die Bemerkungen in den Klammern beziehen sich dabei spezifisch auf diese Masterarbeit, sie werden im darunter stehenden Fliesstext genauer erklärt:

- (1) *Festlegung des Materials* (Fachliteratur zum Thema),
- (2) *Analyse der Entstehungssituation* (Begründung der Themenwahl),
- (3) *Formale Charakteristika des Materials* (nur Fachliteratur),
- (4) *Richtung der Analyse* (Analyse auf den thematischen Gegenstand des Materials gerichtet),
- (5) *Theoretische Differenzierung der Fragestellung* (Fragestellung knüpft an Forschungsstand an),
- (6) *Bestimmung der passenden Analysetechnik (Strukturierung), Festlegung und Definition der Kategorien des Kategoriensystems* (Kategoriensystem),
- (7) *Definition der Analyseeinheiten (Kodierleitfaden)*,
- (8) *Analyse mittels Kategoriensystem* (Fundstellenbezeichnung), *Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material, Bei Veränderungen erneuter Materialdurchlauf*,
- (9) *Zusammenstellung der Ergebnisse und Interpretation in Richtung der Fragestellung* (Ergebnisse und Interpretation),
- (10) *Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien*

Für die Erforschung des Themas wird nur Fachliteratur verwendet. Die Themenwahl wurde begründet (vgl. Kapitel 1.1). Aus der Fachliteratur werden thematische Aspekte analysiert. Die Fragestellung (vgl. Kapitel 2.1) knüpft an den Forschungsstand (vgl. Kapitel 1.3) des Themas an. Als Analysetechnik wende ich die „Strukturierung“ an und arbeite mit einem Kategoriensystem. Bei diesem Verfahren werden verschiedene Kategorien vor der Analyse des Datenmaterials definiert. Das Ziel ist die Extrahierung festgelegter Elemente aus dem Material: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd., S. 58). Zur Beantwortung der gewählten Fragestellung finde ich es sinnvoll Kategorien zu definieren, mit denen ich spezifische Themen aus dem Material extrahieren kann. Da diese Kategorien vor der Analyse des Datenmaterials aufgestellt werden, ist dies eine deduktive Vorgehensweise. Nach Mayring (2010) wird bei der qualitativen Inhaltsanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kategorienkonstruktion und –begründung gelegt (vgl. S. 49). Es wird definiert, welche Bestandteile unter eine Kategorie fallen sollen (Definition der Kategorien). Das genaue Vorgehen wird in einem Kodierleitfaden (vgl. Anhang A) festgehalten. Darin werden Textstellen als Musterbeispiel für jede Kategorie aufgeführt (Ankerbeispiele). Schliesslich werden dort wo

Abgrenzungsprobleme zwischen den Kategorien bestehen Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen sicherzustellen (Kodierregeln) (vgl. Mayring, 2010, S. 106). Der Kodierleitfaden (vgl. Anhang A) dient als Handreichung für die Forschung dieser Masterarbeit. Der Kodierleitfaden und die Kategorien werden während der Forschung überarbeitet, bevor der endgültige Materialdurchlauf erfolgt. Das Datenmaterial wird durchgearbeitet und alle relevanten Textstellen (Fundstellen) den passenden Kategorien zugeordnet (ein Beispiel ist im Anhang G zu finden). Schliesslich erfolgt eine Auswertung der Analyse. Die Ergebnisse werden dargestellt und in Bezug auf die Fragestellung interpretiert (vgl. Kapitel 11 & 12).

Damit die qualitative Inhaltsanalyse den Status einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode erhält, muss sie sich Gütekriterien stellen. Zentral sind hierbei Angaben über Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Gültigkeit (Validität) der erzielten Ergebnisse. Reliabilität ist die Voraussetzung für Validität. Die Gültigkeit des Materials, das von ausserhalb der eigenen Untersuchung als Gütemassstab herangezogen wird, muss bereits feststehen (vgl. ebd., S. 118). Um diese Gültigkeit zu erreichen, wird in dieser Masterarbeit ausschliesslich Fachliteratur verwendet. Reliabilität (Zuverlässigkeit) möchte ich in dieser Arbeit durch Reproduzierbarkeit erreichen. „Reproduzierbarkeit meint den Grad, in dem die Analyse unter anderen Umständen, anderen Analytikern zu denselben Ergebnissen führt. Sie hängt ab von der Explizitheit und Exaktheit der Vorgehensbeschreibung und lässt sich durch Intercoderreliabilität messen“ (ebd., S. 118). Um dieses Kriterium zu erfüllen ist in dieser Arbeit das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmodell nach Mayring (2010) in Bezug auf diese Arbeit erklärt. Validität (Gültigkeit) möchte ich mit semantischer Gültigkeit erreichen. „Semantische Gültigkeit bezieht sich dabei auf die Richtigkeit der Bedeutungsrekonstruktion des Materials. Sie drückt sich in der Angemessenheit der Kategoriendefinitionen (Definitionen, Ankerbeispiele, Kodierregeln) aus“ (Mayring, 2010, S. 119). Um dieses Kriterium zu erfüllen, wird für diese Masterarbeit ein Kodierleitfaden (vgl. Anhang A) erstellt, in dem alle Kategorien und deren Zuordnungskriterien ausformuliert sind. Für jede Kategorie lege ich eine Sammlung von Textstellen an, die ich aus der erforschten Literatur zitiere oder zusammenfasse (ein Beispiel ist im Anhang G zu finden). Daraus ergeben sich dann die Ergebnisse dieser Masterarbeit (vgl. Kapitel 11), die als Zusammenfassung des extrahierten Materials dargestellt werden.

Kategoriensystem: Die Kategorien des Kategoriensystems habe ich aus der Fragestellung (vgl. Kapitel 2.1) abgeleitet. Diese Kategorien wurden nach Mayring (2010), in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material (der Fachliteratur) entwickelt (vgl. S. 59). Um die Textstellen den Kategorien genau zuordnen zu können, habe ich einen Kodierleitfaden (vgl. Anhang A) erstellt. Die Textstellen (Zitate und Zusammenfassungen), die für die Kategorie, „*Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe*“ gefunden wurden, sind als Beispiel im Anhang aufgeführt (vgl. Anhang

G). Für die Erforschung der gewählten Fragestellung, habe ich mich für folgende drei Kategorien entschieden:

Tabelle 1: Kategoriensystem

Hauptkategorie:	Richtlinien für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht
1. Unterkategorie:	Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe
2. Unterkategorie:	Regeln beim Einsatz von Token- Systemen für eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens

5. Theorieteil: Entwicklungsaufgaben, Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung

In diesem Theorieteil werden die Begriffe Entwicklungsaufgaben, Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung erklärt. Diese Hintergrundinformationen sind wichtig, weil sich diese Arbeit auf Kinder mit Verhaltensstörungen bezieht.

5.1 Entwicklungsaufgaben

Hillenbrand und Pütz (2008) erklären: „Die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse über Kinder und ihre Entwicklungsaufgaben in verschiedenen Lebensabschnitten müssen als Grundlage jeder Massnahme im schulischen Bereich dienen...“ (S. 73). Bevor man sich also als Lehrperson mit Massnahmen beschäftigt, braucht man Kenntnisse darüber, welche Entwicklungsaufgaben von Kindern in einem bestimmten Alter erreicht werden sollen. Der Begriff „Entwicklungsaufgabe“ wird folgendermassen definiert:

Eine Entwicklungsaufgabe lässt sich als ein Problem verstehen, das sich in einer bestimmten Lebensperiode des Individuums stellt. Seine erfolgreiche Bewältigung führt zur Erfahrung von Kompetenz und Erfolg, während Misserfolg für die Person selbst eine Belastung darstellt, aber auch auf Abwertungen durch die Gesellschaft stösst. (Hillenbrand & Pütz, 2008, S. 80)

Da sich diese Masterarbeit auf die Kindergartenstufe bezieht, sind in folgender Tabelle die Entwicklungsaufgaben für das Kindergartenalter aufgeführt, die von allen Kindern erreicht werden sollten (vgl. Koglin & Petermann, 2013a, S. 102):

Tabelle 2: Entwicklungsaufgaben im Kindergartenalter (vgl. Koglin & Petermann, 2013a, S. 102)

Entwicklungsaufgaben im Kindergartenalter
<ul style="list-style-type: none"> • Sprachentwicklung • Selbständigkeit in Alltagsanforderungen (z.B. alleine anziehen) • Verbesserte Selbstregulation und Frustrationstoleranz • Soziale Integration in die Gleichaltrigengruppe • Intensive Fantasie- und Spieltätigkeit • Normen, Grenzen und Regeln akzeptieren und einhalten können

Im Kindergarten lernen die Kinder zunehmend ihr Verhalten und ihre Emotionen zu regulieren. In diesem Alter benötigen sie auch allmählich weniger Unterstützung durch die Erwachsenen (vgl. Koglin & Petermann, 2013a, S. 101). Mit diesen Fähigkeiten gelingt es ihnen dann „... Aktivitäten besser zu planen, mit Gleichaltrigen konzentriert zu spielen, sich abzuwechseln und einfache Konflikte selbstständig zu lösen“ (ebd., S. 101).

5.2 Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung

Koglin und Petermann (2013b) erklären, dass man Verhaltensauffälligkeiten grob in zwei Bereiche einteilen kann. Es gibt einerseits Kinder, die externalisierendes Verhalten aufweisen. Diese Kinder treten laut, ungeschickt oder aggressiv auf. Durch diese Verhaltensweisen gestalten sie den Sozialkontakt mit anderen Kindern ungünstig. „Das externalisierende Verhalten umfasst Wutausbrüche, unruhiges oder aggressives Verhalten; dazu zählt auch die ... Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADHS²)“ (ebd., S. 10). Andererseits gibt es Kinder, die internalisierende Verhaltensprobleme zeigen. Dies sind Kinder, „... die nie auf andere zugehen, sich selbst zurückziehen ... oder stark an vertraute Personen (an die Mutter) anklammern...“ (ebd., S. 10). Einzelne Verhaltensauffälligkeiten machen aber noch keine Verhaltensstörung aus, sagen Koglin und Petermann (2013b). „Mit dem Begriff „Störung“ wird in der Klinischen Kinderpsychologie eher ein ganzes Bündel von problematischen Verhaltensweisen bezeichnet, die über einen längeren Zeitraum auftreten“ (ebd., S. 10). In dieser Masterarbeit wird der Begriff „Verhaltensstörung“ in diesem Sinne verwendet. Um zu beurteilen, ob eine bedeutsame Verhaltensstörung vorliegt, muss man gemäss Koglin und Petermann (2013b) das Alter und den Entwicklungsstand berücksichtigen. „Manche Verhaltensabweichungen treten bei Kindern vorübergehend auf, zum Beispiel das ‚Fremdeln‘, das viele Kinder im zweiten Lebensjahr zeigen- bei einem solchen Verhalten handelt es sich um eine normale, zeitlich begrenzte Angst“ (ebd., S. 10). Nach Myschker und Stein (2014) ist die Problematik bei Verhaltensstörungen ziemlich einheitlich. Es ist ein negativ auffälliges, normabweichendes Fehlverhalten, das pädagogisch- therapeutische Interventionen notwendig macht. Wegen dieser Notwendigkeit braucht es das Signalwort Verhaltensstörung (vgl. Myschker &

² ADHS ist eine Bezeichnung für Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität. Gemeint ist eine Störung mit u.a. folgenden Kernsymptomen: Konzentrationsstörung, Desorganisation, motorische Unruhe, Mangelnde Affekt- und Impulskontrolle (vgl. Neuy-Bartmann, 2014, S. 21).

Stein, 2014 S. 49). Verhaltensstörung wird nach Myschker und Stein (2014) folgendermassen definiert:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (S. 51)

Der Begriff ‚Störung‘ meint aber auch, dass man Störfaktoren und Beeinträchtigungen durch Hilfestellungen wieder aufheben kann (vgl. ebd., S. 48). Koglin et al. (2015) beschreiben, dass in der frühen Kindheit nur dann von Verhaltensstörungen gesprochen werden kann, wenn das problematische Verhalten unter folgenden Bedingungen auftritt (vgl. S. 25):

- In schwerwiegender Form über einen längeren Zeitraum zu beobachten ist,
- In mehr als einer spezifischen Situation beziehungsweise einem spezifischen Lebensumfeld auftritt,
- In verschiedenen Beziehungen beobachtbar ist (z.B. gegenüber Eltern, Erzieherinnen oder Erzieher),
- Dazu führt, dass ein Kind bei der Bewältigung weiterer Entwicklungsaufgaben gefährdet ist. (ebd., S. 25)

6. Theorieteil: Geschichtliche Hintergrundinformationen

In diesem Kapitel wird die Forschungsrichtung erklärt, aus der Token- und Verstärker- Entzugs- Systeme entstammen. Es wird auf wichtige Forscher, deren Arbeiten und Modelle eingegangen, die als Hintergrundinformationen wichtig sind.

6.1 Behaviorismus/ Lerntheorie

Eine der einflussreichsten und am weitesten verbreiteten Theorieansätze der amerikanischen Psychologie ist der Behaviorismus, der auch als Lerntheorie bezeichnet wird (vgl. Neukäter, 2008, S. 83). Diese Forschungsrichtung beruht auf der Annahme, dass nur genau definiertes, beobachtbares Verhalten als wissenschaftlich relevant betrachtet werden kann (vgl. Hillenbrand & Pütz, 2008, S. 96). „Die Vertreter eines verhaltens- oder lerntheoretischen Modells gehen davon aus, dass jedes Verhalten prinzipiell erlernt worden ist, sowohl erwünschtes wie auch abweichendes Verhalten“ (ebd., S. 95). Aus lerntheoretischer Sicht sind also alle Verhaltensweisen erlernt und damit veränderbar. Für pädagogisches Handeln kann man aus dieser Sichtweise folgende Konsequenz ableiten: Abweichendes Verhalten kann auch wieder verlernt werden und adäquates

Verhalten kann hinzugelernt werden (vgl. Hillenbrand & Pütz, 2008, S. 95). „Von besonderer Bedeutung für pädagogische Kontexte sind die Lerntheorien des Klassischen Konditionierens, des Operanten Konditionierens und Instrumentellen Lernens sowie das Lernen am Modell“ (ebd., S. 96). Diese Lerntheorien werden in den nächsten Abschnitten genauer erklärt.

6.2 Klassische Konditionierung (Reiz- Reaktions- Lernen)

„Die Theorie des Klassischen Konditionierens geht zurück auf den russischen Physiologen Iwan P. Pawlow (1849- 1936), der zu Beginn des 20. Jahrhunderts berühmt gewordene Versuche mit Hunden durchführte“ (ebd., S. 96). Bei diesen Versuchen führte bei den Hunden zuerst ein natürlicher Reiz (unkonditioniert³) z.B. der Anblick von Futter, zu einer natürlichen Reaktion (unkonditioniert) z.B. dem Speichelfluss. Pawlow führte dann in diese Situation einen neutralen Reiz ein: den Glockenton. Dabei kam es zu einer Koppelung von unkonditioniertem und neutralem Reiz. Pawlow entdeckte, dass die Hunde nach kurzer Zeit bereits beim Glockenton den Speichelfluss zeigten (vgl. ebd., S. 96). „Der Glockenton, der nun konditionierter⁴ Reiz ist, löst also die Reaktion aus, die nun konditionierte Reaktion genannt wird. Solche Lernprozesse nahm Pawlow auch für die Veränderungen im menschlichen Verhalten an“ (ebd., S. 96- 97). Die Konditionierung des Antwortverhaltens (konditionierte Reaktion) wird als Reiz- Reaktions- Lernen bezeichnet (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 74).

6.3 Operante Konditionierung und Instrumentelles Lernen

Etwa gleichzeitig mit Pawlow führte in den USA der Psychologe Edward L. Thorndike (1874- 1949) Experimente zur Erforschung des Lernens mit Katzen durch. Dabei wurden die Tiere in eine Problemsituation (Käfig oder kein Zugang zu Futter) gebracht. Die Katzen erprobten dann verschiedene Reaktionen (Versuch und Irrtum), um das Ziel (Befreiung oder Futter) zu erreichen. Thorndike entdeckte, dass die Katzen die erfolgreich erprobten Verhaltensweisen in weiteren Problemsituationen sofort anwendeten. Sie haben also die erfolgreichen Verhaltensweisen beibehalten (vgl. ebd., S. 73). „Mit der Formel ‚Lernen am Erfolg‘ hat Thorndike das Prinzip der Verstärkungstheorien entdeckt“ (ebd., S. 73). Burrhus F. Skinner (1904- 1990) entwickelte diese Arbeit von Thorndike weiter und beschreibt etwa ab 1930 die operante Konditionierung (vgl. ebd., S. 73). „Unter operanter Konditionierung versteht man die Erhöhung oder Senkung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhalten aufgrund der darauf folgenden Konsequenzen“ (Bodenmann, Perrez & Schär, 2016, S. 105). Es geht also darum, dass Verhaltensweisen durch die unmittelbar folgenden Konsequenzen (vgl. Kapitel 8) beeinflusst werden (vgl. Hillenbrand & Pütz, 2008, S. 97). „Positive Konsequenzen ... erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Verhalten wiederholt gezeigt ... wird, negative Konsequenzen führen hingegen zu einer Verringerung der Auftretenswahrscheinlichkeit“ (ebd., S. 97). Skinner führte Versuche mit Ratten und Tauben mit der sogenannten „Skinner- Box“ durch. Er konstruierte die Boxen so, „ ... dass jede minimale

³ ungelernt, natürlich

⁴ gelernt

Verhaltensänderung in Richtung Endverhalten sofort verstärkt werden konnte“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 73). Durch die Vergabe von Futter konnte er die Auftretensrate von Verhaltensweisen wie z.B. auf einen Hebel drücken oder auf eine bestimmte Stelle picken sehr schnell deutlich erhöhen. Er hat auf diese Weise Ratten und Tauben eindrucksvoll dressiert (vgl. ebd., S. 74). Skinner hat das Verhalten von Tieren und Menschen erforscht. „Skinner war davon überzeugt, dass das menschliche Tun und Sein ausschliesslich ein Resultat der Erfahrung von Belohnung und Bestrafung sei“ (Bodenmann et al. 2016, S. 104). Beim operanten Konditionieren wird gelernt, welche Reaktion (in einer bestimmten Situation) erfolgreich ist. Es wird nicht nur gelernt, wenn Verhaltensweisen positive Konsequenzen nach sich ziehen, sondern auch, wenn Verhaltensweisen zu negativen Konsequenzen führen (vgl. Kiesel & Koch, 2012, S. 22 - 23). „Das Verhalten, das Skinner wie auch Thorndike untersuchten, ist nicht etwa wie beim Reiz- Reaktions- Lernen [vgl. Kapitel 6.2, Anm. d. Verf.] ein reaktives *Antwortverhalten*, sondern ein aktives *Wirkverhalten*, also ein spontanes, das auf die Umwelt einwirkt und dort bestimmte Konsequenzen erfährt“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 74). Die operante Konditionierung ist also die Konditionierung des Wirkverhaltens (vgl. ebd., S. 74). Laut Skinner sind nicht nur die Konsequenzen auf ein Verhalten von Bedeutung, sondern auch die dem Verhalten vorausgehenden Bedingungen. Reize, die einem Verhalten regelmässig vorausgehen, erlangen Hinweisfunktion. Skinner nennt diese Reize diskriminative Stimuli (vgl. Bodenmann et al. 2016, S. 119). Es werden dabei zwei Arten von diskriminativen Reizen unterschieden: Hinweisreize auf Belohnung und Hinweisreize auf Bestrafung (vgl. ebd., S. 119). Skinner hat im Rahmen seiner experimentellen Tierstudien die Lerngesetze des operanten Konditionierens gewonnen. „Das theoretische Prinzip ist in der sog. S-O-R-K-C- Gleichung zusammengefasst worden“ (Goetze, 2010, S. 36):

Tabelle 3: S-O-R-K-C-Gleichung (in Anlehnung an Goetze, 2010, S. 36- 37)

S	O	R	K	C
Stimuli	Organismus	Reaktion	Kontingenz	Konsequenz

Als Stimuli (S) werden Ereignisse oder Aktivitäten bezeichnet, die dem Verhalten vorausgehen. Diese Reize (S) treffen dann auf einen Organismus (O). Dieser zeigt als Folge davon eine beobachtbare Reaktion (R), diese Reaktion wird auch als Verhalten bezeichnet. Als Kontingenz (K) wird die Regelhaftigkeit bezeichnet, mit der eine Konsequenz (C) auf ein Verhalten erfolgt. Die Konsequenz (C) ist ein Ereignis, welches das gezeigte Verhalten beeinflusst (vgl. ebd., S. 36- 37).

Skinner war ein radikaler Verfechter des Behaviorismus. Er konzipierte die operante Konditionierung „...als eine objektive Verhaltenslehre, die innere Vorgänge wie Vorstellungen, Denken, Gefühl, Wollen u.s.w. ausschliesst und sich als experimenteller Zweig der Naturwissenschaften nur mit den äusserlich wahrnehmbaren Aktivitäten des Organismus befasst“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 74). Edelmann und Wittmann (2012) erklären, dass nach heutiger Auffassung aber der Begriff der Motivation eine grundlegende Bedeutung bei dieser Art des Lernens hat. Um sich von der radikalen

Ansicht Skinners abzuheben wurde deshalb der Begriff des instrumentellen Lernens eingeführt (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 74). Beim instrumentellen Lernen ändert sich die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens durch die nachfolgenden Konsequenzen (vgl. ebd., S. 75). Es werden zwei Formen unterschieden:

- (1) der Verhaltensaufbau durch positive oder negative Verstärkung (vgl. Kapitel 8),
- (2) der Verhaltensabbau durch Bestrafung oder Löschung (vgl. Kapitel 8 & 9) (vgl. ebd., S. 73).

6.4 Lernen am Modell

„Der Mensch lernt zahlreiche Verhaltensweisen, indem er andere Menschen beobachtet und dann selbst das beobachtete Verhalten erprobt. Diesen Prozess hebt das ‚Lernen am Modell‘ nach Bandura hervor“ (Hillenbrand & Pütz, 2008, S. 97). Das Lernen am Modell wird auch als Imitations- Beobachtungs- oder Vorbildlernen bezeichnet. „Modelllernen dient vor allem dem Erwerb von neuem komplexen Verhalten durch Nachahmung“ (Petermann & Petermann, 2010, S. 284). Bereits erworbenes Verhalten kann aber auch über stellvertretende Verstärkung verändert werden d.h. es wird dadurch gelernt, indem man beobachtet wie jemand durch sein Verhalten belohnt oder bestraft wird (vgl. ebd., S. 284). „Wird das Modell für ein Verhalten bestraft, so wird zukünftig auch der Beobachter dieses Verhalten seltener zeigen. Wird das Verhalten stellvertretend beim Modell belohnt, wird es auch der Beobachter häufiger zeigen“ (ebd., S. 284).

Ein Imitator wird oft vom Modell verstärkt, dessen Verhaltensweisen nachgeahmt wurden. Beispielsweise loben die Eltern das Kind für ein Verhalten, das es von ihnen nachgeahmt hat (vgl. Lefrançois, 2006, S. 315). Die Beziehung zwischen operanter Konditionierung und Beobachtungslernen besteht darin, dass Imitationsverhalten aufgrund der assoziierten Konsequenzen ansteigt oder sinkt (vgl. ebd., S. 315).

7. Theorieteil: Verstärker

In diesem Theorieteil wird der Begriff „Verstärker“ geklärt. Zudem werden die verschiedenen Arten von Verstärkern beschrieben.

Ein Verstärker ist ein Reiz, der zu einem bestimmten Verhalten kontingent ist d.h. raum- zeitlich auf das Verhalten folgt. Verstärker können positiv oder aversiv (negativ) sein z.B. Lob oder Tadel. Je nachdem, ob der Verstärker positiv oder aversiv ist, vermag er die zukünftige Auftretenswahrscheinlichkeit des gezeigten Verhaltens zu erhöhen oder zu senken (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 108).

7.1 Positive und negative Verstärker

Positive Verstärker sind angenehme, belohnende Reize. Beispiele für positive Verstärker (Belohnungen) sind: Süßigkeiten, Lob, Zuwendung, Geschenke oder Geld. Negative Verstärker

sind aversive Reize. Beispiele hierfür sind: Schmerzreize, Tadel oder Geldbussen (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 108).

7.2 Primäre, sekundäre und generalisierte Verstärker

Es gibt von beiden Verstärkerarten (positiv und aversiv) primäre und sekundäre Verstärker. „Primäre Verstärker sind solche, die eine unmittelbare biologische Bedeutung für den Organismus haben. Ihr motivationaler Wert braucht nicht erlernt zu werden“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 57). Positive primäre Verstärker sind beispielsweise süsse Nahrung oder Lächeln. Negative primäre Verstärker sind zum Beispiel starke akustische Reize oder elektrische Schläge (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 109). Sekundäre Verstärker erhalten hingegen erst durch einen Lernprozess ihren Belohnungswert (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 57). Sekundäre Verstärker sind also konditionierte Reize. Ihre Wirkung erhalten sie erst durch die Koppelung mit primären Verstärkern. Beispielpaare für positive oder negative sekundäre Verstärker können folgende sein: Gute oder schlechte Schulnoten, der Gewinn oder Verlust von Geld sowie Kopfnicken oder Kopfschütteln (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 110). Generalisierte Verstärker sind sekundäre Verstärker, die gegen eine grosse Zahl unterschiedlicher Verstärker eingetauscht werden können. Sie sind mit primären und sekundären Verstärkern verbunden. Wichtige generalisierte Verstärker sind Geld und die Eigenschaften von Macht oder Ruhm (vgl. Petermann & Petermann, 2015, S. 43).

7.3 Intrinsische und extrinsische Verstärker

Die Motivation (vgl. Kapitel 10.4) für ein spezifisches Verhalten kann in der Person selber liegen oder aus dem Umfeld kommen. Liegt die Motivation für ein spezifisches Verhalten in der Person, so spricht man von einem intrinsischen Verstärker. „Unter intrinsischen Verstärkern versteht man Verstärker, die von ‚innen heraus‘ wirken. Sie liegen in der Sache selbst, in der Aufgabe, im Schwierigkeitsgrad, im Neuigkeitsgrad oder in den Erfolgsaussichten“ (Bodenmann et al., 2016, S. 110). Wenn die Motivation für das Verhalten aus der Umwelt kommt, spricht man von einem extrinsischen Verstärker. „Extrinsische Verstärker hingegen motivieren aufgrund ihrer Wirkung von aussen. Sie entspringen der sozialen und materiellen Umwelt“ (ebd., S. 111).

7.4 Materielle-, soziale- und Aktivitätsverstärker

Eine Einteilung der Verstärker kann auch nach inhaltlichen Gesichtspunkten vorgenommen werden. „Je nachdem, ob eine Verstärkung in der Vergabe eines Gegenstandes, einer Form sozialen Verhaltens oder der Ausführungsmöglichkeiten einer Aktivität besteht, spricht man hier von materiellen, sozialen und Aktivitätsverstärkern“ (Schermer, 2010, S. 608). Nach Edelmann und Wittmann (2012) können folgende vier Arten von Verstärkern unterschieden werden:

- (1) Materielle Verstärker sind beispielsweise Spielsachen, Bildchen, Süssigkeiten, Radiergummis usw. oder Spielmarken, die gegen solche Gegenstände eingetauscht werden können.

- (2) Soziale Verstärker im sprachlichen Bereich sind Ausdrücke wie: das gefällt mir, prima, ... das ist eine gute Idee usw. Soziale Verstärker im nichtsprachlichen Bereich sind anerkennende Gesten, freundliche Mimik, jemandem auf die Schulter klopfen, ihm zuschauen, aber auch öffentliche Anerkennung (z.B. applaudieren).
- (3) Aktivitätsverstärker sind Verstärker in Form beliebter Tätigkeiten, wie Filme ansehen, Ratespiele machen, Fussball spielen.
- (4) Informative Verstärker sind solche Verstärker, die dem Lerner eine Mitteilung (Information) über die Erreichung eines Ziels geben. Beispiele: richtige Lösung einer Mathematikaufgabe... (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 78)

8. Theorieteil: Verstärkung und Konsequenzen

Leserinnen und Leser erfahren in diesem Kapitel was der Begriff „Verstärkung“ bedeutet. Zudem werden verschiedene Arten von Konsequenzen beschrieben. Der Zusammenhang zwischen Verhalten und Konsequenzen wird aufgezeigt. Bei der Beschreibung der funktionalen Verhaltensanalyse wird der Fokus auf die Funktion von Verhaltensweisen gelegt. In einem weiteren Schritt wird erklärt, welche Konsequenzen zu Verhaltensaufbau und welche zu Verhaltensabbau führen.

Der Begriff der Verstärkung bedeutet, inwiefern ein Verstärker dargeboten oder weggenommen wird. Die Verstärkung beeinflusst so das Verhalten. „Unter Verstärkung versteht man den Prozess der Darbietung bzw. Entfernung eines Reizes, welcher zum Aufbau eines bestimmten Verhaltens dient“ (Bodenmann et al., 2016, S. 111). „Beim instrumentellen Lernen [vgl. Kapitel 6.3, Anm. d. Verf.] steht das Verhalten in Verbindung mit den Ereignissen, die ihm *nachfolgen*. Diese Ereignisse nennt man *Konsequenzen*“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 74). Wenn einem Verhalten eine angenehme Konsequenz folgt, steigt die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 105). Eine angenehme Konsequenz (Belohnung) kann darin bestehen, dass ein angenehmer Reiz dargeboten wird oder dass ein unangenehmer Reiz entfernt wird. Bei einer negativen Konsequenz (Bestrafung) wird ein unangenehmer Reiz dargeboten oder ein angenehmer Reiz entfernt. Aufgrund einer negativen Konsequenz (Bestrafung) sinkt die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens (vgl. ebd., S. 105). Es werden vier verschiedene Möglichkeiten von Konsequenzen unterschieden, die in den nächsten Abschnitten genauer erklärt werden.

Tabelle 4: Unterschiedliche Möglichkeiten der Einführung von Konsequenzen (Goetze, 2010, S. 57)

	hinzufügen	entziehen
einen positiven Reiz	Positive Verstärkung	Straftyp II
einen negativen Reiz	Straftyp I	Negative Verstärkung

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, lassen sich Konsequenzen danach einteilen, ob ein positiver oder negativer Reiz hinzugefügt oder entzogen wird (vgl. Goetze, 2010, S. 57). Dabei werden positive Verstärkung, negative Verstärkung, Straftyp I und Straftyp II unterschieden (vgl. Horstman & Dreisbach, 2012, S. 37).

8.1 Positive Verstärkung

Bei der positiven Verstärkung wird dem Individuum eine Belohnung nach dem Auftreten des Zielverhaltens präsentiert (vgl. Goetze, 2010, S. 57). Ein erwünschtes Verhalten wird bei der positiven Verstärkung also belohnt. Die Auftretenswahrscheinlichkeit dieses Verhaltens wird sich dadurch in Zukunft steigern (vgl. Horstmann & Dreisbach, 2012, S. 37).

8.2 Negative Verstärkung

„Um ein erwünschtes Verhalten zu erhöhen, ist es jedoch auch möglich, einen negativen Reiz zu entfernen, was negative Verstärkung genannt wird“ (Goetze, 2010, S. 57). Bei der negativen Verstärkung handelt es sich also nicht um eine Bestrafung. Ein unangenehmer Reiz wird dabei entfernt und dadurch steigert sich die Häufigkeit des Verhaltens (vgl. Horstmann & Dreisbach, 2012, S. 37). Ein Beispiel für negative Verstärkung ist Folgendes: Eine Lehrperson sagt den Kindern, dass sie ihnen die Hausaufgaben erlässt, wenn sie fleissig mitarbeiten (vgl. Goetze, 2010, S. 57).

8.3 Straftyp I

Bei der Konsequenz des Straftyp I, wird ein aversiver Reiz hinzugefügt. „Solche negativen Reize können in ihrer Intensität von leicht bis schwer variieren“ (Goetze, 2010, S. 58). Eine leichtere Form der Bestrafung wäre zum Beispiel eine Ermahnung oder Zurechtweisung. Eine schwerere Form der Bestrafung ist beispielsweise ein Klassenbucheintrag (vgl. ebd., S. 58). „Die Anwendung von Straftyp I führt kurzfristig zu einer Unterbrechung unerwünschten Verhaltens, so dass es unterbunden und nicht mehr gezeigt wird“ (ebd., S. 58). Zum Straftyp I gehören auch aversive Reize wie: Kopfschütteln, verachtende Blicke oder Schläge (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 115). „Es handelt sich hier um *direkte* Bestrafung“ (ebd., S. 115). Beim Straftyp I werden negative emotionale Reaktionen beim Kind ausgelöst, „...die seine Lernmotivation und Beziehung zur Lehrkraft beeinträchtigen können“ (Goetze, 2010, S. 58).

8.4 Straftyp II

„Im zweiten Fall, der indirekten Bestrafung, wird ein positiver Stimulus entzogen“ (Bodenmann et al., 2016, S. 115). Bei diesem Bestrafungstyp werden beispielsweise Privilegien oder Gegenstände weggenommen. Ein Beispiel dafür ist, wenn einem Kind das Spielzeug entzogen wird, bis es sein Zimmer aufgeräumt hat. Auch bereits in Aussicht gestellte Belohnungen werden bei diesem Straftyp annulliert, die soziale Zuwendung entzogen oder Mahlzeiten gestrichen (vgl. ebd., S. 115). Bei der indirekten Bestrafung wird ein positiver Verstärker entzogen. Dies wird auch Verstärkerentzug genannt (vgl. Goetze, 2010, S. 58). „Bei der Typ- II- Bestrafung sinkt die Verhaltenshäufigkeit nach

Entfernen eines Reizes. Die entzogenen Reize sind typischerweise die gleichen, die bei der positiven Verstärkung gegeben werden“ (vgl. Horstmann & Dreisbach, 2012, S. 37).

8.5 Kontinuierliche Verstärkung und intermittierende Verstärkung

Es können kurzfristige und langfristige Konsequenzen unterschieden werden. Dabei geht es darum, wann die Konsequenz zeitlich auf ein Verhalten folgt. „So können kurzfristige Konsequenzen (die Verstärkung erfolgt unmittelbar nach dem Verhalten) oder langfristige Konsequenzen, bei denen die Belohnung oder Bestrafung erst viel später einsetzt, differenziert werden“ (Bodenmann et al., 2016, S. 114). Bei der positiven Verstärkung (vgl. Kapitel 8.1) lassen sich zwei Arten von Verstärkungen unterscheiden: die Immerverstärkung (kontinuierliche Verstärkung) und die gelegentliche Verstärkung (intermittierende Verstärkung) (vgl. Edelman& Wittmann, 2012, S. 79). Das Verhältnis zwischen geäusserter Verhaltensweise und verabreichter Verstärkung wird „Verstärkungsplan“ genannt (vgl. Schermer, 2010, S. 611).

8.5.1 Kontinuierliche Verstärkung

Der einfachste Verstärkungsplan ist die kontinuierliche Verstärkung. Hier wird jedes korrekte Verhalten eines bestimmten Typs verstärkt. „In einem kontinuierlichen Verstärkungsplan folgt auf jede Verhaltensäusserung ein Verstärker“ (Schermer, 2010, S. 611).

8.5.2 Intermittierende Verstärkung

Wenn das Verhalten nur noch gelegentlich verstärkt wird, „ ... spricht man von einer *intermittierenden* oder *partiellen Verstärkung*“ (Bodenmann et al., 2016, S. 122). Bei der intermittierenden Verstärkung folgt dem erwünschten Verhalten also nicht mehr jedes Mal eine Belohnung „ ... vielmehr wird das Verhalten erst nach einer bestimmten Zeit (*Intervallverstärkung*) oder nach einer bestimmten Auftretenshäufigkeit bzw. Verhaltensrate (*Quotenverstärkung*) verstärkt“ (Hillebrandt, 2014, S. 431). Zudem wird danach unterschieden, „ ... ob Verstärkung regelmässig (*fest*) oder unregelmässig (*variabel*) erfolgt“ (Edelman & Wittmann, 2012, S. 79).

Tabelle 5: Verschiedene Arten von Verstärkungsplänen (Edelman & Wittmann, 2012, S. 79)

		Vergabekriterium	
		Quoten (das n-te Verhalten wird verstärkt)	Intervalle (das Verhalten, das nach einem bestimmten zeitlichen Abstand als erstes folgt, wird verstärkt)
Regelmässigkeit der Verstärkung	fest	fester Quotenplan	fester Intervallplan
	variabel	variabler Quotenplan	variabler Intervallplan

In dieser Tabelle ist ersichtlich, dass bei der intermittierenden Verstärkung das Verhalten nach Quoten oder Intervallen verstärkt werden kann (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 79). „*Quotenverstärkung* meint, dass entsprechend der Reaktionshäufigkeit verstärkt wird, z.B. wird jede

fünfte Reaktion bekräftigt. Bei *Intervallverstärkung* wird in bestimmten Zeitintervallen, z.B. alle 30 Sekunden ein Verstärker präsentiert“ (Kiesel & Koch, 2012, S. 34). Bei der Quoten- und Intervallverstärkung kann der Verstärker fest dargeboten werden (es wird beispielsweise exakt jede fünfte Reaktion oder genau alle 30 Sekunden verstärkt). Die Verstärkung kann aber auch variabel erfolgen „... d.h. im Durchschnitt wird jede fünfte, aber auch mal die vierte oder sechste Reaktion verstärkt, bzw. es wird im Durchschnitt alle 30 Sekunden verstärkt“ (ebd., S. 34).

8.6 Selbstverstärkung

Es gibt Verhalten, welches ohne Fremdsteuerung (d.h. ohne von aussen erkennbare Verstärkung) aufgebaut wird. Deshalb wurde von Skinner (vgl. Kapitel 6.3) der Begriff der Selbstverstärkung eingeführt. Unter Selbstverstärkung können zwei unterschiedliche Formen der Verstärkung verstanden werden: Jemand belohnt sich bewusst selbst für ein bestimmtes Verhalten und verstärkt selber dieses Verhalten (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 115). „Der zweite Fall von Selbstverstärkung ist mit der Handlungsverstärkung gleichzusetzen, bei der die positive Verstärkung durch die Handlung selber erfolgt“ (ebd., S. 115).

8.7 Kontingenz

Beim instrumentellen Lernen (vgl. Kapitel 6.3) wird durch das Verhalten eine Konsequenz hervorgerufen. „Dieser Zusammenhang wird als Kontingenz bezeichnet“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 75). In der Regel wird ein stabiles Verhalten erst durch mehrfach wiederkehrende Konsequenzen gelernt (vgl. ebd., S. 75). „Kontingenz bedeutet, dass eine regelhafte Beziehung zwischen einem bestimmten Verhalten und der nachfolgenden Konsequenz klar erkennbar ist; Verhalten und Konsequenz stehen dann in einem Verhältnis der Kontingenz“ (Hillebrandt, 2014, S. 430). Kontingenz drückt die Regelmässigkeit aus, mit der auf ein bestimmtes Verhalten eine klar definierte Konsequenz folgt z.B. darf ein Kind mit seinen Eltern ins Kino gehen, nachdem es dreimal die Hausaufgaben vollständig erledigt hat. Das gewünschte Verhalten wird also in Zusammenhang mit der nachfolgenden Belohnung gebracht. Die Belohnung ist eindeutig vom gezeigten Verhalten abhängig und wird nur erteilt, wenn sie „verdient“ worden ist. (vgl. ebd., S. 430).

8.8 Funktionale Verhaltensanalyse

Nach neueren Auffassungen, sollten gemäss Goetze (2010) die Verhältnisse differenzierter gesehen werden als diese mit der S-O-R-K-C- Gleichung (vgl. Kapitel 6.3) beschrieben werden. Man hat erkannt, dass die *Funktionen* (z.B. etwas bekommen oder etwas vermeiden wollen), die einem Verhalten zugrunde liegen äusserst relevant sind (vgl. ebd., S. 36). Dies bedeutet, dass folgende Überlegungen gemacht werden müssen: „...Welches sind die typischen vorausgehenden und nachfolgenden Ereignisse des Problemverhaltens und welche möglichen Funktionen könnte es für den Schüler haben?“ (ebd., S. 37). Diese Überlegungen sollten mit einer „Funktionalen Verhaltensanalyse“ gemacht werden, bei der es um die Klärung von folgenden Punkten geht (vgl. ebd., S. 37- 38):

- Vorausgehende Ereignisse, die das Verhalten auslösen d.h. Reize die einem Verhalten unmittelbar vorausgehen z.B. Lehreranweisungen, schwierige Aufgaben, Lehrerwechsel;
- Beschreibung des Problemverhaltens;
- Nachfolgende Konsequenzen z.B. Lehrerzuwendung, Zuspruch der Klassenkameraden;
- Funktionen des Problemverhaltens z.B. Aufmerksamkeitssuche, Aufgaben vermeiden (vgl. Goetze, 2010, S. 37- 38).

Döpfner, Lehmkuhl und Schürmann (2011) erklären, dass sich Verhaltensprobleme umso leichter verändern lassen, „..., je genauer sie beschrieben werden können und je deutlicher sie mit einer ganz bestimmten Situation in Zusammenhang stehen“ (S. 215). Wenn es den Lehrpersonen gelingt, die Funktionen herauszufinden, die einem Problemverhalten zugrunde liegen, können viele Probleme effektiv und wenig aufwändig gelöst werden (vgl. Goetze, 2010, S. 38).

8.9. Verhaltensaufbau und Verhaltensabbau

Beim instrumentellen Lernen (vgl. Kapitel 6.3) wird wie bereits beschrieben die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens durch die nachfolgenden Konsequenzen beeinflusst. „Es werden vier Formen instrumentellen Lernens unterschieden, von denen zwei zum Aufbau und zwei zum Abbau von Verhalten führen“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 75). Diese Formen werden in der untenstehenden Tabelle aufgeführt (vgl. ebd., S. 75):

Tabelle 6: Die vier Formen des instrumentellen Lernens (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 75)

Verhaltensaufbau	Verhaltensabbau
Positive Verstärkung	Bestrafung
Negative Verstärkung	Löschung

In dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die positive, sowie die negative Verstärkung zu Verhaltensaufbau führen (vgl. Kapitel 8.1 & 8.2). Bestrafung und Löschung (vgl. Kapitel 8.3, 8.4 & 9.2.3.2) hingegen zu Verhaltensabbau. Eine Pädagogik sollte nach Goetze (2010) stets den Aufbau eines Verhaltenrepertories und nicht ein „Unterlassungslernen“ zum Ziel haben (vgl. S. 59). Bodenmann et al. (2016) erklären, dass positive Verstärkung gegenüber Bestrafung verhaltenswirksamer ist (vgl. S. 114).

9. Theorieteil: Verhaltensmodifikation

Der Begriff „Verhaltensmodifikation“ wird in diesem Kapitel geklärt. Die Verhaltensbeobachtung und die Interventionsplanung sind Teil der Verhaltensmodifikation und werden deshalb ebenfalls genauer erläutert. Es gibt für die unterrichtsorientierte Verhaltensmodifikation verschiedene

Interventionsformen. Mit diesen kann man ein schwach ausgeprägtes Verhalten erhöhen, neue Verhaltensweisen ausformen oder das Auftreten unerwünschten Verhalten reduzieren. Diese verschiedenen Formen (dazu gehören auch das Token- und Verstärker- Entzugs- System) werden in den nachfolgenden Unterkapiteln beleuchtet.

Edelmann und Wittmann (2012) beschreiben, dass es die Verhaltensmodifikation im weiteren und im engeren Sinne gibt. „Verhaltensmodifikation im weiteren Sinne meint jede Massnahme, die im eigenen Verhalten oder im Verhalten anderer Personen Veränderungen anstrebt, bestenfalls auch erreicht“ (ebd., S. 92). Im sozialen Alltag des Menschen geschieht die Verhaltensmodifikation im weiteren Sinne ständig, jedoch häufig unsystematisch. „Verhaltensmodifikation im engeren Sinne bezeichnet hingegen ein systematisches Vorgehen zur Veränderung problematischen, unangemessenen Verhaltens“ (ebd., S. 92). In dieser Masterarbeit ist mit dem Begriff „Verhaltensmodifikation“ nur die unterrichtsorientierte Verhaltensmodifikation im engeren Sinne gemeint. „Unter Verhaltensmodifikation versteht man traditionellerweise die systematische Anwendung von Lernprinzipien, die im Rahmen des klassischen und operanten Konditionierens sowie des Modelllernens [vgl. Kapitel 6, Anm. d. Verf.] gefunden worden sind“ (Goetze, 2010, S. 33). In psychologisch- klinischen Arbeitsbereichen spricht man bei diesen Anwendungen von Verhaltenstherapie, in nicht- klinischen Feldern von der Verhaltensmodifikation (vgl. ebd., S. 33). Bei der Verhaltensmodifikation werden primär die Lerngesetze des operanten Konditionierens (vgl. Kapitel 6.3) nach Skinner angewendet (S-O-R-K-C- Gleichung) (vgl. ebd, S. 36). „Ziel einer Verhaltensmodifikation ist es, mithilfe von Lernprinzipien erwünschtes Verhalten auf- und unerwünschtes Verhalten abzubauen“ (ebd., S. 36). Es sollen dabei geplante Kontingenzen (vgl. Kaptiel 8.7) zwischen Verhaltensreaktionen und nachfolgenden Ereignissen hergestellt werden (vgl. ebd., S. 37). Die Grundlagen der Verhaltensmodifikation können nach Goetze (2010) wie folgt zusammengefasst werden (vgl. S. 36):

- Verhalten ist gelernt und kann deshalb auch verändert werden;
- Verhalten wird durch spezifische Reize ausgelöst (Umweltbedingungen). Diese Umweltbedingungen können geändert werden, um erwünschtes Verhalten beim Kind auszulösen;
- Veränderungsziele werden klar und spezifisch formuliert. Somit ist die Zielrichtung der Verhaltensmodifikation intersubjektiv überprüfbar.

„Verhaltensmodifikation ist vor allem dann einsetzbar, wenn intensive pädagogische Bemühungen wenig Verhaltensänderung in einem überschaubaren Zeitraum bewirkt haben“ (Hoffmann, 2013, S. 70). Mit Verhaltensmodifikation ist zudem eine systematische Verhaltensanalyse und Verhaltensbeeinflussung gemeint (vgl. Neukäter, 2008, S. 83). Eine wichtige Grundannahme der Verhaltensmodifikation ist, dass eine Verhaltensänderung der Zielpersonen vor allem durch eine Verhaltensänderung der signifikanten Bezugspersonen erreicht wird („Interaktionsnutzen“) (vgl. Buch & Rost, 2010, S. 617). Eine Verhaltensmodifikation in der Schule wird grundsätzlich nach dem

unterrichtsorientierten Ablaufschema der Verhaltensmodifikation angewendet, das in nachfolgender Abbildung ersichtlich ist (vgl. Neukäter, 2008, S. 91):

Abbildung 1: Unterrichtsorientiertes Ablaufschema der Verhaltensmodifikation (Neukäter, 2008, S. 91)

In dieser Abbildung ist zu erkennen, dass bei einer Verhaltensmodifikation zuerst das Problem genau beschrieben wird. Danach nimmt man eine Ist- Analyse (Datenerhebung) vor d.h. es wird bestimmt, wie häufig ein Problemverhalten innerhalb einer gewissen Zeit auftritt (Verhaltensgrundrate). Daraus lassen sich dann Ziele formulieren. Später wird eine Interventionsmassnahme ausgewählt und angewendet. Schliesslich wird evaluiert, ob die Ziele erreicht worden sind. Aufgrund dessen wird entschieden, „...ob die Intervention beendet werden kann, oder mit einer veränderten Problemdefinition fortgefahren werden muss“ (Neukäter, 2008, S. 90). Das Ablaufmodell soll also bei Bedarf wiederholt angewendet werden. Die Ist- Analyse wird mit Hilfe systematischer Verhaltensbeobachtung durchgeführt und eine Verhaltensgrundrate erstellt (vgl. ebd., S. 92- 93). Verhaltensbeobachtung meint, dass eine kritische Verhaltensweise zuerst beobachtet wird, bevor man interveniert (vgl. Goetze, 2010, S. 60).

9.1 Geschlossene, strukturierte Verhaltensbeobachtung

Goetze (2010) nennt für die Datenerhebung der Ist- Analyse die geschlossene, strukturierte Verhaltensbeobachtung. Als Kriterien für standardisierte Verhaltensbeobachtungen gelten die folgenden Merkmale: *Klarheit*, *Vollständigkeit* und *Objektivität* (vgl. ebd. S. 39). Klarheit bedeutet, dass das Problemverhalten mit Worten eindeutig und unmissverständlich beschrieben wird (vgl. ebd., S. 39). „*Vollständigkeit* ist gegeben, wenn die Definition alle relevanten Verhaltensaspekte einschliesst“ (ebd., S. 39). Unter *Objektivität* versteht man, dass Beobachtungsergebnisse intersubjektiv übereinstimmend sind. Alle Beobachter können also zum gleichen Ergebnis kommen (vgl. ebd., S. 39). Zuerst erhebt man eine Grundrate der kritischen Verhaltensweise (Ist- Zustand). Später kann man dann die Grundrate mit den Verhaltensänderungen nach der Einführung der Intervention vergleichen (vgl. ebd., S. 60). Zuerst klärt man die Beobachtungsmodalität und Beobachtungstechnik. Danach kann die Grundrate erhoben werden. Es gibt verschiedene

Beobachtungsmodalitäten. „Es gibt *Häufigkeitsmessungen*, *Messungen der Verhaltensdauer*, *Zeitintervallmessungen* und *Zeitstichprobenerhebungen*“ (Goetze, 2010, S. 40).

Goetze (2010) beschreibt diese Techniken folgendermassen (vgl. S. 40):

Häufigkeitsmessungen: Jedes einzelne Auftreten eines Verhaltens wird registriert und in eine Strichliste eingetragen;

Verhaltensdauer: Die Zeitspanne vom Einsetzen bis zur Beendigung eines Verhaltens wird mit einer Stoppuhr gemessen;

Zeitintervallmessung: Ein längerer Zeitabschnitt wird in kleinere Zeitintervalle eingeteilt. Ein Zeitintervall ist ein Zeitblock. Der Beobachter registriert dann, ob das Zielverhalten innerhalb dieses Zeitblocks auftritt.

Zeitstichprobenerhebung: Kürzere Beobachtungsperioden werden aus längeren Zeitabschnitten zufällig ausgewählt. Das Vorkommen des Zielverhaltens innerhalb der ausgewählten Periode wird registriert.

Nachdem die Beobachtungsmodalität ausgewählt wurde, wird entschieden welche Beobachtungstechnik gewählt wird. Goetze (2010) unterscheidet dabei die unvermittelte und die technisch vermittelte Aufzeichnung. Bei der unvermittelten Aufzeichnung wird ein Beobachter im Klassenraum posiert, der die Beobachtung mit der ausgewählten Beobachtungsmodalität vornimmt. Bei der technisch vermittelten Aufzeichnung nimmt eine Kamera das Verhalten auf Video auf (vgl. S. 41). Nach diesen Überlegungen kann mit der Beobachtung begonnen werden und die Grundrate von bestimmten Verhaltensweisen bestimmt werden. „... das Erstellen einer Grundrate hat bestimmten Kriterien zu genügen wie *Dauer*, *Kontinuität* und *Stabilität*“ (ebd., S. 42). *Dauer* bezieht sich darauf, wie lange beobachtet wird. *Kontinuität* heisst, dass die Messungen des Verhaltens regelmässig stattfinden und nicht unterbrochen werden (vgl. ebd., S. 42). Die *Stabilität* der Grundrate bedeutet nach Goetze (2010), „... dass die Grundrate möglichst linear, ohne Ausschläge nach oben und unten verlaufen sollte“ (S. 43).

9.2 Interventionsplanung der unterrichtsorientierten Verhaltensmodifikation

„Bei der verhaltensmodifikatorischen Interventionsplanung verfolgt man allgemein das Ziel, kognitiv und sozial erwünschtes Verhalten zu verstärken, also häufiger auftreten zu lassen und sozial unerwünschtes Verhalten zu schwächen“ (Neukäter, 2008, S. 93). Einerseits gibt es Interventionsformen, die dem Aufbau und der Ausformung von angemessenen Verhalten dienen. Andererseits solche, die zum Abbau von nicht zielrelevanten Verhalten herangezogen werden. „In der Praxis werden diese beiden Gruppen von Interventionsformen meistens kombiniert eingesetzt“ (ebd., S. 93). Neukäter (2008) beschreibt, dass nach neueren Auffassungen Selbstmanagementtraining das eigentliche Ziel verhaltensmodifikatorischer Interventionen ist (vgl. S. 95). Auf das Selbstmanagementtraining wird hier nicht weiter eingegangen.

9.2.1 Interventionen, um ein schwach ausgeprägtes Verhalten zu erhöhen

Interventionen, um ein bereits schwach ausgeprägtes Verhalten eines Kindes zu erhöhen, sind laut Neukäter (2008) die folgenden: *Positive Verstärkung, negative Verstärkung, Differenzielle Verstärkung, Token- Systeme, Kontingenzverträge* (vgl. S. 93). Die positive und die negative Verstärkung wurden in dieser Arbeit bereits beschrieben (vgl. Kapitel 8.1 & 8.2). Bei der differenziellen Verstärkung wird unerwünschtes Verhalten ignoriert und nur erwünschtes Verhalten verstärkt. Token- Systeme und Kontingenzverträge werden in folgenden Abschnitten genauer erklärt.

9.2.1.1 Token- System

Das Prinzip der Münzverstärkung (Token- Economy) beruht auf dem operanten Konditionieren (vgl. Kapitel 6.3). Erwünschtes Verhalten wird dabei verstärkt, um die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens zu steigern (vgl. Kiesel & Koch, 2012, S. 57). Bei der Münzverstärkung bekommen Betroffene eine symbolische Belohnung für erwünschtes Verhalten in Form einer Münze („Token“) (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 283). „Tokens stellen Objekte (Spielmarken, Chips, Striche, Sternchen) dar, die einen Tauschwert besitzen. Der Tauschwert besteht darin, dass eine festgelegte Anzahl Tokens gegen eine greifbare Belohnung (den Eintauschverstärker [vgl. Kapitel 10.6, Anm. d. Verf.]) eingewechselt werden kann...“ (Hillebrandt, 2014, S. 434). Tokens stellen einen Sonderfall sekundärer Verstärker dar, weil sie in verschiedene Belohnungsarten eingetauscht werden können. Sie werden auch „Generalisierte Verstärker“ (vgl. Kapitel 7.2) genannt (vgl. Schermer, 2010, S. 608). „Als Tokens kann es sich jedoch auch um Stempelaufdrücke...Sticker...oder andere kleinere neutrale Objekte handeln, die kaum einen Realwert besitzen“ (Goetze, 2010, S. 48). Die Vorteile von Tokens bestehen darin, dass sie leicht verfügbar sind und daher unmittelbar im Anschluss an das gewünschte Verhalten vergeben werden können“ (Hillebrandt, 2014, S. 434). Welches Verhalten belohnt wird, sowie die Regelung des Erwerbs und Eintausches werden vorgängig eindeutig besprochen und klar abgemacht (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 141). Die sogenannten Verstärker- oder Token- Systeme kommen aus der Verhaltenstherapie (vgl. Classen, 2013, S. 106). Für diese Methode werden unterschiedliche Begriffe verwendet. Es wird wie bereits erwähnt von Token- und Verstärker- Systemen gesprochen. Begriffe, die dasselbe meinen sind: Token Economies, Punktekarten, Münzverstärkung, Belohnungssystem und Belohnungsplan. Döpfner et al. (2011) sprechen zudem vom Punkte- Plan (vgl. S. 197). Mit dem Punkte- Plan ist die Papierform eines Token- Systems gemeint. Die Methode soll dazu dienen, bei Schülern erwünschtes Verhalten mittels Tokens aufzubauen (vgl. Ayllon und Azrin; zitiert nach Bodenmann et al., 2016, S. 141).

Ayllon und Azrin (1968), die Begründer dieser Methode, schlagen folgende vier Schritte vor:

1. Klare Festlegung und Beschreibung des Zielverhaltens (Welches Verhalten soll gezeigt werden)?

2. Klare Festlegung von Art und Anzahl der Tokens im Hinblick auf das Zielverhalten und die Endbelohnung (Wieviele Tokens braucht es, um die Endbelohnung zu erhalten? Welche Endbelohnung wird in Aussicht gestellt?)
3. Kontinuierliche Verstärkung des zu verstärkenden Zielverhaltens mit den definierten Tokens (fixer Quotenplan).
4. Sofortiger Eintausch der Endbelohnung bei Erreichung der definierten Anzahl von Tokens. (Ayllon und Azrin; zitiert nach Bodenmann et al., 2016, S. 141).

Ayllon und Cole (2000) fügten diesen vier Punkten einen weiteren hinzu, indem sie zur Förderung der Generalisierung [vgl. Kapitel 10.2, Anm. d. Verf.] des Verhaltens am Ende den Einsatz von Selbstkontrolltechniken propagieren. (Ayllon und Cole; zitiert nach Bodenmann et al., 2016, S. 141)

9.2.1.2 Kontingenzvertrag/ Verhaltensvertrag

Die Begriffe „Kontingenzvertrag“ und „Verhaltensvertrag“ meinen dasselbe. In dieser Arbeit werden beide Begriffe verwendet. „Verhaltensverträge sind ... als (schriftliche) Kontrakte zwischen Kind und Lehrkraft definiert und betreffen festgelegte Verhaltensziele und Verhaltenskonsequenzen“ (Goetze, 2010, S. 51). In einem solchen Vertrag wird genau festgehalten welche Verhaltensweisen des Kindes zu Token führen. Zudem werden konkrete Abmachungen über deren Eintausch getroffen. Wegen der Kontingenz zwischen Verhaltensleistung und Verstärkung spricht man auch von Kontingenzverträgen (vgl. ebd., S. 51). Mithilfe von solchen Verträgen, können Token- Systeme „...so strukturiert werden, dass die Durchführungsbedingungen für beide Parteien, also für Lehrkraft und Schüler, eindeutig geklärt sind“ (ebd., S. 51). Das Ziel eines Vertrags ist, das Verhalten des Kindes unter durchschaubaren und kontrollierten Bedingungen zu verändern (vgl. ebd., S. 51).

<u>Vertrag</u>	
zwischen	
.....	und.....
(Schüler)	(Lehrer)
wird folgende Vereinbarung getroffen:	
Der Schüler wird	
.....	
Der Lehrer wird	
.....	
Es gelten folgende Bedingungen:	
1.....	
2.....	
Der Vertrag wird abgebrochen, wenn der Schüler das abgesprochene Ziel nicht erreicht.	
Die Vereinbarung gilt bis zum.....	
Unterschrift des Schülers	Unterschrift des Lehrers
Datum	

Abbildung 2: Formular für einen Verhaltensvertrag (Goetze, 2010, S. 51)

Dieses Formular für einen Verhaltensvertrag nach Goetze (2010) zeigt ein Beispiel auf, wie eine schriftliche Vereinbarungen bezüglich dem Verhalten zwischen Lehrperson und Kind gemacht werden könnte (vgl. S. 53). Es werden dabei Vereinbarungen und Bedingungen besprochen.

9.2.2 Interventionen für die Ausformung neuer Verhaltensweisen

Wenn eine neue Verhaltensweise ausgeformt werden soll, die noch nicht im Repertoire eines Kindes vorhanden war, kommen gemäss Neukäter (2008) folgende Techniken zum Einsatz: *Verhaltensformung (Shaping)*, *Verhaltensverkettung (Chaining)*, *Verhaltenshilfe (Prompting)*, *Ausblenden (Fading)* (vgl. S. 94). Diese Interventionsformen werden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben, weil sie in Verbindung mit Token- Systemen angewendet werden können.

9.2.2.1 Verhaltensformung (Shaping)

„Manche Verhaltensweisen können nur schrittweise gelernt und müssen deshalb sukzessiv aufgebaut werden, denn das Zielverhalten ist noch nicht im Verhaltensrepertoire des Kindes vorhanden und abrufbar“ (Goetze, 2010, S. 46). Gemeint sind hier komplexere Verhaltensweisen wie z.B. Radfahren. Wenn man ein so hohes Ziel erreichen möchte, muss das Zielverhalten in Teilschritte untergliedert werden (vgl. ebd., S. 46). „Dieses sogenannte Shaping- Verfahren führt durch Verstärkung des ...Annäherungsverhaltens an das Zielverhalten heran“ (ebd., S. 46). Das Kind wird bei diesem Verfahren also für das Erreichen der Zwischenschritte belohnt. Es wird zuerst das Zielverhalten definiert und anschliessend die Zwischenschritte. Das Programm ist dann abgeschlossen, wenn das Kind das Endverhalten realisieren kann, ohne dass die Zwischenschritte verstärkt werden müssen (vgl. ebd., S. 46). Hillebrandt (2014) weist darauf hin, dass bei diesem Verfahren auch Tokens vergeben werden können. „Durch Tokens kann das erwünschte Endverhalten im Sinne einer Verhaltensformung (Shaping) allmählich aufgebaut werden“ (ebd. S. 434).

9.2.2.2 Verhaltensketten (Chaining)

„Eine andere Technik des systematischen Aufbaus komplexer Verhaltensweisen ist die Verhaltensverkettung“ (Goetze, 2010, S. 46). Dabei soll eine hintereinander geschaltete Serie von Verhaltensweisen absolviert werden. Jede dieser Verhaltensweisen ist das Glied einer Kette (vgl. ebd., S. 46). „Der Abschluss einer Verhaltensverkettung ist dann erreicht, wenn das Kind jedes einzelne Verhalten korrekt umsetzen kann und die Sequenz insgesamt erfolgreich absolviert“ (Goetze, 2010, S. 46). Bei dieser Technik kann zuerst das erste Kettenglied und dann die weiteren geübt werden (vorwärts gerichtete Kettenbildung). Es kann aber auch sinnvoll sein, zuerst das letzte Kettenglied einzuüben (rückwärts gerichtetes Verkettung) und dann die anderen bis zum ersten Kettenglied. Es können aber auch verschiedene Kettenglieder gleichzeitig eingeübt werden oder gleich die ganze Kette (vgl. ebd., S. 47).

9.2.2.3 Prompting

„Unter Prompting versteht man ganz allgemein das Angebot zusätzlicher Verhaltenshilfen, die dem Schüler helfen sollen, sein Verhalten in die gewünschte Richtung zu lenken“ (Goetze, 2010, S. 47). Promptings sind Lernhilfen, die aber so bald wie möglich auch wieder ausgeblendet werden sollten. Das Kind soll lernen Aufgaben selbständig und ohne Hilfe von aussen zu lösen (vgl. ebd., S. 48).

9.2.2.4 Fading

Nachdem das Kind das erwünschte Verhalten gelernt und stabilisiert hat, sollten die Verhaltenshilfen wieder ausgeblendet werden. Das Ausblenden der Verhaltenshilfen wird als „Fading“ bezeichnet (vgl. ebd., S. 48).

9.2.3 Interventionsformen zur Reduktion unerwünschten Verhaltens

Interventionsformen, um den Ausprägungszustand unerwünschten Verhaltens zu reduzieren sind z.B. folgende: *Löschung*, *Verstärkerentzug*, *Auszeit und Bestrafung* (vgl. Neukäter, 2008, S. 94). Als eine Intervention des Verstärkerentzugs, wird der Einsatz von Verstärker- Entzugs- Systemen im nächsten Unterkapitel genauer erklärt. Die Bestrafung wurde in dieser Arbeit bereits genauer beschrieben (vgl. Kapitel 8.3 & 8.4). Löschung und Auszeit werden in weiteren Abschnitten erläutert.

9.2.3.1 Verstärker- Entzugs- System

Verstärker- Entzugs- Systeme werden auch „Response- Cost- Systeme“ genannt. Dabei wird das Token- System mit indirekter Bestrafung gepaart (vgl. Kiesel & Koch, 2012, S. 58). „Dazu wird gewünschtes Verhalten mit Münzen [Token, Anm. d. Verf.] verstärkt und unerwünschtes Verhalten durch die Wegnahme von bereits gesammelten Münzen bestraft (*Response- Cost*)“ (ebd., S. 58). Diese Methode hat die Löschung von unerwünschtem Verhalten zum Ziel (vgl. Goetze, 2010, S. 58). Döpfner et al. (2011) nennen als Beispiel für ein Verstärker- Entzugs- System den „Wettkampf um lachende Gesichter“ (vgl. Kapitel 11.1) (vgl. S. 213). Bei diesem System folgen auf häufige „kleine“ problematische Verhaltensweisen des Kindes auch „kleine“ negative Konsequenzen (vgl. ebd. S. 213). „Beim *Wettkampf um lachende Gesichter* wird dem Kind ein Punkt entzogen, wenn es ein bestimmtes problematisches Verhalten zeigt“ (ebd., S. 214).

9.2.3.2 Löschung

„Die Löschung ist in gewisser Weise ein Sonderfall des instrumentellen Lernens, denn hier folgen dem Verhalten weder angenehme noch unangenehme Konsequenzen“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 75). Es gehört häufig zu den wirkungsvollsten Methoden des gezielten Verhaltensabbaus, unangemessenes Verhalten zu ignorieren (Bodenmann et al. 2016, S. 142). „Wenn ein gelerntes Verhalten über längere Zeit nicht verstärkt wird, also weder eine positive noch eine negative Konsequenz folgt, setzt die allmähliche Löschung (Extinktion) dieser Verhaltensweise ein“ (ebd., S. 116). Ein unangenehmes Verhalten muss dazu über längere Zeit ignoriert werden. „Die Löschung tritt somit erst bei kontinuierlichem und systematischem Ignorieren des Fehlverhaltens auf. Wichtig ist zudem, dass die Löschung von unangemessenem Verhalten gleichzeitig mit der Verstärkung von

angemessenem Verhalten einhergeht“ (Bodenmann et al. 2016, S. 142). Wenn ein Verhalten über längere Zeit ignoriert wird, sollte dem Schüler ein Alternativverhalten aufgezeigt werden. Löschung kann problematisch sein, wenn nicht gleichzeitig ein adäquates Alternativverhalten durch positive Verstärkung aufgebaut wird (vgl. ebd., S. 116). „Sobald ... ein Verhalten eine gewisse Toleranzschwelle übersteigt oder sich bereits chronifiziert hat, ist mit Löschung allein dem Problem häufig nicht mehr beizukommen“ (ebd., S. 117).

9.2.3.3 Auszeit

Diese Interventionsform wird auch „Time-out“ oder „stiller Stuhl“ genannt. Unerwünschtes Verhalten des Kindes versucht man dadurch zu reduzieren, „...dass sämtliche potentiellen Verstärker des Verhaltens entfernt werden (indirekte Bestrafung durch Entzug von positiven Verstärkern)“ (ebd., S. 144). Eine Person, wird nach dem Zeigen des Problemverhaltens aus der Situation entfernt und z.B. in eine neutrale Umgebung gebracht. Ziel dieser Methode ist es für unangemessenes Verhalten Lösungsbedingungen (z.B. ohne Lehrerzuwendung, ohne verstärkendes Gelächter der Mitschüler) zu schaffen (vgl. ebd., S. 144). Bei der Durchführung einer „Auszeit“ sind weitere Regeln zu beachten, auf die hier aber nicht weiter eingegangen wird.

10. Theorieteil: Weitere wichtige Begriffe zum Thema

Es werden in nachfolgendem Kapitel weitere wichtige Begriffe beschrieben, die mit Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen in Verbindung stehen. Kontingenzmanagement, Nachhaltigkeit und Generalisierung spielen eine Rolle bei der Stabilisierung des erlernten Verhaltens. Zudem werden die Begriffe: Motivation, Belohnungsaufschub, Verstärkermenu und Eintauschverstärker erklärt.

10.1 Kontingenzmanagement

Kontingenzmanagement stellt ein Verfahren zur Verhaltensänderung dar. Seinen Ursprung hat das Kontingenzmanagement im operanten Konditionieren (vgl. Kapitel 6.3). „Skinner entdeckte, dass der Aufbau von Verhalten, ebenso wie dessen Lösungsresistenz, massgeblich davon abhängt nach welchen Regeln (oder Verstärkerplänen) Konsequenzen (z.B. Belohnungen) auf ein bestimmtes Verhalten folgen“ (Hillebrandt, 2014, S. 430). Lösungsresistenz bedeutet, dass das gelernte Verhalten auch unabhängig von Fremdverstärkungen gezeigt wird (vgl. ebd., S. 431).

„Dem Kontingenzmanagement liegt ein einfaches, aber höchst wirksames Prinzip zu Grunde: Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes Verhalten auftritt, wird durch die darauf folgende Konsequenz entweder erhöht oder reduziert“ (ebd., S. 430). Wenn die Konsequenz auf das Verhalten positiv, also eine Belohnung ist, wird es verstärkt. Als Folge steigt die Häufigkeit mit der das Verhalten gezeigt wird an (vgl. ebd., S. 430). „Ist die Konsequenz negativ (Bestrafung), so verringert sich die Häufigkeit des Verhaltens...“ (ebd., S. 430). „Beim Kontingenzmanagement wird die Beziehung zwischen Verhalten und Verstärkung nach einem vorgefassten Plan so gestaltet, dass das erwünschte Verhalten zuerst rasch aufgebaut wird und danach möglichst stabil gehalten

wird“ (Hillebrandt, 2014, S. 431). Hierfür hat sich folgendes Vorgehen bewährt: Kontinuierliche Verstärkung (vgl. Kapitel 8.5.1) ist besonders in der Anfangsphase beim Aufbau von neuem Verhalten angebracht (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 122). „Dies bedeutet, dass das erwünschte Verhalten sofort und immer dann belohnt wird, wenn es auftritt“ (Hillebrandt, 2014, S. 431). Später wechselt man zur intermittierenden Verstärkung (vgl. Kapitel 8.5.2). „Dem erwünschten Verhalten folgt jetzt nicht mehr jedes Mal eine Belohnung; vielmehr wird das Verhalten erst nach einer bestimmten Zeit (*Intervallverstärkung*) oder nach einer bestimmten Auftretenshäufigkeit bzw. Verhaltensrate (*Quotenverstärkung*) verstärkt“ (ebd., S. 431). Hillebrandt (2014) erklärt, dass jedes Kontingenzmanagement vier Schritte umfasst (vgl. S. 431- 437):

1. Zielbestimmung:
Jedem Teilziel wird eine Anzahl spezifischer und leicht beobachtbarer Verhaltensmerkmale zugeordnet.
2. Bestimmung des Ausgangszustandes:
Es muss festgestellt werden, wie weit man im Einzelfall vom Ziel entfernt ist. Die Grundrate des gezeigten Verhaltens muss objektiv bestimmt werden. Die Erzieher müssen sich absprechen und sich über Begriffe einig sein z.B. was heisst vollständig?
3. Vergabe von Münzverstärkern (Tokens) und Eintauschverstärkern.
4. Erfolgskontrolle und Ausblendung des Token- Programms.

10.2 Generalisierung

Bei der Generalisierung geht es darum, wie sich die erreichten Verhaltensänderungen stabilisieren und verallgemeinern lassen (vgl. Goetze, 2010, S. 55). Man unterscheidet dabei zwischen Stimulus- und Responsegeneralisierung (vgl. ebd., S. 56):

„*Stimulusgeneralisierung* bezieht sich auf den Grad einer Verhaltensänderung in Situationen, die sich von der Trainingssituation unterscheiden“ (ebd., S. 56). Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Kind im Deutschunterricht ein Verhalten gelernt hat und es dieses Verhalten danach auch im Kunstunterricht zeigt (vgl. ebd., S. 56).

„*Responsegeneralisierung* bezieht sich auf den Grad, mit dem Reaktionen verallgemeinert werden, die über die verstärkten Verhaltensweisen hinausgehen“ (ebd., S. 56). Ein Kind hat beispielsweise durch ein Verstärkerprogramm gelernt „bitte“ zu sagen. „...wenn es dann auch ‚danke‘ sagt, ohne dafür verstärkt worden zu sein, so hat eine Responsegeneralisierung stattgefunden“ (ebd., S. 56).

10.3 Nachhaltigkeit in Bezug auf Interventionsprogramme

Nachhaltigkeit ist erreicht, wenn ein gelerntes Verhalten weiterhin gezeigt wird, nachdem es nicht mehr verstärkt wird (ebd., S. 57). „Nachhaltigkeit bezieht sich auf den Grad, mit dem Verhaltensänderungen über längere Zeit beibehalten werden, nachdem das Interventionsprogramm ausgefädelt ist“ (ebd., S. 57).

10.4 Motivation

„Der Begriff Motivation bezeichnet aktivierende oder richtungsgebende Vorgänge, die für die Auswahl und Stärke der Aktualisierung von Verhaltenstendenzen bestimmend sind“ (Bodenmann et al., 2016, S. 118). Die Motivation hat Einfluss auf die operante Konditionierung (vgl. Kapitel 6.3). Bei der operanten Konditionierung ist die Motivation, ein Verhalten zu wiederholen, durch die Konsequenz bedingt, welche diesem Verhalten in früheren Durchgängen folgte. Konsequenzen führen allerdings nur dann zu einer Verhaltensänderung, wenn sie auch motivationsadäquat sind (ein Tier spricht nur auf Futter als Belohnung an, wenn es entsprechend hungrig ist und der Verstärker der physiologischen Bedürfnislage entspricht). Dies gilt sowohl für positive und negative Verstärkung als auch für die Bestrafung (vgl. ebd., 2016, S. 119).

„Motiv“ ist ein Sammelname für unterschiedliche Bezeichnungen wie Bedürfnis, Beweggrund etc. Der Mensch ist gerichtet auf einen Zielzustand, der noch nicht erreicht ist, dessen Erreichung er aber anstrebt (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 56). Man nimmt an, dass das Motiv eine allgemeine Aktivierung des Organismus (Intensität, Ausdauer des Verhaltens) bewirkt, während der Aufforderungscharakter der Situation die Ausrichtung dieses Strebens auf ein ganz bestimmtes Objekt (Richtung des Verhalten) bewerkstelligt (vgl. ebd., S. 56). „Vereinfacht kann man sagen: Ziele mit positivem Aufforderungsgehalt werden angestrebt und solche mit negativem Aufforderungsgehalt werden gemieden“ (ebd., S. 56). „Ob eine Belohnung beim Empfänger auch als dies aufgefasst wird, kann nur durch die Veränderung der Auftretenshäufigkeit des vorangehenden Verhaltens erschlossen werden“ (Bodenmann et al. 2016, S. 121).

Intrinsische Motivation und extrinsische Motivation:

Als *intrinsische Motivation* wird der Wunsch oder die Absicht definiert, eine bestimmte Handlung durchzuführen, weil die Handlung selbst als interessant, herausfordernd etc. erscheint. Die Handlung selbst ist Belohnung zugleich (vgl. Köller & Schiefele, 2010, S. 336).

Extrinsische Motivation wird als Wunsch bzw. Absicht definiert, eine Handlung auszuführen und damit positive Folgen herbeizuführen oder negative Folgen zu vermeiden (vgl. Köller & Schiefele, 2010, S. 337).

10.5 Belohnungsaufschub/ Verstärkeraufschub

Nach Holodynski und Oerter (2012) bedeutet Belohnungsaufschub, dass ein Mensch zu Gunsten einer grösseren Belohnung in der Zukunft auf eine kleinere, sofortige Belohnung verzichtet. Wenn ein Kind beispielsweise eine grössere Belohnung (fünf Bonbons) haben möchte, muss es seinen Drang kontrollieren, nicht doch die kleinere Belohnung (ein Bonbon) zu nehmen. Es muss diesen Impuls also für eine längere Zeit des Wartens kontrollieren. Dies ist eine Fähigkeit, „... sich vom dominanten emotionalen Handlungsimpuls psychologisch distanzieren zu können und eine alternative Perspektive auf die Situation einnehmen zu können“ (ebd., S. 515). Dies ist eine Regulationsstrategie, um Emotionen beeinflussen zu können (vgl. ebd., S. 514- 515). Der

Belohnungsaufschub spielt bei Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen dann eine Rolle, wenn das Kind seine Tokens gegen kleinere Belohnungen eintauscht oder auf grössere Belohnungen „spart“.

10.6 Verstärkermenu und Eintauschverstärker

Bei Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen kann ein Kind die gewonnenen Tokens in Belohnungen eintauschen. Diese Belohnungen werden deshalb Eintauschverstärker genannt. Döpfner et al. (2013) erklären, dass man als Eintauschverstärker materielle Belohnungen oder auch Aktivitätsverstärker (gemeinsame Aktivitäten) vergeben kann (vgl. Kapitel 7.4). Bei beiden Kategorien gibt es kleine, mittlere oder grosse Belohnungen. Ein Beispiel dafür ist in untenstehender Tabelle zu finden (vgl. ebd., S. 311):

Tabelle 7: Eintauschverstärker (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 311)

	Aktivitätsverstärker	Materielle Verstärker
klein	Gemeinsam ein Tischspiel machen, eine Geschichte vorgelesen bekommen	Sticker, Süssigkeiten, kleine Sammelobjekte
mittel	Einen Film schauen dürfen, Ein Eis essen gehen	Playmobil- Figuren, Autos
gross	Einen gemeinsamen Ausflug machen z.B. Schwimmbad	Buch, Fussball

Die „Preise“, die ein Kind für die Belohnungen „bezahlen“ muss werden in sogenannten Verstärkermenus festgehalten (vgl. Goetze, 2010, S. 50). Im Verstärkermenu werden Belohnungen mit unterschiedlichem Wert aufgeführt. In folgendem Beispiel nach Goetze (2010) sind nur Aktivitätsverstärker aufgeführt, deshalb wird zusätzlich die Dauer der Aktivität aufgezeigt (vgl. ebd., S. 50).

Tabelle 8: Beispiel für ein Verstärkermenu (Goetze, 2010, S. 50)

Aktivitätsverstärker	Dauer	Punkte (Kosten)
Buch ausleihen	1 Woche	40
Musik vom Player hören	5 Minuten	10
Freie Zeit zur Verfügung bekommen	10 Minuten	15
In Comic- Zeitschriften lesen	5 Minuten	10
Malen	10 Minuten	15

In diesem Beispiel ist ersichtlich, dass ein Kind beispielsweise vierzig Tokens eintauschen muss, um eine Woche ein Buch auszuleihen.

11. Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Kategorien

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, die bei der Forschung mit dem Kategoriensystem (vgl. Kapitel 4) gefunden wurden. Diese Ergebnisse sind aus den Zitaten und Aussagen verschiedener Autoren pro Kategorie wertungsfrei zusammengefasst. Zuerst werden die allgemeinen Richtlinien beschreiben, die von allen Lehrpersonen (und somit auch von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe) bei der Anwendung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen beachtet werden müssen. Danach werden die Ergebnisse zusammengetragen, die ausdrücklich für die Anwendung der Systeme auf der Kindergartenstufe gefunden wurden. Schliesslich werden im letzten Unterkapitel die Ergebnisse zusammengetragen, die beschreiben wie Verhalten, das durch diese Systeme gelernt wurde, nachhaltig stabilisiert werden kann.

11.1 Kategorie: Richtlinien für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht

Die Ergebnisse dieser Kategorie werden in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt. Zur besseren Übersicht, wurden die Aussagen und Zitate der Autoren zusammengefasst und verschiedenen Richtlinien zugeordnet:

Richtlinien „Verhaltensmodifikation“: Es gibt generelle Regeln, die eine Lehrperson beachten muss, wenn sie eine Verhaltensmodifikation durchführen möchte. Linderkamp (2014) sagt, dass zuerst eine unbelastete und unterstützende Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind aufgebaut werden muss. Nur unter dieser Voraussetzung könne eine Verhaltensmodifikation gelingen (vgl. S. 240). Auch Goetze (2010) beschreibt Rahmenbedingungen, die eine Lehrperson beachten muss, wenn sie eine Verhaltensmodifikation plant (vgl. S. 63- 64):

- Eine solide Verhaltensmodifikation kann nicht ohne eine solide Verhaltensdokumentation auskommen. Durch Verhaltensbeobachtung kann die Ausgangslage objektiv beschrieben werden. Mit Beobachtungsdaten lassen sich Veränderungen belegen und überprüfen, ob durchgeführte Interventionen den erwünschten Erfolg bringen.
- Mögliche Probleme sollten mit der Schülerin oder dem Schüler besprochen werden, bevor sie auftreten. Das Kind muss informiert sein, in welcher Weise bei kritischen Fällen vorgegangen wird.
- Es sollten Verhaltensverträge mit Schülerinnen oder Schülern abgeschlossen werden.
- Bei Verhaltensverträgen sollten die Regeln und Verhaltensziele konkret ausgedrückt werden. Eine Regelverletzung muss objektiv feststellbar sein.
- Ziele sollen positiv formuliert sein. Wenn Regeln mit negativen Zielen aufgestellt werden müssen, dann sollte das Verhältnis von positiven zu negativen Regeln 3:1 sein.
- Die Regelzahl sollte, abhängig vom Alter der Kinder, zwischen vier und acht betragen.
- Besonders in unteren Klassen sollen die Regeln als Erinnerungshinweise in Plakatform ausgehängt werden.

- Nachdem die Regeln vereinbart sind, werden sie eingeübt (vgl. Goetze, 2010, S. 63- 64).

Richtlinien „Geschlossene, strukturierte Verhaltensbeobachtung“: Goetze (2010) beschreibt, dass eine kritische Verhaltensweise, die beim Kind verändert werden soll zuerst von den Lehrpersonen beobachtet werden muss. Diese Verhaltensweisen „...müssen ‚operational definiert‘ sein, und das heisst, dass die Beobachtungskategorien zu jeder Zeit, an jedem Ort, von jedem eingewiesenen Beobachter verstanden und eingesetzt werden können“ (ebd., S. 39). Dieser Autor erklärt zudem, „...dass vor jeder verhaltensmodifikatorischer Intervention der momentane Ist- Zustand objektiv in einer Weise zu erfassen und zu diagnostizieren ist, dass sich Konsequenzen für das sich anschliessende eingreifende Handeln ergeben“ (ebd., S. 59). Auch Hillebrandt (2014) weist darauf hin, dass es wichtig ist zuerst eine Grundrate des gezeigten Verhaltens objektiv zu bestimmen (vgl. S. 431- 437). Bei der Erhebung der Grundrate beobachtet man das Auftreten einer kritischen Verhaltensweise ohne zu intervenieren (vgl. Goetze, 2010, S. 60). „Aus der Grundratenerhebung lassen sich Ziele ableiten, die mit Verstärkerprogrammen erreicht werden sollen“ (ebd., S. 60). Für die Verhaltensdiagnostik solle die geschlossene, strukturierte Verhaltensbeobachtung (vgl. Kapitel 9.1) angewendet werden, erklärt Goetze (2010). Diese Methode sei die Ausgangsbasis für jede Verhaltensmodifikation (vgl. ebd., S. 39). Später kann man dann die Grundrate mit den Verhaltensänderungen nach der Einführung der Intervention vergleichen (vgl. ebd., S. 60). Falls bei einem Kind das Verhalten sehr schwankend ist z.B. an einem Tag sehr aggressiv und am nächsten Tag nicht, „... sollte man nach den Ursachen der Schwankung bzw. Trends fragen und anschliessend mit der Grundratenerhebung erneut einsetzen und solange fortfahren, bis Stabilität gewährleistet ist“ (ebd., S. 43). Bevor Interventionen überhaupt eingeführt werden können, muss eine dauerhafte, kontinuierliche und stabile Grundrate erhoben sein (vgl. ebd., S. 43).

Richtlinien „Generalisierung“: „Die Generalisierung [vgl. Kapitel 10.2, Anm. d. Verf.] ist einer der wichtigsten Schritte bei einer Verhaltensmodifikation...“ (ebd., S. 55). Goetze (2010) erklärt, dass bereits zu Beginn einer Verhaltensmodifikation Generalisierungsstrategien vorzusehen sind. „Verzichtet man auf Generalisierungsstrategien, wird man sich gezwungen sehen, dieselben Hinweisreize in identischen Situationen sowie die darauf folgenden Verstärkungen ständig zu wiederholen“ (ebd., S. 55- 56). Auch weist dieser Autor darauf hin, dass Generalisierung kaum spontan eintreten wird und systematisch herbeigeführt werden muss (vgl. S. 55).

Richtlinien „Realistische Ziele“: Goetze (2010) beschreibt, dass die Zielverhaltensweisen, die man festlegt „ ... möglichst zum Problemverhalten inkompatibel sein sollten. Zum Beispiel kann ein Zielverhalten sein zu lernen sich zu melden, bevor man etwas sagen will, eine Verhaltensweise, die inkompatibel ist zum ‚In- die- Klasse- Rufen‘“ (ebd., S. 49). Zwischen den Verhaltensraten der Grundratenphase und den gesteckten Zielen zeigt sich in der Regel eine grosse Differenz. Diese Differenz sollte man zu schliessen versuchen. Dabei ist es wichtig, „... dass man systematisch jene Verhaltensweisen verstärkt, die zielführend sind. Ist ein Schüler z.B. ständig abgelenkt, dann wird

das Verhalten, das mit Ablenkung unvereinbar („inkompatibel“) ist, nämlich das arbeitsbezogene Verhalten, systematisch verstärkt“ (Goetze, 2010, S. 60). Das Kind erhält dann Tokens, wenn es das Zielverhalten zeigt. „Wenn ein Kind ein zuvor festgelegtes Kriterium erreicht hat und z.B. zwei Minuten ununterbrochen am Arbeitsplatz verbleibt, dann könnte es einen Verstärker z.B. in Form eines Tokens erhalten“ (ebd., S. 60). Das Kriterium kann später auch systematisch erhöht werden erklärt Goetze (2010). Beispielsweise erhält das Kind zuerst einen Token nachdem es zwei Minuten ununterbrochen am Arbeitsplatz bleibt. Wenn diese Phase erfolgreich war, kann das Kind später auch erst nach 15 Minuten einen Token erhalten (vgl. ebd., S. 60).

Richtlinien „Kontingenz zwischen Verhalten und Verstärkung“: Hillebrandt (2014) betont: „Kontingenz zwischen Verhalten und Verstärkung ist eine wichtige Bedingung für den Erfolg einer Verhaltensmodifikation“ (S. 430). Die Verstärkung muss also kontingent und konsistent auf das gezeigte Verhalten erfolgen, damit sie wirksam ist (vgl. Bodenmann et al., 2016; Gerrig & Zimbardo, 2008). „Je verhaltensnäher ein Verstärker dargeboten wird, desto besser wird das Verhalten gelernt“ (Bodenmann et al. 2016, S. 120). Werden Verstärker nicht kontingent zum Zielverhalten gegeben, dann haben sie nur einen geringen Einfluss auf das Verhalten (vgl. Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 211).

Richtlinien „Kontingenzmanagement“: Bei einem Token- System wird man Tokens am Anfang sehr häufig einsetzen sagt Goetze (2010), dann wird man sie allmählich seltener verwenden und schliesslich ausblenden (vgl. S. 50). Verschiedene Autoren erklären, dass es für den raschen Verhaltensaufbau am effektivsten ist, Verhalten jedes Mal zu verstärken, sobald es gezeigt wird (kontinuierliche Verstärkung). Dies sei besonders bei einer ursprünglich selten auftretenden Verhaltensweise sinnvoll. Für die Verfestigung des Verhaltens sei es aber günstiger, wenn es nur noch unregelmässig verstärkt wird (intermittierende Verstärkung) (vgl. Hillebrandt, 2014; Edelman & Wittmann, 2012; Bodenmann et al., 2016). Edelman und Wittmann (2012) betonen zudem, dass bei der kontinuierlichen Verstärkung auf keinen Fall Strafreize folgen dürfen, „ ... da diese die Wirkung der positiven Verstärker beeinträchtigen“ (S. 79). Hillebrandt (2014) beschreibt, dass vor der Einführung und bei der Durchführung eines Token- Systems die vier Schritte eines Kontingenzmanagements beachtet werden müssen. Erst im Anschluss an Vereinbarungen zwischen Erzieher und Kind könne das Token- System beginnen (vgl. S. 435). Die vier Schritte eines Kontingenzmanagement nach Hillebrandt (2014), sind bereits im Kapitel 10.1 zu finden (vgl. S. 431-437).

Richtlinien „Verhaltensverträge/ Kontingenzverträge“: „Token-systeme sollten von einer Lehrkraft nicht ‚verordnet‘ werden, sondern in Absprache mit den Kindern erfolgen“ (Goetze, 2010, S. 51). Es müssen klare Absprachen zwischen der Lehrperson und dem Kind getroffen werden, die für beide Seiten einfach zu verstehen sind. Meistens geschieht dies mit Verhaltensverträgen (vgl. Kapitel 9.2.1.2) (vgl. Hillebrandt, 2014, S. 434). Julius (2014) erklärt, dass man mit einem Kind einen Verhaltensvertrag verfassen sollte, wenn man mit Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen

arbeitet: „Wenn die Einhaltung von Regeln mit Verstärkungen belohnt und/ oder der Verstoss gegen Regeln mit dem Entzug von Tokens bestraft wird, sollte man einen Kontingenzvertrag abfassen ...“ (Julius, 2014, S. 281). Zielverhaltensweisen und Verstärkungen sind dabei wesentliche Vertragsinhalte (vgl. Goetze, 2010, S. 51). Wenn man mit einem Kind einen Kontingenzvertrag abschliesst, ist es wichtig, dass man die Ziele positiv und nicht negativ formuliert z.B. ‚Steigerung von Kooperation‘ und nicht ‚Abbau von Störverhalten‘ (vgl. ebd., S. 52). Zudem meint Goetze (2010), die Verträge „... sollten so formuliert sein, dass das Kind die Ziele und Methoden verstehen kann. Verstärkungsmodalitäten sind schriftlich offengelegt, so dass das Kind aber auch die Lehrkraft immer wieder auf die schriftlichen Formulierungen zurückgreifen können“ (S. 55). Wenn eine Lehrperson mit einem Kind einen Vertrag abschliesst, sollte gemäss Goetze (2010) zuerst eine angenehme Gesprächsatmosphäre geschaffen werden. Sie erklärt dem Kind, dass sie ihm helfen möchte die Probleme im Schulalltag zu lösen und deshalb mit ihm einen Vertrag abschliessen möchte. Dabei soll mit dem Kind besprochen werden, was ein Vertrag ist. Danach werden die Verhaltensweisen gemeinsam diskutiert, die das Kind erfüllen soll. Das Kind muss seine Zustimmung geben. Belohnungen für das Einhalten des Vertrages werden ebenfalls diskutiert. Es sollte sich dabei möglichst um beliebte Aktivitäten handeln. Eine Beliebtheitsrangfolge der Belohnungen wird entworfen. Die Lehrperson diskutiert mit dem Kind die „Erfolgskriterien“ d.h. es wird genau geklärt, welche Erwartungen das Kind zu erfüllen hat. Es wird abgesprochen wann und wie die Belohnungen erfolgen. Die Abmachungen werden in einfacher Sprache auf den Vertrag geschrieben und von der Lehrperson mündlich für das Kind wiederholt. Beide unterzeichnen den Vertrag und das Kind soll eine Kopie davon bekommen. Es wird abgemacht, wann der Vertrag erneut besprochen, allenfalls angepasst oder ausgeblendet wird (vgl. ebd., S. 55). Bellingrath (2014) beschreibt notwendige Inhalte von solchen Verträgen (vgl. S. 474- 475):

- Das gewünschte Zielverhalten wird klar und eindeutig beschrieben;
- Die Umstände unter denen das Zielverhalten erbracht werden soll werden genannt;
- Die Folgen für das Erfüllen oder nicht Erfüllen des Zielverhaltens werden festgehalten (Vergabe oder Entzug von Tokens);
- Es wird beschrieben wann, wie und durch wen das vom Kind erbrachte Zielverhalten registriert wird und wie lange der Vertrag gilt.

Richtlinien „Vorbereitung Token- oder Verstärker- Entzugs- System“: Bevor man ein Token- System einsetzt sollten nach Lauth (2014) verschiedene Fragen geklärt werden. Man sollte sich fragen, welche Ziele man mit der Massnahme verfolgen möchte und ob in diesem Fall ein Token- oder Verstärker- Entzugs- System zu wählen ist. Es muss klar sein, welche Verhaltensweisen des Kindes zu Punktevergabe oder Punkteentzug führen. Zudem sollte definiert sein, wie viele Punkte vergeben werden und wann die Wertung erfolgt (vgl. S. 91). Kiesel und Koch (2012) erklären, dass es für den Erfolg eines Token- Systems wichtig ist, dass es als fair und transparent erlebt wird. Die gewünschten Verhaltensweisen müssen genau beschreiben werden und der Umtausch der Tokens

gegen Verstärker vorab festgelegt werden (vgl. Kiesel & Koch, 2012, S. 57). Angemessen gestaltete Token- Systeme weisen gemäss Lauth (2014) folgende Merkmale auf (vgl. ebd., S. 92):

- Bestimmung von relevantem Zielverhalten
- Eindeutige Definition des Verhaltens
- Klare Punktvergabe- und Eintauschregeln

Auch Goetze (2010) weist darauf hin, dass beim Aufbau eines Token- Systems zuerst die Zielverhaltensweisen identifiziert werden müssen. An zweiter Stelle muss die Tokenart gewählt werden z.B. Aufkleber. „Als nächster Schritt sind die Verstärker festzulegen, die letztendlich vom Schüler eingetauscht werden können“ (ebd., S. 49). Danach muss man den Preis für die Erlangung eines Verstärkers festlegen (vgl. ebd., S. 49). Schliesslich legt man den Zeitpunkt fest, an dem die Tokens in die Belohnungen eingetauscht werden können (vgl. ebd., S. 50). Wichtig beim Einsatz von Token- Systemen ist auch, dass den Kindern stets Wahlmöglichkeiten eingeräumt werden. Token- Systeme sollten einfach und funktional gestaltet werden und nicht vom Unterricht ablenken (vgl. ebd., S. 50 - 51). Döpfner et al. (2013) empfehlen, gemeinsam mit dem Kind das Arbeitsblatt „Mein Punkte- Plan: Spielregeln“ (vgl. Anhang B) auszufüllen (vgl. S. 310). Auf diesem Arbeitsblatt werden Verhaltensregeln und Regeln für den Eintausch von Tokens festgehalten.

Richtlinien „Kriterien der Tokens“: Als Tokens sollten Gegenstände gewählt werden, die leicht ausgegeben und gesammelt werden können wie z.B. Sternchen, Punkte oder Smileys (vgl. Goetze, 2010, S. 48). „Tokens sollten bestimmte Eigenschaften haben, man sollte sie sehen, berühren und zählen können. Sie sollten leicht einsammelbar und speicherbar sein“ (ebd., S. 50). Man muss aber Vorkehrungen treffen, dass Tokens von den Kindern nicht dupliziert werden können und damit die Funktion von „Falschgeld“ bekommen (vgl. ebd., S. 48). Wenn mit verschiedenen Kindern gleichzeitig mit einem Token- System gearbeitet wird, ist es manchmal vorteilhaft, wenn für jedes Kind unterschiedliche Farben für die Tokens verwendet werden (vgl. ebd., S. 50). Es können auch Strichmarken als Tokens eingesetzt werden. Goetze (2010) gibt dazu noch einen konkreten Hinweis. Er sagt: „Wenn Strichmarken als Tokens eingesetzt werden, muss ein entsprechendes Blatt auf dem Schülerpult befestigt sein“ (S. 50).

Richtlinien „Verstärker/ Belohnungen“: Der Hinweis, dass die Belohnungen für das Kind begehrenswert sein müssen ist bei verschiedenen Autoren zu finden (vgl. Goetze, 2010; Hillebrandt, 2014; Edelmann & Wittmann, 2012). Nach Linderkamp (2014) muss für die Belohnungen eine angemessene Dosierung gefunden werden. Materielle Verstärker sollen für das Kind attraktiv sein, aber keinen unangemessenen hohen Wert haben (vgl. S. 235). Auf keinen Fall dürfen Belohnungen eingesetzt werden, die das Kind braucht z.B. Unterrichtsmaterial (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 312). Es sollten möglichst soziale Verstärker eingesetzt werden. Beispiele dafür sind: Ein Spiel für die ganze Klasse bestimmen oder Schiedsrichter bei einem Spiel sein (vgl. Goetze, 2010, S. 49 -50).

Richtlinien „Verstärkermenu“: Der Preis für die Erlangung einer Belohnung muss gemäss Goetze (2010) nach folgenden Kriterien festgelegt werden:

- „je wertvoller der Gegenstand oder die Aktivität, desto höher der Preis,
- je beliebter, desto „teurer“ (z.B. Spielzeit am Computer),
- je mehr Zeit für eine Verstärkeraktivität benötigt wird, desto höher ihr Preis“ (S. 49).

Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass in einem Verstärkermenu Belohnungen mit unterschiedlichem Wert stehen sollten (vgl. Goetze, 2010; Döpfner et al., 2013). Hillebrandt (2014), sowie auch Goetze (2010) sind sich zudem einig, dass ein Kind bereits in einer kürzeren Zeitspanne die Möglichkeit haben sollte, eine kleinere Token- Menge gegen eine Belohnung einzutauschen. „Ein ‚Alles-oder-Nichts-Prinzip‘ ist fehlangezeigt (z.B. sechs Wochen lang die Erledigung der Hausarbeiten mit Tokens zu belohnen, um sie dann gegen ein Fahrrad einzutauschen)“ (Hillebrandt, 2014, S. 434). Es ist wichtig, dass das Kind innerhalb einer Woche nicht leer ausgeht (vgl. Goetze, 2010, S. 50). Manchmal könne ein Kind direkt in der Klasse belohnt werden, meinen Döpfner et al. (2013). Es gäbe zum Beispiel Aufgaben, die in den Klassen sehr beliebt sind z.B. die Tafel putzen. Wenn das Kind solche Aufgaben gern macht, können sie als Sonderbelohnungen eingesetzt werden (vgl. Döpfner et al. 2013, S. 487). Für grössere Sonderbelohnungen eignen sich vor allem gemeinsame Aktivitäten (z.B. Ausflug) (vgl. Döpfner et al. 2011, S. 2010). Kinder verschiedenen Alters haben unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse. Dies muss bei der Auswahl der Verstärker berücksichtigt werden (vgl. Linderkamp, 2014, S. 235).

Richtlinien „Vergabe von Tokens“: Verschiedene Autoren weisen darauf hin, dass Tokens erst nach der erbrachten Leistung vergeben dürfen (vgl. Hillebrandt, 2014, S. 436; Döpfner et al., 2013, S. 320). „Keinesfalls darf die Vergabe eines Token an willkürlich gebrauchte Zusatzkriterien gebunden werden“ (Hillebrandt, 2014, S. 436). Der Lernstand von Kindern muss bei der Vergabe von Tokens berücksichtigt werden: „Wie viele Tokens vergeben werden, hängt vom Lernstand der Schüler ab. Man sollte mit einem ausgehängten Balkendiagramm dokumentieren, wie viele Tokens ein Schüler innerhalb eines verabredeten Zeitabschnitts erworben hat“ (Goetze, 2010, S. 51). Wenn sich das Kind besonders viel Mühe gegeben hat, kann es ausnahmsweise einen „Extra- Punkt“ bekommen sagen Döpfner et al. (2013). Dies dürfe aber auf keinen Fall die Regel sein. „Auf keinen Fall sollte eine Sonderbelohnung auf ‚Kredit‘ gegeben werden, wofür das Kind sich anschliessend noch anstrengen muss“ (ebd., S. 320). Die Punkte, die das Kind bereits verdient hat dürfen nicht entzogen werden, wenn sich das Kind in anderen Situationen problematisch verhält. Der Punkte- Plan darf nicht als generelles Bestrafungssystem missbraucht werden. Das Kind hätte sich sonst für die bereits verdienten Punkte vergebens angestrengt und könnte infolgedessen das Interesse am Punktesystem verlieren (vgl. ebd., S. 314).

Richtlinien „Eintausch von Tokens“: Es muss schliesslich ein Zeitpunkt festgelegt werden, an welchem das Kind seine Tokens in die erwünschte Belohnung eintauschen kann, erklärt Goetze (2010). Zum Beispiel könne dies in der letzten Schulstunde oder am letzten Wochentag geschehen.

Die Autoren sind sich einig, dass ein Kind nicht alle Tokens eintauschen muss. Es kann wählen, ob es sofort eine kleinere Belohnung haben möchte oder ob es lieber auf eine grössere spart (Goetze, 2010, S. 50; Döpfner et al., 2013, S. 312). Wenn das Kind eine bestimmte Anzahl Tokens gegen eine Belohnung eingetauscht hat, sind die Tokens abzugeben oder die Punkte auf dem Punkte- Plan abzuhaken (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 315).

Richtlinien „Korrumpierungseffekt“: Um einen „Korrumpierungseffekt“ (vgl. Kapitel 1.3) beim Einsatz von Belohnungen zu vermeiden, sollten gewisse Regeln beachtet werden. Kuhl (2010) beschreibt, dass die Belohnungen mit persönlichen Bedürfnissen verknüpft werden sollen, damit sich die beteiligten Personen durch die Belohnung nicht manipuliert fühlen (vgl. S. 168). Nach Köller und Schiefele (2010) sollen keine Belohnungen vergeben werden, wenn sich die Kinder bereits von sich aus für eine Tätigkeit interessieren, da sonst der „Korrumpierungseffekt“ auftreten kann (vgl. S. 339).

Richtlinien „Anwendung Token- System oder Punkte Plan“: Döpfner et al. (2013) meinen: „Wenn das Problemverhalten in der Regel mehrmals pro Tag auftritt, dann sollte die Intervention in einer Erprobungsphase zunächst auf eine bestimmte Unterrichtsstunde pro Schultag beschränkt werden“ (S. 486). Die Lehrperson und das Kind könnten sich auf diese Weise an das Vorgehen gewöhnen. Diese Autoren weisen auch darauf hin, dass diese Intervention häufig nur in den Schulstunden sinnvoll ist, in denen Frontalunterricht stattfindet. Wenn der Punkte- Plan in der Erprobungsphase gut angelaufen ist, sollte er auf andere Schulstunden ausgedehnt werden (vgl. ebd., S. 486). Nach Döpfner et al. (2013), sollte der Punkte- Plan während des Unterrichts entweder auf dem Arbeitstisch des Kindes oder auf dem Schreibtisch der Lehrperson liegen. Liegt der Punkte- Plan auf dem Arbeitstisch des Kindes, wird ein Punkt unmittelbar nach dem gezeigten angemessenen Verhalten des Kindes eingetragen. Wenn der Punkte- Plan auf dem Schreibtisch der Lehrperson liegt, macht sie sich während der Lektion eine Notiz, wenn das Kind das angemessene Verhalten zeigt. Am Schluss der Unterrichtsstunde werden die erreichten Punkte in Anwesenheit des Kindes in den Punkte- Plan eingetragen. In dem Moment, indem das angemessene Verhalten vom Kind gezeigt wird, könnte die Lehrperson dem Kind ein Zeichen geben, dass sie das Verhalten notiert hat, das am Schluss der Stunde zu einer Punktevergabe führt (vgl. ebd., S. 486- 487). Wichtig für den Erfolg von Punkte- Plänen in der Schule ist die unmittelbare, positive Rückmeldung an das Kind: „Die Verhaltensänderung wird wesentlich durch die unmittelbare Rückmeldung und nicht primär durch die Notierung von Punkten bewirkt“ (ebd., S. 486- 487). Edelmann und Wittmann (2012) beschreiben generelle Bedingungen, die bei Token- Systemen gewährleistet werden sollen:

- Es muss ein motivationsadäquater Verstärker gefunden werden.
- Die Verstärkung muss möglichst sofort erfolgen.
- Am Anfang ist eine Immerverstärkung notwendig, später eine gelegentliche.
- Zur Perfektionierung des Verhaltens ist eine Verhaltensformung [vgl. Kapitel 9.2.2.1, Anm. d. Verf.] erforderlich.

- Komplexe Verhaltensweisen bestehen nicht selten aus Verhaltensketten [vgl. Kapitel 9.2.2.2, Anm. d. Verf.].
- Es ist auch weiterhin für eine Minimumverstärkung zu sorgen. (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 81)

Im Unterricht kann nach Döpfner et al. (2013) ein Punkte- Plan gut eingesetzt werden um folgende Verhaltensweisen zu trainieren (vgl. S. 486).

- Eine angefangene Arbeit zu Ende machen;
- der Aufforderung eines Lehrers nachkommen;
- einen aktiven Beitrag zum Unterricht leisten;
- auf dem Platz sitzenbleiben (wenn das Aufstehen nicht mehr als ein bis zweimal pro Unterrichtsstunde erfolgt);
- sich mit anderen vertragen;
- melden und nicht in den Unterricht dazwischenrufen (wenn Problemverhalten nicht zu häufig im Unterricht auftritt).

Pro Unterrichtsstunde kann ein Kind bei diesen Verhaltensweisen ein bis zwei Punkte bekommen, je nachdem wie gut es ihm gelungen ist das angemessene Verhalten zu zeigen. Wenn es häufig von seinem Platz aufsteht oder oft dazwischen ruft, empfehlen Döpfner et al. (2013) eher das Verstärker- Entzugs- System: Wettkampf um lachende Gesichter (vgl. ebd., S. 486).

Richtlinien „Verstärker- Entzugs- Systeme“: Mehrere Autoren weisen darauf hin, dass beim Einsatz von Verstärker- Entzugs- Systemen darauf geachtet werden muss, dass das Kind mehr Punkte gewinnt als es verliert (Goetze, 2010; Hillebrandt, 2014). Es könnte sonst die Gefahr bestehen, dass das Programm nicht mehr wirkt. Das Kind wäre frustriert und würde das System ablehnen (vgl. Hillebrandt, 2014, S. 435). „Das System der Reaktionskosten kann also nur dann funktionieren, wenn der Schüler bereits ein Kontingent an positiven Verstärkern angesammelt hat“ (Goetze, 2010, S. 58).

Richtlinien „Vorbereitung Wettkampf um lachende Gesichter (Verstärker- Entzugs- System)“: Döpfner et al. (2011) beschreiben einen genauen Ablauf, der bei der Vorbereitung des Wettkampfs um lachende Gesichter eingehalten werden soll (vgl. S. 215- 221): (1) Problemverhalten beschreiben: Das Problemverhalten und die Situation in der das Verhalten auftritt wird zuerst möglichst genau beschrieben. Es sollten nicht mehr als zwei verschiedene Verhaltensprobleme beschreiben werden. Das Verhalten wird in das Blatt „Spielregeln zum Wettkampf um lachende Gesichter“ (vgl. Anhang E) eingetragen (vgl. ebd., S. 215- 216). (2) Beginn und Ende der „Spielzeit“ wählen: Der Beginn und das Ende der „Spielzeit“ wird bei den Spielregeln (vgl. Anhang E) eingetragen. Für jede „Spielzeit“ stehen zehn Gesichter zur Verfügung. Die Länge der „Spielzeit“ sollte so gewählt werden, dass das Kind eine wirkliche Chance hat lachende Gesichter zu gewinnen. Das problematische Verhalten sollte deshalb innerhalb der „Spielzeit“ normalerweise nicht mehr als

zehnmal auftreten. „Tritt das Problemverhalten deutlich weniger auf, können Sie auch von vornherein um weniger als zehn Gesichter spielen“ (Döpfner et al. 2011, S. 216). (3) Dem Kind werden die Spielregeln erklärt: Dem Kind wird erklärt, dass man einige Probleme lösen möchte und deshalb ein *Wettkampf um lachende Gesichter* zwischen der erziehenden Person und dem Kind ausgetragen wird. Die Erzieherin oder der Erzieher betont, dass die Gesichter (vgl. Anhang F) zuerst niemandem gehören. Wenn das Kind das beschriebene Problemverhalten zeigt, wird von der erziehenden Person ein Gesicht markiert. Alle Gesichter, die am Ende der Spielzeit übrig bleiben, darf das Kind auf dem Spielplan (vgl. Anhang F) als lachende Gesichter in seiner Farbe anmalen. (4) Erzieherin oder Erzieher Kind legen mit dem Kind eine Wunschliste für Sonderbelohnungen an: Auf einem Blatt (vgl. Anhang D) werden mindestens fünf bis zehn Belohnungen mit unterschiedlichem Belohnungswert eingetragen. (5) Die Anzahl lachender Gesichter wird bestimmt, die für die Sonderbelohnungen notwendig sind: Es wird besprochen, wie viele Gesichter das Kind für die einzelnen Belohnungen eintauschen muss. Die Anzahl Punkte und Belohnungen werden auf dem Blatt "Spielregeln" festgelegt (vgl. Anhang E).

Richtlinien „Durchführung Wettkampf um lachende Gesichter (Verstärker- Entzugs- System)“: Döpfner et al. (2011) beschreiben zudem einen genauen Ablauf, für die Durchführung des Wettkampfs um lachende Gesichter (vgl. ebd., S. 215- 221): (1) Der Spielplan wird an einer gut sichtbaren Stelle befestigt. (2) Vor dem Wettkampf wird das Kind an das Spiel erinnert und ermutigt. (3) Wenn das Kind ein Verhaltensproblem aus den Spielregeln zeigt, sagt die erziehende Person, dass nun ein Gesicht ihr gehört. Die Erzieherin oder der Erzieher malt einem Gesicht einen traurigen Mund (Mundwinkel nach unten). Manchmal kann es auch sinnvoll sein einem Gesicht einen neutralen Mund zu zeichnen (Mund als gerader Strich). (4) Die Erzieherin oder der Erzieher bespricht mit dem Kind das Ergebnis des Wettkampfes um lachende Gesichter. Das Kind darf zuerst alle übrig gebliebenen Gesichter mit einem lachenden Mund in seiner Farbe versehen. Dann wird gemeinsam gezählt, wer wie viele Gesichter gewonnen hat. Es wird dann besprochen, welche Belohnung es für seine Gesichter eintauschen möchte. Das Kind wird für weitere Wettkämpfe ermutigt. (5) Die Spielregeln werden streng eingehalten. Die Gesichter dürfen nur in der Spielzeit markiert werden. Es dürfen nur Gesichter für ein Verhalten markiert werden, das zuvor in den Spielregeln (vgl. Anhang E) abgemacht wurde. Tritt das Problemverhalten ausserhalb der Spielzeit auf, dürfen keine Gesichter markiert werden. Erst nach einigen Tagen oder Wochen können neue Spielregeln abgemacht werden. (6) Die lachenden Gesichter werden in Sonderbelohnungen eingetauscht. Das Kind darf entscheiden, welche Sonderbelohnungen es für seine gewonnenen lachenden Gesichter eintauschen will. Wenn das Kind die Belohnung erhalten hat, werden die dafür eingetauschten lachenden Gesichter auf dem Spielplan abgehakt. (7) Die erziehenden Personen sollten mit dem System Geduld haben: Viele Kinder erreichen in den ersten Wochen fast die Hälfte aller möglichen Gesichter. Dies ist ein Fortschritt. Wenn das Kind innerhalb der ersten drei Tage kein einziges Gesicht kennzeichnen darf, dann wurde ein Fehler bei der Vorbereitung des Spiels gemacht. Die Gründe dafür werden gemeinsam mit dem Kind gesucht. Die Spielregeln (vgl. Anhang

E) müssen dann möglichst schnell verändert werden. (8) Die ersten Male kann es schwierig sein dieses Spiel durchzuführen, denn diese Massnahme verlangt vom Kind und den erziehenden Personen eine deutliche Veränderung des bisherigen gewohnten Verhaltens. (9) Der Wettkampf wird beendet. Wenn der Wettkampf um lachende Gesichter guten Erfolg hat und das Kind kaum noch einen Punkt verliert, dann kann zu einem *Punkte- Plan* (vgl. Kapitel 9.2.1.1) übergegangen werden. Die Regeln müssen dabei neu abgemacht werden. Beim *Punkte- Plan* kann das Kind dann wesentlich weniger Punkte verdienen.

Richtlinien „Einsatz im Unterricht: Wettkampf um lachende Gesichter“: Wie beim Punkte- Plan soll auch beim Wettkampf um lachende Gesichter „ ... mit einer einzelnen Unterrichtsstunde pro Tag begonnen und später dann erweitert werden“ (Döpfner et al. 2013, S. 488). Auch bei diesem Verfahren kann das Arbeitsblatt auf dem Schreibtisch der Lehrperson oder auf dem Tisch des Kindes liegen. Wenn das Arbeitsblatt auf dem Schreibtisch der Lehrperson liegt, kennzeichnet sie unmittelbar ein Gesicht mit einem traurigen Mund in ihrer Farbe, wenn das Kind das besprochene unangemessene Verhalten zeigt. Wichtig ist auch hier, dass sie dem Kind als direkte Rückmeldung ein zuvor abgemachtes Zeichen gibt, damit das Kind weiss, dass es ein Gesicht verloren hat (vgl. ebd., S. 488). „Am Ende der Stunde darf das Kind dann nach vorne kommen und sich die restlichen Gesichter als lachende Gesichter in ‚seiner‘ Farbe anmalen“ (ebd., 2013, S. 488). Falls das Arbeitsblatt (vgl. Anhang F) auf dem Tisch des Kindes liegt, geht die Lehrperson zum Tisch des Kindes, wenn das definierte problematische Verhalten auftritt. Sie markiert dann dort ein Gesicht (vgl. ebd., S. 488). Döpfner et al. (2013) weisen darauf hin, dass Kinder mit geringer Frustrationstoleranz möglicherweise auf den Punkte- Entzug mit Ärger oder Wutanfällen reagieren. „In einer solchen Situation sollte sich das Kind mehr auf die noch übrig gebliebenen Punkte als auf die verlorenen konzentrieren“ (ebd., S. 337). Die Lehrpersonen sollten das Kind loben, wenn es ihm gelingt auf einen Punkte- Entzug gelassener zu reagieren. „Lassen sich die Wutanfälle trotzdem nicht begrenzen, dann kann eine Zusatzregel vereinbart werden, dass bei einem Wutanfall ein weiterer Punkt entzogen wird“ (ebd., S. 337). Falls sich die Wutanfälle trotzdem nicht begrenzen lassen, kann anstatt dieses Verstärker- Entzug- Systems ein Punkte- Plan eingeführt werden (vgl. ebd., S. 337).

Richtlinien „Besprechung mit der Klasse“: Wenn im Unterricht mit einem Kind die Intervention ‚Punkte- Plan‘ oder ‚Wettkampf um lachende Gesichter‘ durchgeführt wird, sollte dies der Klasse erklärt werden (vgl. ebd., S. 485). „Wenn als Eintauschverstärker auch noch Vergünstigungen für die ganze Klasse gewählt werden (z.B. weniger Hausaufgaben für alle), dann werden die Klassenkameraden noch mehr unterstützend und nicht eifersüchtig reagieren“ (ebd., S. 485).

Richtlinien „Überprüfung von Token- Systemen“: Es muss immer wieder überprüft werden, wie sehr sich das Kind dem Zielkriterium angenähert hat meint Hillebrandt (2014): „Ohne eine genaue und möglichst objektive Erfolgskontrolle bleibt unklar, ob die im Rahmen des Kontingenzmanagements eingesetzten Verfahren (z.B. hier: das Token- Programm) den gewünschten Erfolg erbringen“

(Hillebrandt, 2014, S. 436). Die aktuelle Verhaltensrate sollte dazu während und nach der Intervention mit der Grundrate, also der Ausgangssituation und dem vorab definierten Zielkriterium verglichen werden (vgl. ebd., S. 436). „Die Grundrate wird also als Standard verwendet, an dem die Wirksamkeit einer nachfolgenden Intervention gemessen wird“ (Brunstein & Julius, 2014, S. 122).

Richtlinien „Anpassung von Token- Systemen“: Döpfner et al. (2011) weisen darauf hin, dass ein Punkte- Plan gelegentlich an Attraktivität verliert, wenn er über Wochen und Monate durchgeführt wird (vgl. S. 210). Es ist wichtig, dass ein Token- System für das Kind attraktiv bleibt (Döpfner et al. (2013). Dazu kann man das Verstärkermenu (vgl. Kapitel 10.6) von Zeit zu Zeit mit neuen Belohnungen ergänzen (vgl. ebd., S. 322). Zudem kann das System auch auf andere problematische Verhaltensweisen erweitert werden. Dies sollte aber erst geschehen, wenn das problematische Verhalten, für das ursprünglich das Token- System eingesetzt wurde, nur noch selten auftritt (vgl. Döpfner et al., 2011, S. 210). Das Token- System kann auch dadurch angepasst werden, dass das Kind weniger Punkte verdienen kann. Wenn es pro Tag beispielsweise bisher zwei Punkte verdienen konnte, könnte man pro Tag nur noch einen Punkt vergeben. Dies sollte aber erst vorgenommen werden, wenn das Kind über einige Wochen hinweg alle oder fast alle Punkte erreicht hat. Bei dieser Massnahme müssen dann aber auch die Punktzahlen für den Eintausch der Sonderbelohnungen (Verstärkermenu) neu überdacht werden (vgl. ebd., S. 211). „Meist ist es sinnvoll mit der Zeit auch grössere Sonderbelohnungen aufzunehmen, für die auch eine grössere Anzahl von Punkten eingetauscht werden muss“ (ebd., S. 210). Verschiedene Autoren erwähnen, dass es zum Ausblenden des Token- Systems (Fading; vgl. Kapitel 9.2.2.4) hilfreich sein könne, wenn das Kind allmählich mehr Tokens benötigt, um eine Belohnung zu erhalten. Das Kind müsse so länger auf eine Belohnung sparen (vgl. Kiesel & Koch, 2012; Döpfner et al., 2011). Das Kind sollte aber in der Zwischenzeit von Erzieherinnen und Erziehern immer dann gelobt werden, wenn es das erwünschte Verhalten zeigt (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 325).

Richtlinien „Ausblenden von Token- Systemen“: Nachdem sich die erwünschten Verhaltensweisen stabilisiert haben, soll das Token- System ausgeblendet werden (vgl. ebd., S. 322). Nach Döpfner et al. (2011), muss das Token- System schrittweise heruntergefahren werden und darf nicht zu schnell beendet werden. Sie erklären, dass das unproblematische Verhalten des Kindes mehrere Wochen andauern sollte (mindestens zwei Monate), bevor man an eine Beendigung des Systems denken kann (vgl. ebd., S. 211). Die meisten Token- Systeme werden mit der Zeit auf natürliche Art vergessen und schlafen von selbst ein. Die Kinder vergessen ihre Tokens oder Punkte einzutauschen und die Erzieher vergessen die Punkte zu vergeben (vgl. ebd., S. 211). „Diese Entwicklung ist erwünscht, wenn das problematische Verhalten nur noch selten oder überhaupt nicht mehr auftritt“ (ebd., S. 211). Wenn das Token- System nicht von selbst „einschläft“, müssen gezielte Massnahmen unternommen werden, um das System zu beenden. Man könnte dem Kind erklären, dass das System aufgrund seiner Bemühungen nicht mehr unbedingt notwendig ist und man versuchsweise darauf verzichtet. Man könnte mit dem Kind abmachen, dass es in ein paar Wochen

eine Belohnung bekommt, wenn es weiterhin so gut geht. Danach sollte das weitere Vorgehen mit dem Kind besprochen werden. Ganz wichtig sei aber, dass das Kind weiterhin gelobt wird, wenn es sich in dieser Situation unproblematisch verhält, weil sich sonst die „alten“ Verhaltensmuster wieder einschleichen können (vgl. Döpfner et al., 2011, S. 211 - 212).

Richtlinien „Vorgehen bei Problemen mit Token- Systemen“: Döpfner et al. (2013) machen darauf aufmerksam, dass es vorkommen kann, „... dass sich ein Punkte- Plan als relativ ineffektiv herausstellt“ (ebd., S. 317). Sie sagen, dass spätestens innerhalb zwei Wochen eine deutliche Veränderung des Verhaltens des Kindes eintreten muss. Falls dies nicht der Fall ist, sind in der Regel keine Verhaltensänderungen des Kindes mehr zu erwarten und das Token- System muss überarbeitet werden (vgl. ebd., S. 317). Dabei müssen folgende Fragen geklärt werden (vgl. ebd., S. 318- 321):

- Wurde das Zielverhalten, das das Kind erreichen soll klar definiert?
- Wurden maximal zwei Verhaltensprobleme in den Punkte- Plan aufgenommen?
- Ist die Punktevergabe zu hoch angesetzt? (Das Kind kann kaum einen Punkt erreichen; eine Möglichkeit ist hier das Ziel in Teilziele zu untergliedern).
- Sind die Eintauschverstärker genügend attraktiv für das Kind?
- Haben die Erziehenden ihre Regeln eingehalten (Umtauschen von Tokens in Belohnungen)?
- Wurden dem Kind zu viele „Extra- Punkte“ für besonders gutes Verhalten gegeben?

Richtlinien „Zusammenarbeit der Beteiligten“: Goetze (2010) beschreibt, dass in jeder Pädagogik eine Kooperation aller am Bildungsprozess beteiligten Personen anzustreben ist (vgl. S. 51). Der Umtausch der Sonderbelohnungen sollte am besten in der Schule durchgeführt werden, sagen Döpfner et al. (2013), weil dann das Token- System in der Schule unabhängig von anderen durchgeführt werden kann (vgl. S. 487). Falls die Lehrperson es ablehnt Belohnungen auszuteilen, können die Punkte auch von den Eltern in Sonderbelohnungen eingetauscht werden (vgl. ebd., S. 487). Lauth (2014) meint dazu: „Bei den individualisierten Programmen ist es häufig sinnvoll, die Eltern einzubeziehen“ (S. 283). Das Kind könnte den Punkte- Plan mit nach Hause nehmen und den Eltern abgeben. Die Eltern belohnen das Kind dann Zuhause aufgrund der erreichten Punkte.

Der Vorteil solcher Programme liegt darin, dass Belohnungen von Eltern zumeist einen hohen Verstärkerwert aufweisen, weil sie in der Regel eine grössere Bedeutung für ihr Kind haben als die Lehrkraft und ihnen zudem eine grössere Bandbreite von Verstärkern (z.B. Freizeitaktivitäten) zur Verfügung steht. (ebd., S. 283)

Auch Hoffmann (2013) betont, dass die Mitarbeit der Eltern eine günstige Voraussetzung bei der Durchführung eines Punkte- Plans ist (vgl. S. 77). Eine andere Möglichkeit ist es, falls eine Therapeutin mit dem Kind arbeitet, dass diese die Belohnung austeilte. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Eltern- Kind- Beziehung, die schulische Situation oder die Lehrer- Eltern-

Beziehung angespannt sind. Oder auch, wenn Eltern oder Lehrer in der Vergabe von Sonderbelohnungen nicht genügend zuverlässig sind (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 487).

Die erwachsenen Bezugspersonen (Eltern, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen) werden ausdrücklich in die Vertragsgestaltung und deren Umsetzung miteinbezogen. Zunächst steuern sie Informationen über das Problemverhalten im Alltag bei (z.B. Art, Häufigkeit, Situationsbedingungen, Situationen ohne Verhaltensprobleme). Ihre Aufgabe ist es dann, die Ausführung des Zielverhaltens zu registrieren, bestimmte Übungen mit den Kindern durchzuführen, die vereinbarten Verstärker (Lob, Tadel, Tokens, Chips) zu vergeben und sie später einzutauschen. (Bellingrath, 2014, S. 474- 475).

Goetze (2010) empfiehlt, dass das ganze Team Verhaltensmodifikationspläne gemeinsam erarbeitet. Er schlägt folgende Massnahmen vor (vgl. S. 63):

Wenn eine Lehrkraft Interventionen im Sinne einer pädagogischen Verhaltensmodifikation durchführen möchte, sollte sie folgende Rahmenbedingungen beachten:

- Eine Verhaltensmodifikation sollte nicht nur von einer Lehrkraft in einem einzigen Klassensetting durchgeführt werden, sondern vom Umfeld der betreffenden Schule getragen sein.
- Verhaltensmodifikationsprojekte sollten von der Schulleitung massiv unterstützt werden. Das Kollegium sollte gemeinsam Verhaltensmodifikationspläne erarbeiten, sodass es nicht zu uneinheitlichem Gebrauch in unterschiedlichen Fächern, die von unterschiedlichen Lehrern gelehrt werden kommt.
- Schliesslich sollte ein Kollegium eine Weiterbildung und ein Zusatztraining in der Verhaltensmodifikation absolvieren. (ebd., S. 63)

Richtlinien „Positive Zuschreibungen“: Schlarb und Stavemann (2011) erklären, dass unterstützend zu den Verstärkerplänen auch immer verbale motivationserhöhende und positive Zuschreibungen integriert werden sollten. „Zum einen wird damit die Selbstwirksamkeitszuschreibung⁵ des Kindes erhöht, zum anderen wirkt sich die Strategie sich positiv darzustellen, auch positiv auf die emotionale Ebene aus“ (ebd., S. 236). Beispiele dafür sind Aussagen wie: „Ich schaffs!“ oder „Das habe ich gut hingekriegt“ (vgl. ebd., S. 236).

⁵ Definition von Selbstwirksamkeit nach Fröhlich- Gildhoff und Rönnau- Böse (2009): „Vertrauen in die eigene Fähigkeit und verfügbaren Mittel und die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können“ (S. 47).

11.2 Kategorie: Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe

In diesem Unterkapitel, werden die Ergebnisse dieser Kategorie objektiv dargestellt. Zur besseren Übersicht wurden die Ergebnisse thematisch zusammengefasst und in Empfehlungen geordnet:

Empfehlung „Punkte- Plan oder Verstärker- Entzugs- System“: Ein Punkte- Plan sollte im Kindergarten dann durchgeführt werden, „... wenn das Kind trotz der Verhaltensprobleme für eine gewisse Zeit angemessenes Verhalten zeigen kann“ (Döpfner et al., 2013, S. 474). Döpfner et al. (2013) empfehlen, die Intervention des Punkte- Plans in einer Erprobungsphase zuerst auf eine bestimmte Phase des Kindergartens zu beschränken. „Wenn der Punkte- Plan dann gut angelaufen ist, kann er auf andere Phasen ausgedehnt werden, wenn dies notwendig ist“ (ebd., S. 475). Verhaltensweisen, bei denen ein Punkte- Plan im Kindergarten gut eingesetzt werden kann sind nach Döpfner et al. (2013) folgende:

- sich für eine bestimmte Zeit mit einem Spiel beschäftigen;
- während dem Essen am Tisch sitzenbleiben;
- sich mit anderen Kindern vertragen;
- Spiele wieder wegräumen;
- anderen Kindern nichts wegnehmen (wenn Problemverhalten nicht zu häufig pro Tag auftritt). (ebd., S. 475)

Wenn Verhaltensauffälligkeiten sehr häufig sind, kann die Punktevergabe für die Lehrperson aufwändig sein. „Bei häufig auftretenden Verhaltensauffälligkeiten sollte daher besser ein Verstärker- Entzugs- System (Wettkampf um lachende Gesichter) angewendet werden“ (ebd., S. 474). Der „Wettkampf um lachende Gesichter“ wurde bei den Ergebnissen der Kategorie, „*Richtlinien für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht*“ bereits ausführlich beschrieben (vgl. Kapitel 11.1).

Empfehlung „Arbeitsblätter“: Döpfner et al. (2013) empfehlen im Kindergarten bei Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen folgende Arbeitsblätter einzusetzen.

Diese Arbeitsblätter sind im Anhang zu finden:

- Mein Punkteplan: Spielregeln (vgl. Anhang B) (vgl. Döpfner et al., 2011, S. 335).
- Meine Punkte- Schlange (vgl. Anhang C) (vgl. ebd., S. 337).
- Wunschliste für Sonderbelohnungen (vgl. Anhang D) (vgl. ebd., S. 217).
- Wettkampf um lachende Gesichter: Spielregeln (vgl. Anhang E) (vgl. ebd., S. 338).
- Wettkampf um lachende Gesichter: Spielplan (vgl. Anhang F) (vgl. ebd., S. 339).

Empfehlung „Anzahl Punkte“: Döpfner et al. (2013) sind der Meinung, dass Kindergartenkinder in der Regel noch keinen hinreichend sicheren Zahlenbegriff entwickelt haben. Deshalb sollte nicht mit zu vielen Punkten gearbeitet werden. Sie schlagen als Punkte-Plan das Arbeitsblatt „Punkte-Schlange“ (vgl. Anhang C) vor (vgl. S. 475). „In die Punkte-Schlange werden die verdienten Punkte hintereinander eingeklebt. Durch eine Markierung kann das Kind erkennen, wie viele Punkte es noch bis zur Sonderbelohnung benötigt“ (ebd., 2013, S. 315).

Empfehlung „Punktevergabe“: Bodenmann et al. (2016) empfehlen, bei kleinen Kindern den zeitlichen Abstand zwischen Token und Endbelohnung zunächst zu minimieren. Es könnte beispielsweise bereits unmittelbar nach dem Erhalt eines Tokens die Endbelohnung verabreicht werden. Die Zeitspanne kann dann später erweitert werden, damit die Kinder lernen ihre Bedürfnisse aufzuschieben (vgl. ebd., S. 141- 142). Auch Döpfner et al. (2013) weisen darauf hin, dass eine Punkte-Verstärkung gleich in der Situation erfolgen muss, in der das angemessene Verhalten auftritt und die gesammelten Punkte innerhalb ein bis zwei Tagen eintauschbar sein sollten (vgl. S. 475-476).

Ein Kind (mit altersgemäss geringer Fähigkeit zum Verstärkeraufschub [vgl. Kapitel 10.5, Anm. d. Verf.]) lässt sich leichter zu einem positiven Verhalten motivieren, wenn es unmittelbar nach dem Zeigen des Verhaltens eine (kleine) Belohnung erhält, als wenn man ihm erst in einer Woche eine (grosse) Belohnung in Aussicht stellt. (Bodenmann et al., 2016, S. 120)

Empfehlung „Eintauschverstärker“: Im Kindergarten sei es möglich, dass andere Kinder eifersüchtig auf ein solches System reagieren, das mit einem einzelnen Kind durchgeführt wird (Döpfner et al. (2013)). Sie empfehlen in diesem Fall möglichst Belohnungen einzusetzen, die zum Vorteil der ganzen Klasse sind. „Wenn als Eintauschverstärkung jedoch Vergünstigungen für die ganze Gruppe gewählt werden (z.B. für die Gruppe Pudding kochen), dann treten eifersüchtige Reaktionen bei den anderen Kindern üblicherweise nicht auf“ (ebd., S. 474). Linderkamp (2014) erklärt, dass sich kleinere Kinder häufig Nahrungsverstärker als Belohnung wünschen z.B. ein Eis (vgl. S. 235). Mehrere kleine Eintauschverstärker seien bei Kindern dieses Alters besonders wichtig, sagen Döpfner et al. (2013): „In dieser Altersgruppe ist besonders darauf zu achten, dass nur kleine und mittlere Eintauschverstärker verwendet werden, die vom Kind relativ schnell erreicht werden können“ (ebd., S. 315). Besonders geeignet sind Aktivitätsverstärker oder Verstärker für die ganze Klasse (vgl. ebd., S. 476).

Empfehlung „Besprechung mit der Klasse“: Die Lehrperson solle einzelnen Kindern Auskunft geben, weshalb ein Kind in der Klasse ein Token- oder Verstärker- Entzugs- System benötigt (Döpfner et al. (2013)). Zudem meinen diese Autoren: „In der Gruppe sollte dies jedoch eher nicht thematisiert werden“ (ebd., S. 474).

Empfehlung „Visualisierung“: Pläne für das Vorschulalter sollten übersichtlich und einfach auszufüllen sein, finden Schlarb und Stavemann (2011): „Je jünger das Kind, desto einfacher sollte die Symbolik gewählt werden und der Plan sollte möglichst wenig komplex in seinen Anforderungen sein“ (ebd., S. 234). Es könnte zur Visualisierung auch ein Glas verwendet werden, das mit Bällen gefüllt wird. Eine andere einfache Visualisierungsmöglichkeit sei eine Ansammlung von Stickern oder Stempeln (vgl. ebd., S. 234). Auch Petermann und Petermann (2010) weisen darauf hin, dass die Materialien sprachfrei und durch Symbole dargestellt sein müssen (vgl. S. 190). Goetze (2010) empfiehlt, dass die Regeln für das Kind in Plakatform aufgehängt werden (vgl. S. 64).

Empfehlung „Zugänglichkeit“: Verschiedene Autoren erwähnen, dass es wichtig ist, dass der Punkte- Plan für die Kinder an einer gut sichtbaren Stelle befestigt ist (vgl. Schlarb & Stavemann, 2011; Döpfner et al., 2013). Er sollte möglichst auf Augenhöhe des Kindes an einem häufig gesehenen und gut zugänglichen Ort aufgehängt werden. Das Kind soll dadurch an den Plan erinnert werden (vgl. Schlarb & Stavemann, 2011, S. 234).

Empfehlung „Vereinbarung/ Verhaltensvertrag“: Nach Döpfner et al. (2013) ist es wichtig, dass Verhaltensprobleme möglichst konkret beschrieben werden können und leicht beobachtbar sind (vgl. ebd., S. 474). Goetze (2010) erwähnt, dass die Regelzahl abhängig vom Alter der Kinder, zwischen vier und acht betragen sollte (vgl. S. 64). Verhaltensverträge können schon mit Vorschulkindern geschlossen werden, sagt Goetze (2010) (vgl. S. 55). Es sei erforderlich, „... die formulierten Inhalte in eine symbol- und bildgetragene Darstellung zu ‚übersetzen‘. Dabei ist darauf zu achten, dass das Material attraktiv, altersgemäss und vor allem gut einprägsam gestaltet ist“ (Petermann & Petermann, 2010, S. 200). Das Kind könnte dazu den Vertrag bunt anmalen und signieren (vgl. ebd., S.200).

11.3 Kategorie: Regeln beim Einsatz von Token- Systemen für eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse dieser Kategorie wertfrei dargestellt. Auf eine zusätzliche Gliederung wird hier verzichtet:

Goetze (2010) beschreibt, dass sich Nachhaltigkeit mit folgenden Massnahmen erreichen lässt: „Von kontinuierlicher zu intermittierender Verstärkung umschalten, Verstärkungsverzögerungen anwenden, ‚künstliche‘ Arrangements ausblenden, die in natürlichen Settings vorkommenden Rahmenbedingungen (wieder) einführen“ (ebd. S. 57).

Verschiedene Autoren machen darauf aufmerksam, dass der Übergang von kontinuierlicher zu intermittierenden Verstärkung wichtig ist und dass gelerntes Verhalten nur unter intermittierender Verstärkung lösungsresistent werden kann (vgl. Hillebrandt, 2014; Gerrig & Zimbardo, 2008; Kuhl, 2010; Edelmann & Wittmann, 2012; Bodenmann et al., 2016). „Reaktionen, die unter partieller Verstärkung [intermittierende Verstärkung, Anm. d. Verf.] erworben wurden, sind

lösungsresistenter als Reaktionen, die unter kontinuierlichen Verstärkerplänen erworben wurden“ (Gerrig & Zimbardo, 2008, S. 216). Nach Goetze (2010) könne man durch den Wechsel der Verstärkergabe von kontinuierlicher zu intermittierenden Verstärkung einen Übergang zu natürlichen Verstärkern wie zum Beispiel die Lehreraufmerksamkeit oder die Anerkennung durch Mitschüler erreichen (vgl. S. 56). Besonders effektiv sei es, wenn die intermittierende Verstärkung unregelmässig (variabler Verstärkungsplan) erfolge erklären mehrere Autoren (vgl. Hillebrandt, 2014; Edelman & Wittmann, 2012). Die Verstärkung erfolge unerwartet und wirke deshalb verhaltensstabilisierend (vgl. Hillebrandt, 2014, S. 431). „Besonders eine gelegentliche Verstärkung, die keinem regelmässigen Schema folgt (variabler Verstärkungsplan), verhindert sehr wirksam eine Abschwächung des gelernten Verhaltens, wenn Verstärker ausbleiben. Es wird *lösungsresistent*“ (Edelman & Wittmann, 2012, S. 79). Kiesel und Koch (2012) empfehlen als variablen Verstärkungsplan den variablen Quotenplan (vgl. S. 34): „Die Quote, wie oft das Verhalten verstärkt wird, kann allmählich geringer werden, z.B. wird zunächst jedes Mal, dann im Durchschnitt jedes fünfte Mal und schliesslich im Durchschnitt jedes zehnte Mal verstärkt“ (ebd., S. 34). Bodenmann et al. (2016) empfehlen folgendes Vorgehen: „Sobald der Organismus das Verhalten häufiger zeigt, wechselt man auf eine variable Quotenverstärkung oder auf den Modus der Intervallverstärkung, um das neu erlernte Verhalten lösungsresistenter zu machen“ (ebd. S. 125).

Damit sich das gelernte Verhalten generalisiert, ist es wichtig, dass das Token- System auf andere Situationen und Bedingungen übertragen wird. Für die gleiche Situation sollte ein Token- System nur einige Wochen eingesetzt werden (vgl. Goetze, 2010, S. 51). Damit eine Generalisierung stattfindet, sollte man eine Stimulusgeneralisierung (vgl. Kapitel 10.2) herbeiführen. Dies kann man dadurch erreichen, dass das trainierte Verhalten nicht nur in der Klasse, sondern auch an anderen Orten verstärkt wird (vgl. ebd., S. 50). „Eine solche Generalisierung findet auch statt, wenn eine Variation der Lehrkräfte und der Vermittlungsmedien (z.B. mündliche oder schriftliche Anweisungen) erfolgt“ (ebd., S. 56). Auch Kiesel und Koch (2012) beschreiben, dass verschiedene Personen das Token- System durchführen können, damit bessere Generalisierbarkeit erreicht wird (vgl. S. 58). Responsegeneralisierungen (vgl. Kapitel 10.4) lassen sich nach Goetze (2010) dadurch erreichen, dass auch andere als die trainierten Verhaltensweisen verstärkt werden. „Generalisiertes Verhalten ist damit also auch gelerntes Verhalten und wird demzufolge mithilfe von systematischer Verstärkung erreicht“ (ebd., S. 56). Kiesel und Koch (2012) bringen zudem den Punkt ein, dass sich beim Kind eine intrinsische Motivation (vgl. Kapitel 10.4) aufbauen sollte, wenn das Token- System langsam ausgeblendet wird und mehr Tokens für eine Belohnung nötig sind. Wenn es das erwünschte Verhalten selbst als angenehm empfindet und in seinem sozialen Umfeld positive Konsequenzen erlebt, so wird es dieses Verhalten auch ohne Token- System beibehalten (vgl. S. 58). Döpfner et al. (2013) fügen diesen Punkten noch einen weiteren hinzu. Sie sagen, dass mit Token- Systemen nicht nur beim Kind, sondern auch bei den erziehenden Personen ein Prozess der Verhaltensänderung bewirkt wird. Aufgrund gegenseitiger sozialer Verstärkung stabilisiere sich dann dieser Prozess nach dem Beenden des Token- Systems. Die Interaktionsqualität zwischen

den erziehenden Personen und dem Kind werde dadurch verändert (vgl. Döpfner et al. 2013, S. 318).

12. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Kategoriensystem interpretiert und diskutiert. Die Diskussion bezieht sich einerseits auf die Fragestellungen und andererseits auf meine Erfahrungen aus der Praxis.

12.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse (Hauptkategorie)

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus der Kategorie, *„Richtlinien für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht“* interpretiert und diskutiert. Zudem wird die Hauptfrage, *„Welche Faktoren sind von den Lehrpersonen für den erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörungen im Unterricht zu beachten?“* beantwortet. Bei den meisten Punkten dieser Kategorie sind sich die Autoren einig. Uneinigkeit besteht darüber, ob bei solchen Systemen die Eltern der Kinder miteinbezogen werden sollen.

Verschiedene Autoren sind sich einig, dass man Regeln beachten muss, wenn man grundsätzlich eine Verhaltensmodifikation durchführen möchte (vgl. Linderkamp, 2014; Goetze, 2010). Bei der Erforschung dieser Kategorie hat es mich erstaunt, dass es alleine so viele allgemeine Regeln für die Durchführung einer Verhaltensmodifikation gibt, die beachtet werden müssen, bevor man sich für eine Interventionsform entscheiden kann. Ich denke, dass viele Pädagoginnen und Pädagogen nicht wissen, dass es sich bei Token- Systemen oder Verstärker- Entzugs- Systemen um Interventionsformen im Rahmen einer Verhaltensmodifikation (vgl. Kapitel 9) handelt und deshalb bei der Durchführung eines solchen Systems diese allgemeinen Aspekte oft ausser Acht gelassen werden. Goetze (2010) schreibt, dass eine genaue vorausgehende Verhaltensbeobachtung nötig ist. Zudem solle man generell einen Verhaltensvertrag machen, wenn man eine solche Massnahme anwendet. In der Praxis erlebe ich es oft, dass Token- Systeme ohne genaue Verhaltensbeobachtung als Intervention eingesetzt werden. Zudem habe ich es noch nie erlebt, dass ein Verhaltensvertrag mit einem Kind abgeschlossen wurde, bevor ein Token- System angewendet wurde. Es wird in der Regel dem Kind von den Lehrpersonen mündlich das erwünschte Verhalten kommuniziert, das zu Punkten führt.

Hillebrandt (2014), sowie auch Goetze (2010) betonen, dass es wichtig ist mittels Verhaltensbeobachtung zuerst die Grundrate einer problematischen Verhaltensweise zu bestimmen. Dieses Verfahren erscheint mir sinnvoll, da man später die Grundrate mit der Verhaltenshäufigkeit während der Intervention vergleichen kann. Auf diese Weise ist es gut möglich zu überprüfen, ob die Intervention des Token- Systems oder des Verstärker- Entzugs- Systems Wirkung zeigt. Diese beiden Autoren messen der Verhaltensbeobachtung aber so viel Wert bei, dass ich mich frage ob dies in der Praxis gut umgesetzt werden kann. Die Lehrpersonen müssten zur

Beobachtung des Verhaltens zuerst genaue Verfahren auswählen und einhalten. Dann müsste das Verhalten eines Kindes mit Verhaltensstörung so lange beobachtet werden, bis die Grundrate des Verhaltens stabil erhoben werden kann. Man muss sich also als Lehrperson im Klaren sein, dass Token- Systeme oder Verstärker- Entzugs- Systeme nicht eine sofortige Intervention bei Kindern mit Verhaltensstörung sein können. Vielmehr braucht diese Massnahme viel Zeit und muss langfristig angelegt sein. Schon allein mit der Beobachtungsphase kann einige Zeit vergehen, bis die Grundrate stabil bestimmt ist. Goetze (2010) beschreibt dies folgendermassen:

Aus methodischer Sicht handelt es sich um Massnahmen, die von langer Hand vorzubereiten und nach den Regeln wissenschaftlich fundierten Intervenierens umzusetzen sind. Zu diesen Regeln gehört, dass vor jeder verhaltensmodifikatorischer Intervention der momentane Ist- Zustand objektiv in einer Weise zu erfassen und zu diagnostizieren ist, dass sich Konsequenzen für das sich anschliessende eingreifende Handeln ergeben. Zu oft wird in der pädagogischen Praxis der Erziehungshilfe eingegriffen, ohne dass diese Voraussetzung bedacht ist, in vorurteilsloser Weise den gegenwärtigen Zustand erst einmal zu erfassen. (ebd. S. 59).

Nach Goetze (2010) soll man bereits zu Beginn einer Verhaltensmodifikation Generalisierungsstrategien vorsehen. Es soll also bei der Intervention eines Token- Systems bereits geplant werden, wie man dieses System auf andere Situationen übertragen kann, um eine Generalisierung (vgl. Kapitel 10.2) herbeizuführen. Es muss also nicht nur genau beobachtet werden, sondern es muss auch langfristig geplant werden. Ich denke, dass diese Vorgehensweise vielen Lehrpersonen nicht bewusst ist. Eigentlich erscheint es mir logisch, dass ein Verhalten, das ein Kind über mehrere Jahre gelernt hat, nicht von heute auf morgen wegtrainiert werden kann. Wenn man diesen Prozess beschleunigen will, läuft man aber vermutlich Gefahr in der Arbeit mit einem Kind mit Verhaltensstörung immer wieder am gleichen Punkt zu stehen. Man sollte mit kleinen Schritten zum grossen Ziel gehen meint Goetze (2010), indem man kleine erreichbare Ziele setzt und diese dann erweitert. Dieses Prinzip ist Lehrpersonen, sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen generell bekannt. Ich finde die Beschreibung von Goetze (2010) hilfreich, dass die Zielverhaltensweisen möglichst zum Problemverhalten inkompatibel sein sollen. Dies führt eigentlich automatisch zu einer positiven und sinnvollen Zielformulierung. Verschiedene Autoren sind sich einig, dass die Kontingenz zwischen Verhalten und Verstärkung eine wichtige Bedingung für den Erfolg einer Verhaltensmodifikation ist (vgl. Hillebrandt, 2014; Bodenmann et al., 2016; Gerrig & Zimbardo, 2008). In Bezug auf ein Token- oder Verstärker- Entzugs- System bedeutet dies, dass Tokens genau dann vergeben werden müssen, wenn ein Kind das erwünschte Verhalten zeigt. In der Praxis muss man sich deshalb gut überlegen, wie man dies bewerkstelligen kann.

Bereits Skinner (vgl. Kapitel 1.3) hat herausgefunden, dass es für einen raschen Verhaltensaufbau am effektivsten ist, Verhalten zuerst kontinuierlich und später unregelmässig zu verstärken. Deshalb

erstaunt es nicht, dass bei der Erforschung dieser Kategorie dieser Punkt von mehreren Autoren als äusserst wichtig beschrieben wurde (vgl. Hillebrandt, 2014; Edelman & Wittmann, 2012; Bodenmann et al., 2016). Vor der Einführung eines Token- Systems muss man nach Hillebrandt (2014) die vier Schritte eines Kontingenzmanagements beachten. Die Schritte der Zielbestimmung sowie das Bestimmen der Grundrate eines Verhaltens werden bereits damit erfüllt, dass man die Punkte berücksichtigt, die wesentlich sind, wenn man eine Intervention im Rahmen einer Verhaltensmodifikation anwendet. Weitere Punkte, die hinzukommen, sind diejenigen der Vergabe der Tokens und deren Eintausch. Ein weiterer Schritt ist die Erfolgskontrolle und Ausblendung des Token- Systems. Mehrere Autoren beschreiben, dass eine Lehrperson ein Token- oder Verstärker-Entzugs- System nicht verordnen kann, sondern ein solches System nur mit der Einwilligung des Kindes durchgeführt werden kann (vgl. Goetze, 2010; Hillebrandt, 2014). Diese Regel erschien mir im ersten Moment etwas viel verlangt, weil wir in der Praxis Massnahmen für Kinder mit Verhaltensproblemen brauchen. Bei Kindern mit Verhaltensstörung beobachte ich aber in der Regel einen Leidensdruck. Deshalb denke ich, dass die meisten Kinder mit dem Vorschlag der Lehrperson einverstanden wären, mit einem solchen System zu arbeiten.

Julius (2014) erklärt, dass man mit einem Kind einen Verhaltensvertrag verfassen sollte, wenn man mit Token- Systemen arbeitet. Dies erscheint mir sinnvoll, weil mit dem Kind genaue Abmachungen über erwünschtes Verhalten, Konsequenzen und Belohnungen getroffen werden können. Goetze (2010) beschreibt dies meiner Meinung nach auf eine treffende Weise: „Ein Vorteil von Verhaltensverträgen ist auch, dass Lehrkräfte in klarer Weise ihre Erwartungen kommunizieren und dass für das Kind klar ist, welche positiven Konsequenzen es nach Vertragserfüllung zu erwarten hat“ (ebd., S. 55). Wenn man ein Token- oder Verstärker- Entzugs- System innerhalb eines Verhaltensvertrages anwendet, befolgt man bereits viele Regeln, die bei der Anwendung dieser Systeme wichtig sind. Diese Erkenntnis finde ich hilfreich, weil es doch viele Richtlinien gibt, die man bei der Anwendung solcher Systeme beachten muss. Dies macht mich zuversichtlich, dass diese Systeme richtig angewendet im Klassenzimmer zum Einsatz kommen können.

Lauth (2014) beschreibt, dass man sich nach all den oben bereits genannten Punkten fragen kann, ob ein Token- System oder ein Verstärker- Entzugs- System für ein Kind angewendet werden soll. Also kann die Intervention erst beginnen, nachdem alle oben genannten Kriterien berücksichtigt wurden. Döpfner et al. (2013) erklären, dass man ein Token- System nur einsetzen kann, wenn das Problemverhalten mehrmals pro Tag auftritt. Wenn das unangemessene Verhalten sehr häufig auftritt, ist ein Verstärker- Entzugs- System zu wählen. Diese Empfehlung finde ich für die Praxis sehr nützlich, weil damit von den Lehrpersonen für Kinder mit Verhaltensstörung das richtige System als Intervention ausgewählt werden kann. Ich denke, dass nur auf diese Weise das Verhalten des Kindes verändert werden kann, weil ein unpassendes System nicht die gewünschten Effekte erzielen würde.

Als Verstärker- Entzugs- System nennen mehrere Autoren den „Wettkampf um lachende Gesichter“ (vgl. Döpfner et al., 2013; Döpfner et al., 2011). Dieses Spiel finde ich für Kinder sehr ansprechend und erfolgsversprechend. Mir gefällt, dass die Lehrperson und das Kind beim „Spiel“ in eine Interaktion treten. Für viele Kinder mit Verhaltensstörung im Schulalltag müsste mit einem Verstärker- Entzugs- System begonnen werden, um eine Verhaltensänderung zu bewirken. In der Praxis zeigen Kinder mit externalisierenden Verhaltensproblemen oft Verhaltensweisen wie z.B. In die Klasse rufen oder häufig den Arbeitsplatz verlassen. Döpfner et al. (2013) treffen meiner Erfahrung nach die Bedürfnisse der Lehrpersonen, wenn sie sagen, dass das System am Anfang zunächst auf eine bestimmte Unterrichtsstunde pro Tag beschränkt und erst später ausgedehnt werden sollte. Ich höre oft von Lehrpersonen, dass sie spezielle Interventionen für einzelne Kinder als aufwändig erleben. Aber eine Unterrichtsstunde pro Tag, würden sie ein solches System vermutlich gerne durchführen. Sobald das System gut angelaufen ist, wären sie vermutlich auch dazu bereit, es in weiteren Stunden anzuwenden. Hilfreich finde ich die konkreten Hinweise von Döpfner et al. (2013), wie bei Kindern reagiert werden soll, die beim Verstärker- Entzugs- System mit Wutanfällen reagieren.

Aufschlussreich ist für mich auch, dass Döpfner et al. (2011) beschreiben, dass man zu einem Punkte- Plan (Token- System) übergehen soll, wenn das Verstärker- Entzugs- System „Wettkampf um lachende Gesichter“ guten Erfolg hatte. Es ist für mich jetzt klar, dass bei Kindern mit häufig gezeigten externalisierenden Verhaltensstörungen zuerst ein Verstärker- Entzugs- System und nachher ein Token- System angewendet werden muss. Danach kann das Token- System heruntergefahren werden, bis das Kind schliesslich keine Intervention mehr braucht.

Die Autoren sind sich einig, dass die ausgewählten Belohnungen für die Kinder attraktiv sein müssen (vgl. Goetze, 2010; Hillebrandt, 2014; Edelmann & Wittmann, 2012). Dies ist ein wesentlicher und eigentlich logischer Faktor. Nach Edelmann und Wittmann (2012) brauchen wir ein Motiv, um uns einem Ziel zu nähern (vgl. Kapitel 10.4). Deshalb ist es auch so wichtig, das Verstärkermenu mit dem Kind abzusprechen und aktuell (zugeschnitten auf seine Bedürfnisse) zu halten (vgl. Döpfner et al., 2013). Aktivitätsverstärker finde ich die beste Variante der Belohnungen, weil dadurch positive Momente mit der Klasse entstehen können, die dazu beitragen, dass das Kind in der Klasse gut integriert ist. Das Kind sollte zudem die Möglichkeit haben eine kleine Token- Menge gegen eine Belohnung einzutauschen (vgl. Goetze, 2010; Hillebrandt, 2014). Ich denke, dass dies ein wichtiger Punkt ist, damit die Kinder mit einem solchen System Erfolgserlebnisse haben können. Zudem haben noch nicht alle Kinder die Fähigkeit entwickelt, ihre Bedürfnisse aufzuschieben und ihre Emotionen zu regulieren. Ich denke, dass sich zwischen dem Kind und den Lehrpersonen bei den Diskussionen über diese Themen gute Gespräche ergeben, die für die Beziehung wertvoll sind.

Döpfner et al. (2011) geben zum Fading des Token- Systems hilfreiche Tipps. Es könnte meiner Ansicht nach gut sein, dass manche kritische Lehrperson ein solches System einführen würde, wenn sie wüsste wie sie es danach wieder los wird. Petermann und Petermann (2010) erklären, dass sich

die Trainingsziele und verhaltenstherapeutischen Methoden für Kinder unterschiedlichen Alters grundsätzlich nicht unterscheiden. Dennoch sei es notwendig, ein Training für die verschiedenen Altersstufen zu gestalten (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 84). „Hierbei ist vor allem der unterschiedliche kognitive Entwicklungsstand und die verschiedene emotionale Belastbarkeit zu berücksichtigen“ (ebd., S. 84). Linderkamp (2014) und Goetze (2010) sind sich einig, dass sich das Vorgehen besonders bei der Art der Belohnung und der Anzahl der zu vergebenden Tokens unterscheidet. Man kann also sagen, dass die Ergebnisse dieser Kategorie grundsätzlich für alle Schulstufen von Nutzen sein können.

Uneinig sind sich die Autoren darin, ob die Eltern der Kinder in das System involviert werden sollen. Döpfner et al. (2013) erwähnen, dass die Belohnungen in der Schule ausgeteilt werden sollen, damit das System von anderen unabhängig bleibt. Dem widersprechen Lauth (2014) und Hoffmann (2013) indem sie sagen, dass bei individualisierten Programmen die Eltern generell einbezogen werden sollen. Bellingrath (2014) geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass die erwachsenen Bezugspersonen ausdrücklich in die Vertragsgestaltung und deren Umsetzung miteinbezogen werden sollten. Meines Erachtens kann es oft sinnvoll sein, die Eltern bei der Umsetzung der Belohnungen miteinzubeziehen. Schon einige Male habe ich erlebt, dass sich Kinder sehr angestrengt haben für Belohnungen, die sie dann von ihren Eltern bekommen haben. Die Eltern haben die Möglichkeit mit den Kindern beispielsweise ins Hallenbad zu gehen, was uns als Lehrpersonen weniger möglich ist. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Kinder bei solchen Systemen motiviert sind. Meiner Meinung nach können die Eltern die Kinder oft motivieren, wenn sie in Token- oder Verstärker- Entzugs- Systeme einbezogen werden. Die Kinder freuen sich auch über das Lob der Eltern, wenn diese in den Unterricht kommen und den Punkte- Stand der Kinder mit ihnen anschauen. Es gibt aber auch Eltern, die nicht so zuverlässig mit der Schule zusammenarbeiten. In diesem Fall würde ich das System auf die Schule beschränken. Es wäre meiner Ansicht nach schade, wenn ein Kind sich für Punkte in der Schule angestrengt hat und zu Hause dann seine Belohnung dafür nicht bekommt.

Goetze (2010) ist der Meinung, dass eine Verhaltensmodifikation (und somit auch Token- und Verstärker- Entzugs- Systeme) nicht alleine von einer Lehrperson in einer Klasse durchgeführt werden sollte. Das Kollegium solle einheitliche Modelle anwenden. Zudem schlägt er eine Weiterbildung und ein Zusatztraining zur Verhaltensmodifikation für das ganze Schulteam vor. Da es von den Lehrpersonen so viele Kenntnisse und Hintergrundinformationen braucht, um ein Token- oder Verstärker- Entzugs- System im Unterricht wirkungsvoll einzusetzen, erscheint mit dieser Vorschlag angemessen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich nur einige Personen aus dem Schulteam in dieses Thema vertiefen. Diese könnten dann mit den involvierten Personen, die mit einem Kind mit Verhaltensstörung arbeiten, die Massnahme strukturiert nach genannten Prinzipien durchführen.

Schlarb und Stavemann (2011) bringen noch den Punkt ein, dass man die Kinder anleiten soll sich selbst positive Zuschreibungen zu machen wie: „Das habe ich gut gemacht.“ Ich erlebe es oft, dass Kinder sich negative Zuschreibungen machen wie: „Ich kann das nicht“. Deshalb denke ich, dass solche Sätze den Kindern helfen können, sich selber in einem anderen Licht zu sehen und ein besseres Selbstvertrauen zu entwickeln.

12.1.1 Beantwortung der Fragestellung (Hauptfrage)

Bei meiner Forschung habe ich Faktoren gefunden, die von den Lehrpersonen für einen erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen bei einzelnen Kindern mit Verhaltensproblemen im Unterricht beachtet werden müssen. Diese Punkte habe ich zusammenfassend aus den Ergebnissen der Kategorie, „*Richtlinien für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht*“ herausgefiltert.

Zusammenstellung der Erfolgsfaktoren:

- Es muss eine unbelastete und unterstützende Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind aufgebaut werden.
- Durch Verhaltensbeobachtung wird die Ausgangslage objektiv beschrieben.
- Die Grundrate des gezeigten Verhaltens wird stabil bestimmt.
- Für die Verhaltensdiagnostik wird die geschlossene, strukturierte Verhaltensbeobachtung angewendet.
- Es werden Verhaltensverträge zwischen Lehrperson und Kind abgeschlossen.
- Verhaltensverträge weisen folgende Kriterien auf: die Regeln und Verhaltensziele sind konkret und verständlich ausgedrückt, eine Regelverletzung ist objektiv feststellbar, Ziele sind positiv formuliert (wenn Regeln mit negativen Zielen aufgestellt werden müssen, dann sollte das Verhältnis von positiven zu negativen Regeln 3:1 sein).
- Zu Beginn der Verhaltensmodifikation sind Generalisierungsstrategien vorzusehen.
- Generalisierung wird bei Bedarf systematisch herbeigeführt.
- Es werden Ziele formuliert, die zum Problemverhalten inkompatibel sind.
- Die Verstärkung erfolgt kontingent und konsistent auf das gezeigte Verhalten.
- Beim Verhaltensaufbau wird kontinuierlich verstärkt.
- Für die Verfestigung des Verhaltens wird intermittierend verstärkt.
- Token- Systeme erfolgen in Absprache mit dem Kind.
- Ein passendes System (Token- oder Verstärker- Entzugs- System) wird ausgewählt.
- Es ist geklärt welche Verhaltensweisen des Kindes zu Punktevergabe oder Punkteentzug führen.
- Ein Zeitpunkt wird abgemacht, wann die Token in Belohnungen eingetauscht werden können.
- Die Tokenart z.B. Aufkleber wird ausgewählt.

- Belohnungen und deren „Preis“ sind festgelegt.
- Token sollten leicht ausgegeben und gesammelt werden können.
- Belohnungen müssen für das Kind begehrenswert sein.
- Materielle Verstärker sollten keinen unangemessen hohen Wert haben.
- Es sollen möglichst soziale Verstärker eingesetzt werden.
- Richtlinien für die Erlangung von Belohnungen sind: je wertvoller, desto höher der Preis; je beliebter, desto teurer; je mehr Zeit für eine Aktivität benötigt wird, desto höher der Preis.
- Im Verstärkermenu sollen Belohnungen mit unterschiedlichem Wert stehen.
- Für grössere Sonderbelohnungen eignen sich besonders gemeinsame Aktivitäten z.B. für die ganze Klasse.
- Die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes bei der Auswahl der Belohnungen werden berücksichtigt.
- Tokens werden dem Kind erst nach erbrachter Leistung vergeben.
- Der Lernstand der Kinder wird bei der Auswahl der Tokenmenge berücksichtigt.
- Bei besonderer Anstrengung kann dem Kind ausnahmsweise ein „Extra- Punkt“ gegeben werden.
- Ein Punkte- Plan darf nicht als generelles Bestrafungsinstrument missbraucht werden.
- Das Kind wählt selber, wie viele Token es eintauschen möchte.
- Beim Eintausch der Token gegen Belohnungen muss das Kind die entsprechenden Token abgeben (oder auf dem Plan streichen).
- Ein Token- System sollte angewendet werden, wenn das Problemverhalten mehrmals pro Tag auftritt.
- Es werden maximal zwei Verhaltensprobleme in den Punkte- Plan aufgenommen.
- Das Token- System wird zuerst in einer Erprobungsphase auf eine Unterrichtsstunde pro Tag beschränkt.
- Nach einer erfolgreichen Erprobungsphase wird das Token- System auf andere Unterrichtsstunden ausgedehnt.
- Die Intervention ist besonders bei Frontalunterricht sinnvoll.
- Der Punkte- Plan liegt während dem Unterricht auf dem Arbeitstisch des Kindes oder auf dem Pult der Lehrperson.
- Die Punkte werden in Anwesenheit des Kindes in den Plan eingetragen.
- Die Lehrperson gibt dem Kind eine unmittelbare Rückmeldung (Zeichen), wenn es das bestimmte Verhalten zeigt, das zu Punkten oder Punkte- Entzug führt.
- Kommt das Problemverhalten häufig vor, sollte mit einem Verstärker- Entzugs- System z.B. Wettkampf um lachende Gesichter gearbeitet werden.
- Bei einem Verstärker- Entzugs- System ist darauf zu achten, dass das Kind mehr Punkte verdient als es verliert.

- Für die Vorbereitung und Durchführung des „Wettkampf um lachende Gesichter“ ist ein genauer Ablauf nach Döpfner et al. (2011) einzuhalten.
- Punkte werden nur in einer definierten Zeitspanne vergeben oder entzogen.
- Die abgemachten Regeln werden streng eingehalten.
- Wenn das Kind nach einigen Tagen kein Punkt erreicht, muss das System überarbeitet werden.
- Wenn der „Wettkampf um lachende Gesichter“ guten Erfolg hat und das Kind kaum noch einen Punkt verliert, dann kann zu einem *Punkte- Plan* übergegangen werden.
- Wenn ein Kind beim „Wettkampf um lachende Gesichter“ Wutanfälle bekommt, sollte die Zusatzregel vereinbart werden, dass dem Kind bei diesem Verhalten ein Punkt abgezogen wird oder es sollte ein Punkte- Plan angewendet werden.
- Die Intervention „Token- oder Verstärker- Entzugs- System“ für ein Kind sollte der Klasse erklärt werden.
- Während der Intervention wird die Verhaltensrate mit der Grundrate verglichen, um zu überprüfen, ob das Token- System wirkungsvoll ist.
- Das Verstärkermenu muss von Zeit zu Zeit mit neuen Belohnungen ergänzt werden.
- Wenn das entsprechende Problemverhalten nur noch selten auftritt, kann das Token- System auf andere problematische Verhaltensweisen erweitert werden.
- Wenn das Kind über einige Wochen alle oder fast alle Punkte erreicht hat, können ihm weniger Punkte vergeben werden.
- Wenn das Token- System so angepasst wird, dass das Kind weniger Punkte verdienen kann, muss auch das Verstärkermenu angepasst werden.
- Um das Fading des Token- Systems zu unterstützen können grössere Sonderbelohnungen ins Verstärkermenu aufgenommen werden (das Kind muss für die Belohnung Token sparen).
- Beim Fading muss das Kind gelobt werden, wenn es das entsprechende angemessene Verhalten zeigt.
- Nachdem sich die erwünschten Verhaltensweisen stabilisiert haben, kann das Token- System ausgeblendet werden.
- Das Token- System muss schrittweise heruntergefahren werden.
- Das Token- System kann beendet werden, nachdem das Kind zwei Monate das unproblematische Verhalten gezeigt hat.
- Es können gezielte Massnahmen unternommen werden, um ein Token- System zu beenden: Versuchshalber auf das System verzichten und dem Kind eine Belohnung nach ein paar Wochen vergeben, dann das weitere Vorgehen besprechen.
- Auch nach dem Fading muss das Kind weiterhin gelobt werden, wenn es das angemessene Verhalten zeigt.
- Das Kind sollte innerhalb zwei Wochen eine deutliche Verhaltensänderung zeigen. Ist dies nicht der Fall, muss das Token- System überarbeitet werden.

- Ein Ziel kann in Teilziele untergliedert werden, damit das Kind mehr Punkte erreichen kann.
- Die erziehenden Personen müssen die Token in Belohnungen eintauschen.
- Es dürfen dem Kind nicht zu viele „Extra- Punkte“ gegeben werden.
- Belohnungen können von Lehrpersonen, Eltern, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen oder Therapeutinnen und Therapeuten des Kindes ausgegeben werden.
- Token- Systeme sollten nicht nur von einer Lehrkraft allein im Schulteam angewendet werden, sondern sie sollten einheitlich in verschiedenen Fächern eingesetzt werden.
- Die Schulleitung sollte die Arbeit mit Token- Systemen unterstützen.
- Das ganze Schulteam sollte eine Weiterbildung zur Verhaltensmodifikation absolvieren.
- Unterstützend zum Token- System sollten positive Zuschreibungen durch das Kind gemacht werden z.B. Ich schaffs!

Die Hauptfrage, „*Welche Faktoren sind von den Lehrpersonen für den erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung im Unterricht zu beachten?*“ kann mit dieser Zusammenstellung beantwortet werden:

Die oben beschriebenen Faktoren müssen von den Lehrpersonen beachtet werden, damit Token- oder Verstärker- Entzugs- Systeme bei einzelnen Kindern mit Verhaltensstörungen im Unterricht erfolgreich eingesetzt werden können!

12.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse (1. Unterkategorie)

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Kategorie, „*Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe*“ interpretiert und diskutiert. Zudem wird die Unterfrage, „*Was muss von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe für den erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung beachtet werden?*“, beantwortet. Bei der Erforschung dieser Kategorie habe ich besonders die Autoren Döpfner et al. (2013) gefunden, die konkrete Empfehlungen für die Umsetzung von Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen im Kindergarten geben. Die weiteren Autoren, die dazu Stellung nehmen haben die gleiche Meinung zum Thema.

Auch speziell für die Kindergartenstufe empfehlen Döpfner et al. (2013) einen Punkte- Plan einzusetzen, wenn das Kind für eine gewisse Zeit angemessenes Verhalten zeigen kann. Bei häufig auftretenden Verhaltensproblemen, solle besser das Verstärker- Entzugs- System „Wettkampf um lachende Gesichter“ angewendet werden. Dieses Spiel finde ich für Kindergartenkinder reizvoll, weil Kinder in diesem Alter gerne mit den Lehrpersonen Spiele spielen und Wettkämpfe gewinnen. Auf dem Spielplan (vgl. Anhang F) sind aber sehr viele Gesichter abgebildet, die ein Kindergartenkind, meiner Meinung nach, überfordern können. Ich finde, dass sich die Spielsequenzen (mit je zehn Gesichtern) zu wenig aus der Abbildung herausheben. Oft erlebe ich Kinder, die Mühe haben mit Fehlern umzugehen. Ich denke deshalb, dass es sinnvoll wäre, wenn man für jede Spielsequenz ein

neues Blatt gebraucht. Für die Anwendung würde ich aus diesen Gründen zehn Gesichter vergrössern und in Streifen schneiden. Dies würde dem Kind eine Spielsequenz klar kennzeichnen. Es könnte bei einer grösseren Abbildung die gewonnenen Gesichter genauer zählen, weil die Abstände zwischen den Gesichtern grösser wären. Dies würde meiner Ansicht nach auch Fehler beim Zählen reduzieren. Da viele Kinder beim Zeichnen noch unsicher sind und eher grossflächig zeichnen, würde die Vergrösserung der zehn Gesichter zudem das Einzeichnen der lachenden Gesichter vereinfachen.

Döpfner et al. (2013) erklären, dass man ein solches System zuerst in einer Phase des Kindergartens erproben und es später auf andere Phasen ausdehnen soll (vgl. ebd., S. 475). Dieser Vorschlag scheint mir für die Lehrpersonen im Unterricht gut umsetzbar und führt beim Kind zu Erfolgserlebnissen.

Für einen Punkte- Plan im Kindergarten empfehlen Döpfner et al. (2013), das Arbeitsblatt „Punkteschlange“ (vgl. Anhang C) anzuwenden (vgl. S. 475). Dieses Arbeitsblatt finde ich für Kindergartenkinder vom Bild her ansprechend. Für einen Punkte- Plan finde ich es weniger geeignet, weil die Kreise zu nahe bei einander stehen und sich zu wenig genau voneinander abgrenzen. Vielen Kindern erschwert dies, meiner Meinung nach, das genaue Zählen der Punkte. Es ist auch nicht gut möglich, in diese Kreise Aufkleber zu kleben oder Stempel zu drucken. Aufkleber oder Stempel finde ich für Kindergartenkinder bei einem Punkte- Plan sinnvoll, weil sie diese selber anbringen können und sich auf diese Weise mit dem Plan beschäftigen. Das Arbeitsblatt „Meine Punkte- Schlange“ scheint mir allgemein zu wenig übersichtlich gestaltet. Die Beine der Schlange so wie auch die Schattenzeichnung finde ich überflüssig. Diese können es einem Kindergartenkind erschweren, sich auf dem Plan zu orientieren, weil unnötige Details vorhanden sind. Ich fände eine einfache Zeichnung mit einer Aneinanderreihung von Kreisen und einem ansprechenden Gesicht sinnvoller. Döpfner et al. (2013) erklären, dass man im Kindergarten nicht mit zu vielen Punkten arbeiten soll, weil die Kinder im Kindergarten noch keinen sicheren Zahlbegriff entwickelt haben. Es gibt, meiner Erfahrung nach, aber auch sehr begabte Kinder, die schon einen sicheren Zahlbegriff haben. Für diese Kinder könnte es interessant sein, mit einer grösseren Anzahl von Punkten zu arbeiten. Es wäre sicher auch sinnvoll, die Aufkleber oder Stempel den Interessen des Kindes anzupassen (z.B. Fussball, Dinosaurier etc.).

Döpfner et al. (2013) empfehlen im Kindergarten Belohnungen einzusetzen, die zum Vorteil der ganzen Gruppe sind z.B. Aktivitätsverstärker. Dies finde ich sinnvoll, weil auf diese Weise das entsprechende Kind vor der Gruppe positiv in den Mittelpunkt gestellt werden kann. Dies könnte einem Kind mit Verhaltensstörung helfen, sich besser in die Klasse zu integrieren. Diese Autoren sagen auch, dass bei dieser Altersstufe nur kleine und mittlere Eintauschverstärker verwendet werden sollen. Dies ist meiner Meinung nach angemessen, weil Kinder in diesem Alter oft ihre Bedürfnisse noch nicht so lange aufschieben können.

Zu meinem Erstaunen erklären Döpfner et al. (2013), dass es im Kindergarten eher nicht mit der Klasse thematisiert werden sollte, wenn mit einem Kind ein Token- System durchgeführt wird. Bei der Erforschung der Kategorien, *„Richtlinien für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht“* und *„Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe“* habe ich bei diesem Punkt einen Widerspruch gefunden. In der erstgenannten Kategorie beschreiben Döpfner et al. (2013): Wenn im Unterricht mit einem Kind die Intervention ‚Punkte- Plan‘ oder ‚Wettkampf um lachende Gesichter‘ durchgeführt wird, sollte dies der Klasse erklärt werden (vgl. ebd., S. 485). Bei der zweiten Kategorie, speziell für die Kindergartenstufe empfehlen die gleichen Autoren: *„Wenn einzelne Kinder die Erzieherin auf den speziellen Umgang ansprechen, dann kann die Erzieherin ihnen erklären, dass das Kind dies jetzt besonders braucht. In der Gruppe sollte dies jedoch eher nicht thematisiert werden“* (ebd., S. 474). Diese Autoren widersprechen sich in diesem Punkt selbst und erklären nicht genau, weshalb sie dieser Ansicht sind. Ich habe es schon erlebt, dass die Kinder im Kindergarten gut darauf reagiert haben, als ich mit der Klasse über ein Token- System für ein einzelnes Kind gesprochen habe. Die Kinder haben danach das Kind jeden Tag motiviert, mehr Punkte zu erreichen und haben mit ihm die Punkte auf dem Punkte- Plan gezählt. Dies hat zu einem guten Klassenklima beigetragen und das entsprechende Kind motiviert. Ich sehe keinen Grund, weshalb man dies mit der Klasse im Kindergarten nicht thematisieren sollte.

Verschiedene Autoren erwähnen, dass Punkte- Pläne für das Vorschulalter symbolisch einfach und sprachfrei dargestellt werden sollen (vgl. Schlarb & Stavemann, 2011; Petermann & Petermann, 2010). Da die Kinder im Kindergarten noch nicht lesen können, ist dies sicherlich sinnvoll, damit sie den Plan verstehen. Token- oder Verstärker- Entzugs- Systeme sollen für die Kinder an einer gut sichtbaren Stelle befestigt werden (vgl. Schlarb & Stavemann, 2011; Döpfner et al., 2013). Wenn die Kinder zum Plan Zugang haben und ihre Punkte selber zählen können, könnte dies ein Ansporn für sie sein, um weitere Punkte zu erreichen.

Goetze (2010) beschreibt, dass Verhaltensverträge bereits für Vorschulkinder eingesetzt werden können. Meiner Ansicht nach ist es für die Kinder wichtig, dass man ihnen aufzeigt, welches Verhalten erwünscht ist. So können sie sich daran orientieren. Ein Verhaltensvertrag erscheint mir auf dieser Schulstufe sinnvoll, weil es eine verbindliche Abmachung ist, die zu einer positiven Interaktion zwischen Lehrperson und Kind führen kann. Petermann und Petermann (2010) zeigen die Idee auf, dass das Kind den Vertrag anmalen und signieren kann. Diese Umsetzung finde ich für Kindergartenkinder sehr ansprechend und altersgemäss.

12.2.1 Beantwortung der Fragestellung (1. Unterfrage)

Für den spezifischen Einsatz auf der Kindergartenstufe habe ich verschiedene Faktoren gefunden, die den erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen ermöglichen sollen. Diese Faktoren sind aus der Zusammenfassung der Kategorie, *„Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe“* abgeleitet.

Zusammenstellung der Erfolgsfaktoren:

- Ein Token- System sollte gewählt werden, wenn das Kind trotz der Verhaltensprobleme eine gewisse Zeit angemessenes Verhalten zeigen kann.
- Das Token- System wird in einer Erprobungsphase auf eine bestimmte Phase des Kindergartens beschränkt.
- Nach erfolgreicher Erprobungsphase wird das Token- System auf andere Phasen ausgedehnt.
- Bei häufig auftretenden Verhaltensproblemen ist ein Verstärker- Entzugs- System z.B. Wettkampf um lachende Gesichter zu wählen.
- Für die Vorbereitung und Durchführung des „Wettkampf um lachende Gesichter“ ist ein genauer Ablauf nach Döpfner et al. (2011) einzuhalten.
- Im Kindergarten werden bestimmte Arbeitsblätter nach Döpfner et al. (2011) eingesetzt.
- Es sollte nicht mit zu vielen Punkten gearbeitet werden (unsicheren Zahlbegriff berücksichtigen).
- Tokens müssen sofort vergeben werden, wenn das Kind angemessenes Verhalten zeigt.
- Tokens müssen innerhalb ein bis zwei Tagen in eine Belohnung eintauschbar sein.
- Es sollten Belohnungen für die ganze Klasse eingesetzt werden.
- Im Kindergarten sollen nur kleine und mittlere Eintauschverstärker verwendet werden.
- Geeignete Belohnungen sind Aktivitätsverstärker oder Verstärker für die ganze Klasse.
- Fragen der Kinder zu Token- Systemen sollen beantwortet werden. In der Klasse sollte dies nicht thematisiert werden.
- Pläne für das Vorschulalter sollten übersichtlich und einfach sein.
- Als Token- System kann auch ein Glas mit Bällen verwendet werden.
- Als Token eignen sich Sticker oder Stempel.
- Pläne sollen an einer gut sichtbaren Stelle auf Augenhöhe des Kindes aufgehängt werden.
- Verhaltensprobleme müssen konkret beschreiben werden.
- Mit dem Kind sollen nicht mehr als vier Regeln abgemacht werden.
- Verhaltensverträge können mit Kindergartenkindern abgeschlossen werden.
- Verträge sollen attraktiv und mit Bildern dargestellt sein.

Die erste Unterfrage, „*Was muss von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe für den erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung beachtet werden?*“ kann mit der Zusammenstellung der Erfolgsfaktoren beantwortet werden:

Für den erfolgreichen Einsatz von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen für einzelne Kinder mit Verhaltensstörung auf der Kindergartenstufe, muss eine Lehrperson die oben aufgezählten Faktoren beachten!

12.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse (2. Unterkategorie)

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Kategorie, *„Regeln beim Einsatz von Token-Systemen für eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens“* interpretiert und diskutiert. Zudem wird die Unterfrage, *„Was muss bei der Umsetzung von Token-Systemen von den Lehrpersonen beachtet werden, damit das Verhalten eines Kindes mit Verhaltensstörung nachhaltig verändert werden kann?“* beantwortet. Die Autoren sind sich bei den meisten Punkten in dieser Kategorie einig. Nicht einig sind sie darüber, welcher variable Verstärkungsplan angewendet werden sollte, um eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens bei einem Kind mit Verhaltensstörung zu erreichen.

Verschiedene Autoren sind sich einig, dass das Verhalten eines Kindes nur nachhaltig verändert werden kann, wenn man nach einiger Zeit von kontinuierlicher zu intermittierender Verstärkung umschaltet (Hillebrandt, 2014; Gerrig & Zimbardo, 2008; Kuhl, 2010; Edelman & Wittmann, 2012; Bodenmann et al., 2016). Für ein Token-System heisst dies, dass die Tokens zuerst bei jedem angemessenen Verhalten vergeben werden und später nur noch gelegentlich. Verstärker-Entzugs-Systeme werden wie bereits beschrieben, so lange angewendet, bis ein Token-System zur Anwendung kommen kann. Dies geschieht, wenn ein Kind mit einem Verstärker-Entzugs-System gute Fortschritte erzielt hat und angemesseneres Verhalten zeigt. Erst dann, bei der Anwendung eines Token-Systems, kann man nach einiger Zeit von kontinuierlicher zu intermittierenden Verstärkung übergehen. Verschiedenen Autoren stimmen überein, dass bei der intermittierenden Verstärkung mit einem variablen Verstärkungsplan gearbeitet werden sollte (Hillebrandt, 2014; Edelman & Wittmann, 2012; Kiesel & Koch, 2012). Uneinig sind sich die Autoren jedoch, welcher variable Verstärkungsplan angewendet werden sollte. Kiesel und Koch (2012) empfehlen als variablen Verstärkungsplan den variablen Quotenplan (vgl. Kapitel 8.5.2). Bodenmann et al. (2016) hingegen beschreiben die Möglichkeit, auf einen variablen Quotenplan oder auf den Modus der Intervallverstärkung zu wechseln, um das erlernte Verhalten lösungsresistent zu machen. Dies würde bedeuten, dass es bei der Intervallverstärkung keine Rolle spielt, ob ein fester oder ein variabler Intervallplan eingesetzt wird.

Goetze (2010) sagt, man müsse die natürlichen Rahmenbedingungen wieder einführen. Ein Token-System sei ein vorübergehendes, künstliches Arrangement, das wieder heruntergefahren werden sollte (Prompting, vgl. Kapitel 9.2.2.3). Das Ziel ist also, dass ein Kind den Unterricht ohne dieses Hilfsmittel besuchen kann. Ebenfalls soll nach Goetze (2010) nach der Anwendung eines solchen Systems ein Übergang zu natürlichen Verstärkern erfolgen. Es soll demnach erreicht werden, dass ein Kind durch Lehreraufmerksamkeit, Lob oder Anerkennung der Mitschüler motiviert ist, angemessenes Verhalten zu zeigen. Auf diese Weise sei dann die Verhaltensänderung abgeschlossen und das Kind würde auf natürliche Konsequenzen der Lehrpersonen reagieren.

Damit sich das gelernte Verhalten generalisiert, soll das Token-System auf andere Situationen und Bedingungen übertragen werden erklären Goetze (2010), sowie auch Kiesel und Koch (2012). Man soll eine Stimulusgeneralisierung (vgl. Kapitel 10.2) herbeiführen. Diese wird dadurch erreicht, dass

das Verhalten eines Kindes, nicht nur in der Klasse, sondern auch an anderen Orten und durch andere Personen verstärkt wird. Demnach müssten verschiedene Lehrpersonen oder sogar Therapeuten mit dem gleichen Token- System arbeiten. Um die Stimulusgeneralisierung herbeizuführen sind also besonders Fachlehrkräfte gefragt. Goetze (2010) weist auch darauf hin, dass eine Stimulusgeneralisierung zudem mit einer Veränderung der Vermittlungsmedien (mündlich oder schriftlich) erfolgen könne. Auf diese Weise wäre es einer Lehrperson vermutlich möglich, auch alleine eine solche Generalisierung herbeiführen. Im Kindergarten wäre dies allenfalls durch einen Wechsel der Aktivitäten z.B. Lektion im Kreis, Freispiel oder Turnunterricht zu erreichen. Dieser Punkt wurde aber nicht genau geklärt.

Döpfner et al. (2013) bringen noch den Aspekt ein, dass mit Token- Systemen nicht nur das Verhalten des Kindes, sondern auch dasjenige der Erzieherinnen und Erzieher verändert wird. Diese Autoren sagen dazu: Erfolgreiche Token-Systeme verändern das Verhalten der Erzieher und lenken ihre Aufmerksamkeit auf das angemessene Verhalten des Kindes. Sie veranlassen sie auf erwünschte Verhaltensweisen positiv mit sozialer Verstärkung und mit Token- Verstärkung zu reagieren. Token- Systeme leiten die Erzieher über längere Zeiträume hinweg zu konsistentem Erziehungsverhalten an. Die erzielten Verhaltensänderungen des Kindes wirken wiederum auf die Erzieher verstärkend (vgl. ebd., S. 317). Die erziehenden Personen und das Kind verstärken sich also gegenseitig, was meiner Meinung nach, die Interaktionsqualität zwischen den Beteiligten langfristig verbessern kann.

12.3.1 Beantwortung der Fragestellung (2. Unterfrage)

In diesem Abschnitt werden die Faktoren aufgelistet, die ich aus der Kategorie, „*Regeln beim Einsatz von Token- Systemen für eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens*“, zusammenfassend herausfiltern konnte.

Zusammenstellung der Erfolgsfaktoren:

- Es muss von kontinuierlicher zu intermittierenden Verstärkung umgeschaltet werden.
- Verstärker sollen mit Verzögerung ausgeteilt werden.
- „Künstliche Arrangements“ (Token- System, Verhaltensvertrag) werden ausgeblendet.
- Die intermittierende Verstärkung muss unregelmässig (variabler Verstärkungsplan) erfolgen.
- Es kann ein variabler Quotenplan oder Intervallverstärkung angewendet werden.
- Das Token- System muss zur Generalisierung auf andere Situationen und Bedingungen übertragen werden.
- Das trainierte Verhalten soll auch an anderen Orten als in der Klasse verstärkt werden.
- Für gleiche Situationen sollte das Token- System nur einige Wochen angewendet werden.
- Auch andere als die trainierten Verhaltensweisen sollten verstärkt werden.
- Natürliche Settings sollten (wieder) eingeführt werden z.B. keine Intervention, Lehreraufmerksamkeit.

Die zweite Unterfrage, „*Was muss bei der Umsetzung von Token- Systemen von den Lehrpersonen beachtet werden, damit das Verhalten eines Kindes mit Verhaltensstörung nachhaltig verändert werden kann?*“, kann ich mit der Zusammenstellung der oben genannten Erfolgsfaktoren beantworten:

Werden die oben aufgezählten Erfolgsfaktoren von Lehrpersonen beachtet und umgesetzt, kann das Verhalten eines Kindes mit Verhaltensstörung nachhaltig verändert werden.

13. Ausblick auf die heilpädagogische Arbeit und weiterführende Themen

Token- und Verstärker- Entzugs- Systeme können bei Kindern mit Verhaltensstörungen im Kindergarten eine sinnvolle Massnahme sein. Wenn die Systeme richtig eingesetzt werden, kann bei diesen Kindern eine Veränderung des Verhaltens bewirkt werden. Die Erkenntnis, dass bei Kindern mit häufig auftretenden Verhaltensproblemen zuerst ein Verstärker- Entzugs- System und später ein Token- System angewendet werden soll, finde ich für die Praxis besonders wichtig. Auch die Beschreibung, wie Token- Systeme wieder ausgeblendet werden können schätze ich für die heilpädagogische Arbeit als sehr hilfreich ein. Token- oder Verstärker- Entzugs- Systeme sollten für Kinder mit Verhaltensstörung eine vorübergehende Hilfestellung sein. Die Massnahme ist gelungen, wenn das Kind diese Interventionen nicht mehr braucht und nachhaltig das veränderte Verhalten zeigen kann. Die unterrichtsorientierte Verhaltensmodifikation muss gut vorbereitet und langfristig geplant werden. Dieser Aspekt erscheint mir für die Arbeit mit Kindern mit Verhaltensstörung besonders wichtig. Die Erfolgskriterien, die in dieser Masterarbeit herausgefiltert wurden, können für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, sowie für Lehrpersonen eine Orientierungshilfe bei der Umsetzung solcher Systeme bieten.

Goetze (2010) erklärt, dass man sich in der heutigen Zeit mit sehr ungewöhnlichen Verhaltensweisen von Kindern auseinandersetzen muss und die Technik von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen dabei sehr hilfreich sein können (vgl. S. 66). Hoffmann (2013) beschreibt, dass solche Systeme besonders dann einsetzbar sind, „...wenn intensive pädagogische Bemühungen wenig Verhaltensänderung in einem überschaubaren Zeitraum bewirkt haben“ (S. 70). In der Praxis erlebe ich oft Kinder, bei denen die normalen Konsequenzen der Lehrpersonen wenig Wirkung zeigen. Deshalb denke ich, dass es hilfreich sein kann, sich in Zukunft mit solchen Techniken näher zu beschäftigen. Mit Verhaltensverträgen könne man vermeiden, „... dass die Lehrkraft häufiger Kurzinterventionen wie Belehrungen, Verwarnungen ... auszusprechen hat, die in ihrer Wirksamkeit extrem gering einzuschätzen sind, die soziale Atmosphäre verschlechtern und Arbeitsprozesse unterbrechen“ (Goetze, 2010, S. 52). Durch Token- Systeme kann der Fokus aller Beteiligten auf die positiven Verhaltensweisen des Kindes gerichtet werden. Dies ist wichtig, damit Kinder mit Verhaltensstörung ihr Selbstvertrauen entwickeln können (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 34).

Diese Masterarbeit bezieht sich auf die Kindergartenstufe. Döpfner et al. (2013) machen darauf aufmerksam, dass diese Interventionen sich bei Kindern ab der zweiten Klasse besonders gut für eine Kombination mit Selbstmanagement-Verfahren eignen (vgl. S. 482). Auf diesen Punkt konnte in dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Es erscheint mir aber heilpädagogisch relevant zu erforschen, wie Token- oder Verstärker-Entzugs-Systeme in der Schule mit Selbstmanagement-Verfahren kombiniert eingesetzt werden könnten. Es könnte weiter untersucht werden, wie diese Methode im Unterricht konkret angewendet werden müsste.

Zudem wurde in dieser Arbeit nur auf Kinder mit Verhaltensstörung eingegangen. Linderkamp (2014) erklärt, dass operante Verstärkung beispielsweise auch bei Motivationsproblemen angewendet werden soll, die mit Lern- und Leistungsstörungen in Zusammenhang stehen (vgl. S. 235). Es könnte also erforscht werden, wie man diese Techniken auch für andere Kinder gewinnbringend einsetzen könnte. Die verschiedenen Interventionsformen der Verhaltensmodifikation zum Verhaltensaufbau oder Verhaltensabbau können kombiniert eingesetzt werden meint Neukäter (2008) (vgl. S. 93). In dieser Arbeit bleibt die Frage weitgehend offen, welche Techniken in welcher Form miteinander kombiniert werden können. Dies wäre, meiner Ansicht nach, ein weiterer interessanter Punkt bei der Weitererforschung des Themas. Diese Masterarbeit beschreibt Massnahmen für einzelne Kinder. Es könnte auch weiter erforscht werden, wie man solche Systeme für Gruppen, ganze Schulklassen oder sogar Schulhäuser anwenden könnte.

Für meine Arbeit als Heilpädagogin nehme ich verschiedene Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit mit. Bei der Anwendung eines Token- oder Verstärker-Entzugs-Systems werde ich in Zukunft die in dieser Arbeit beschriebenen Erfolgsfaktoren berücksichtigen. Da ich jede Woche nur zwei bis drei Lektionen in einer Kindergartenklasse bin, würde es keine Wirkung bringen, wenn nur ich ein solches System mit einem Kind durchführen würde. Ich könnte aber mit einem Kind das Verstärkermenu besprechen und festhalten wie viele Tokens es für eine Belohnung braucht. Beim Eintausch der Belohnungen könnte ich beispielsweise mit einem Kind Pudding für die ganze Klasse kochen. Ein Token- oder Verstärker-Entzugs-System sollte jeden Tag angewendet werden (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 486). Dazu braucht es also in erster Linie die Klassenlehrpersonen, die ein solches System durchführen würden. Später könnte es zur Generalisierung des Verhaltens auch von mir in einem anderen Setting oder von weiteren Fachpersonen eingesetzt werden. Es ist dann wichtig, dass mehrere Lehrpersonen mit dem gleichen System arbeiten. Dazu braucht es genaue Absprachen. Als Heilpädagogin könnte ich Sitzungen mit allen Beteiligten einberufen, um die genaue Umsetzung eines solchen Systems zu besprechen. Zudem könnte ich bei einem Stufenübertritt relevante Informationen an die Lehrpersonen der ersten Klasse weiterleiten.

Es braucht ein Zusammenspiel der Beteiligten, damit diese Massnahmen erfolgreich sein können. Ich werde solche Systeme in Zukunft nur anwenden, wenn dies vorgängig im Team besprochen wurde. Als Heilpädagogin kann ich dem Schulteam die Wichtigkeit solcher Systeme aufzeigen. Inwiefern Klassenlehrpersonen aber dazu bereit wären, ein solches System einzusetzen, ist von

ihrer Einstellung abhängig. Goetze (2010) schreibt dazu, dass die Menschenbilder sehr unterschiedlich sind und dass es leider nicht zu leisten sei, die grosse Synthese der Einstellungen herzustellen. So entscheidet letztendlich jeder Lehrer selbst, welche Methoden er für seine Schüler anwendet (vgl. S. 15).

Eine Weiterbildung im Team könnte grundsätzlich dabei helfen, diese Interventionsformen erfolgsbringend einzusetzen. Zudem könnte vielleicht die Skepsis einiger Lehrpersonen gegenüber solcher Systeme verringert werden. Dies würde Kindern mit Verhaltensstörung die Chance bieten, ihr Verhalten mit Hilfe dieser Techniken langfristig zu ändern. Dadurch könnten sie, die Entwicklungsaufgaben besser bewältigen und die Erfahrung von Kompetenz und Erfolg machen (vgl. Hillenbrand & Pütz, 2008, S. 80).

14. Schlusswort

Bei der Umsetzung von Token- und Verstärker- Entzugs- Systemen muss man sehr viele Richtlinien beachten. Zudem müssen sich verschiedene Lehrpersonen bei einer solchen Massnahme einig sein. Meiner Meinung nach, ist es deshalb fraglich, ob es überhaupt realistisch ist, solche Systeme im Unterricht erfolgreich durchzuführen. Erzieherinnen und Erzieher, sowie das Kind mit Verhaltensstörung können ihre Aufmerksamkeit aber durch solche Systeme auf positive Verhaltensweisen richten. Dies finde ich der richtige Ansatz bei Kindern mit Verhaltensstörung. Deshalb sollten Lehrpersonen meiner Ansicht nach versuchen solche Systeme im Schulalltag anzuwenden. Generell finde ich, dass wir Massnahmen für Kinder mit Verhaltensstörung langfristig aufgleisen sollten. Für eine Verhaltensmodifikation in der Schule sollte also genug Zeit vorgesehen werden. Zum Abschluss dieser Arbeit füge ich ein Zitat von Döpfner et al. (2013) ein, das mir besonders gut gefällt:

Kinder brauchen allerdings wegen ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen auch unterschiedliche Hilfen. Ein Kind mit einem Sehfehler bekommt eine Brille, um genauso gut wie andere Kinder ohne Brille zu sehen. Kinder mit Verhaltensproblemen brauchen zwar keine Brille, aber einen *Punkte- Plan* als Hilfe zur Verhaltensänderung. (ebd., S. 316)

15. Literaturverzeichnis

Bellingrath, J. (2014). Verhaltensverträge. In G. W. Lauth, J. C. Brunstein & M. Grünke (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 472- 483) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Bodenmann, G., Perrez, M. & Schär, M. (2016). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie* (3., unveränderte Auflage). Bern: Hogrefe.

Brunstein, J. C. & Julius, H. (2014). Evaluation von Interventionen durch Einzelfallstudien. In G. W. Lauth, J. C. Brunstein & M. Grünke (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 119- 138) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Buch, S. R. & Rost, D. H. (2010). Pädagogische Verhaltensmodifikation. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 613 - 623) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Basel: Beltz.

Classen, A. (2013). *Classroom- Management im inklusiven Klassenzimmer. Verhaltensauffälligkeiten: vorbeugen und angemessen reagieren*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Döpfner, M., Fröhlich, J. & Schürmann, S. (2013). *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim: Beltz.

Döpfner, M., Lehmkuhl, G. & Schürmann, S. (2011). *Wackelpeter und Trotzkopf. Hilfen für Eltern bei ADHS- Symptomen, hyperkinetischem und oppositionellem Verhalten* (4., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Edelmann, W. & Wittmann, S. (2012). *Lernpsychologie* (7., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Fröhlich- Gildhoff, K. & Rönnau- Böse, M. (2009). *Resilienz*. Stuttgart: UTB

Gerrig, J. & Zimbardo, P. (2008). *Psychologie* (18. Auflage). München: Pearson.

Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hillebrandt, D. (2014). Lernerfolge belohnen: Kontingenzmanagement. In G. W. Lauth, J. C. Brunstein & M. Grünke (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 429 - 439) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.

- Hillenbrand, C. & Pütz, K. (2008). *KlasseKinderSpiel. Spielerisch Verhaltensregeln lernen*. Hamburg: Edition.
- Hoffmann, G. (2013). Classroom Management: Anleitung zur Verhaltensmodifikation in der Schule. In U. Preuss- Lausitz (Hrsg.), *Schwierige Kinder- schwierige Schule?. Inklusive Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler* (S. 67- 80) (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Weinheim: Beltz.
- Holodynski, M. & Oerter, R. (2012). Emotion. In U. Lindenberger & W. Schneider (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 497- 520) (7., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Horstmann, G. & Dreisbach, G. (2012). *Allgemeine Psychologie 2 kompakt: Lernen, Emotion, Motivation, Gedächtnis*. Basel: Beltz.
- Julius, H. (2014). Förderung regelkonformen Verhaltens im Unterricht. In G. W. Lauth, J. C. Brunstein & M. Grünke (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 277- 284) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Kiesel, A. & Koch, I. (2012). *Lernen: Grundlagen der Lernpsychologie*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2013a). Kindergarten- und Grundschulalter: Entwicklungsrisiken und Entwicklungsabweichungen. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie* (S.101- 118) (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2013b). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (2., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Koglin, U., Petermann, F. & Petermann, U. (2015). *Entwicklungsbeobachtung und –dokumentation EBD 48- 72 Monate. Eine Arbeitshilfe für pädagogische Fachkräfte in Kindergärten und Kindertagesstätten* (3., überarbeitete Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Köller, O. & Schiefele, U. (2010). Intrinsische und extrinsische Motivation. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 336 – 340) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Basel: Beltz.
- Kuhl, J. (2010). *Lehrbuch der Persönlichkeitspsychologie. Motivation, Emotion und Selbststeuerung*. Göttingen: Hogrefe.
- Lauth, G. W. (2014). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer* (2. überarbeitete Auflage). Basel: Beltz.
- Lefrançois, G. R. (2006). *Psychologie des Lernens* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Heidelberg: Springer.

- Linderkamp, F.. (2014). Motivierung durch operante Verstärkung. In G. W. Lauth, J. C. Brunstein & M. Grünke (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 232- 242) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen, Ursachen, Hilfreiche Massnahmen* (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Neukäter, H. (2008). Ansatz der kognitiven Verhaltensmodifikation. In M. A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!? Perspektiven, Diagnosen, Lösungen im pädagogischen Alltag* (S. 83-100) (2., aktualisierte Auflage). Paderborn: Schöningh.
- Neuy- Bartmann, A. (2014). *ADHS. Erfolgreiche Strategien für Erwachsene und Kinder* (6., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Klett- Cotta.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2015). Lernpsychologische Grundlagen. In F. Petermann (Hrsg.), *Kinderverhaltenstherapie. Grundlagen und Anwendungen* (S. 21- 71) (5., überarbeitete und ergänzte Auflage). Hohengehren: Schneider Verlag.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern. Einzeltraining, Kindergruppen, Elternberatung* (10., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Schermer, F. J. (2010). Operantes Lernen. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 607- 612) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Basel: Beltz.
- Schlarb, A. A. & Stavemann, H. H. (2011). *Einführung in die KVT mit Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Methodik* (1. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Kategoriensystem	14
Tabelle 2: Entwicklungsaufgaben im Kindergartenalter (vgl. Koglin & Petermann, 2013a, S. 102)	15
Tabelle 3: S-O-R-K-C-Gleichung (in Anlehnung an Goetze, 2010, S. 36- 37).....	18
Tabelle 4: Unterschiedliche Möglichkeiten der Einführung von Konsequenzen (Goetze, 2010, S. 57).....	21
Tabelle 5: Verschiedene Arten von Verstärkungsplänen (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 79)	23
Tabelle 6: Die vier Formen des instrumentellen Lernens (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 75).....	25
Tabelle 7: Eintauschverstärker (vgl. Döpfner et al., 2013, S. 311).....	36
Tabelle 8: Beispiel für ein Verstärkermenu (Goetze, 2010, S. 50).....	36
Abbildung 1: Unterrichtsorientiertes Ablaufschema der Verhaltensmodifikation (Neukäter, 2008, S. 91)	27
Abbildung 2: Formular für einen Verhaltensvertrag (Goetze, 2010, S. 51)	30

Anhang

- Anhang A: Kodierleitfaden**
- Anhang B: Arbeitsblatt: Mein Punkte- Plan Spielregeln**
- Anhang C: Arbeitsblatt: Meine Punkte- Schlange**
- Anhang D: Wunschliste für Sonderbelohnungen**
- Anhang E: Wettkampf um lachende Gesichter: Spielregeln**
- Anhang F: Wettkampf um lachende Gesichter: Spielplan**
- Anhang G: Beispiel der Sammlung von Zitaten und Aussagen im Kategoriensystem**

Anhang A: Kodierleitfaden

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregeln
Richtlinien für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker-Entzugs- Systemen im Unterricht	Regeln für die erfolgreiche Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Unterricht, bei einzelnen Kindern mit Verhaltensstörung	„Wenn Strichmarken als Tokens eingesetzt werden, muss ein entsprechendes Blatt auf dem Schülertisch befestigt sein“ (Goetze, 2010, S. 50).	<p>Alle Textstellen, die beschreiben, wie die Systeme im Unterricht konkret angewendet werden müssen und die sich nicht auf eine gewisse Schulstufe beziehen.</p> <p>Regeln, die von allen Lehrpersonen (und somit auch von Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe) für den erfolgreichen Einsatz dieser Interventionen eingehalten werden müssen.</p> <p>Textstellen, die beschreiben, was von allen Lehrpersonen bei diesen Interventionen beachtet werden muss.</p>
Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker-Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe	Beschreibung wichtiger Faktoren für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen im Kindergarten	„Ein Kind (mit altersgemäss geringer Fähigkeit zum Verstärkeraufschub) lässt sich leichter zu einem positiven Verhalten motivieren, wenn es unmittelbar nach dem Zeigen des Verhaltens eine (kleine) Belohnung erhält, als wenn man ihm erst in einer Woche eine (grosse) Belohnung in Aussicht stellt“ (Bodenmann, Perrez & Schär, 2016, S. 120).	<p>Alle Textstellen, die Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen spezifisch auf der Kindergartenstufe oder bei jüngeren Kindern beschreiben.</p> <p>Textstellen, die beschreiben, was von den Lehrpersonen bei diesen Interventionen im Kindergarten beachtet werden muss.</p>
Regeln beim Einsatz von Token- Systemen für eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens	Beschreibungen von Faktoren oder Regeln für die Stabilisierung von erlerntem Verhalten mit Token- Systemen.	„Wird eine Verhaltensweise nur gelegentlich verstärkt (<i>intermittierende Verstärkung</i>), ist sie resistenter gegen Löschung“ (Kiesel & Koch, 2012, S. 33).	Alle Textstellen, die Massnahmen oder Faktoren beschreiben, die von Lehrpersonen für die Stabilisierung von erlerntem Verhalten mittels Token- Systemen angewendet oder beachtet werden müssen.

Anhang B: Arbeitsblatt: Mein Punkte- Plan Spielregeln

Arbeitsblatt 9 Mein Punkte-Plan: Spielregeln

Ich erhalte Klebebilder/Punkte, wenn ich es schaffe, folgende Regeln einzuhalten:

Regeln	Anzahl der Punkte
1. _____	<input type="checkbox"/>
2. _____	<input type="checkbox"/>
3. _____	<input type="checkbox"/>
4. _____	<input type="checkbox"/>

Ich darf meine Bilder/Punkte eintauschen:

Anzahl der Punkte	können eingetauscht werden in:	Anzahl der Punkte	können eingetauscht werden in:
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____

© Döpfner · Schürmann · Lehmkuhl: Wackelpeter & Trotzkopf. Weinheim: Beltz, 2011 | 335

(Döpfner, Lehmkuhl & Schürmann, 2011, S. 335)

Anhang C: **Arbeitsblatt: Meine Punkte- Schlange**

Arbeitsblatt II **Meine Punkte-Schlange**

© Döpfner · Schürmann · Lehmkuhl: Wackelpeter & Trotzkopf. Weinheim: Beltz, 2011 **337**

(Döpfner, Lehmkuhl & Schürmann, 2011, S. 337)

Anhang D: Wunschliste für Sonderbelohnungen

Wunschliste für Sonderbelohnungen:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(Döpfner, Lehmkuhl & Schürmann, 2011, S. 217)

Anhang E: Wettkampf um lachende Gesichter: Spielregeln

Arbeitsblatt 12 Wettkampf um lachende Gesichter: Spielregeln

Bei jedem Spiel wird um 10 Spielmarken gespielt.

Dauer jedes Spieles: _____

Die Mutter oder der Vater malt in eine Spielmarke ein trauriges Gesicht wenn:

1. _____

2. _____

In alle Spielmarken, die am Ende übrig bleiben, darf ich lachende Gesichter malen. Sie gehören mir!

GEWINNER IST, WER AM ENDE DES SPIELES DIE MEISTEN SPIELMARKEN HAT

Ich darf meine Spielmarken eintauschen:

Anzahl der Punkte	können eingetauscht werden in:	Anzahl der Punkte	können eingetauscht werden in:
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____

(Döpfner, Lehmkuhl & Schürmann, 2011, S. 338)

Anhang F: Wettkampf um lachende Gesichter: Spielplan

Arbeitsblatt 13 Wettkampf um lachende Gesichter: Spielplan

Datum _____ Spieler 1: _____ Spielmarke: 😊

Spielzeit _____ Spieler 2: _____ Spielmarke: 😞

	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
	😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

© Döpfner · Schürmann · Lehmkuhl: Wackelpeter & Trotzkopf. Weinheim: Beltz, 2011 | 339

(Döpfner, Lehmkuhl & Schürmann, 2011, S. 339)

Anhang G: Beispiel der Sammlung von Zitaten und Aussagen im Kategoriensystem

Kategorie:	Empfehlungen für die Umsetzung von Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen auf der Kindergartenstufe
-------------------	---

„Ein Token- System (Punkte- Plan) sollte dann durchgeführt werden, wenn das Kind trotz der Verhaltensprobleme für eine gewisse Zeit angemessenes Verhalten zeigen kann. Ein Verstärker- System, bei dem im Stundenrhythmus eine Punkte- Vergabe notwendig ist, weil das Kind ansonsten kaum eine Chance hat, einen Punkt zu erhalten, überfordert meist einen **Regelkindergarten**. In Sondereinrichtungen kann dies möglicherweise eher durchgeführt werden. Bei häufig auftretenden Verhaltensauffälligkeiten sollte daher besser ein Verstärker- Entzugs- System (Wettkampf um lachende Gesichter) angewendet werden“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 474).

„Da **Kindergartenkinder** in der Regel noch keinen hinreichend sicheren Zahlenbegriff entwickelt haben, sollte statt des Punkte- Kontos die Punkteschlange (Arbeitsblatt F 13.4) verwendet werden. Wenn das Problemverhalten in der Regel mehrmals pro Tag auftritt, dann sollte die Intervention in einer Erprobungsphase zunächst auf eine bestimmte Phase des Kindergartens (beispielsweise während des Essens oder zwischen Ankunft und Frühstück) beschränkt werden. Dies erleichtert der Erzieherin und dem Kind die Gewöhnung an das Vorgehen. Wenn der Punkte- Plan dann gut angelaufen ist, kann er auf andere Phasen ausgedehnt werden, wenn dies notwendig ist“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 475).

Beispiel:

Verhaltensweisen, bei denen ein Punkte- Plan **im Kindergarten** gut eingesetzt werden kann

- sich für eine bestimmte Zeit mit einem Spiel beschäftigen;
- während dem Essen am Tisch sitzenbleiben;
- sich mit anderen Kindern vertragen;
- Spiele wieder wegräumen;
- anderen Kindern nichts wegnehmen (wenn Problemverhalten nicht zu häufig pro Tag auftritt).

(Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 475).

„Der Punkte- Plan wird entsprechend den Empfehlungen der Bausteine F 13 und F 14 aufgebaut und im Verlauf der Interventionen angepasst. Verwenden Sie die Arbeitsblätter dieser Interventionen auch im **Kindergarten**“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 47).

Döpfner, Schürmann und Fröhlich (2013) empfehlen im **Kindergarten** bei Token- oder Verstärker- Entzugs- Systemen folgende Arbeitsblätter einzusetzen:

- Mein Punkteplan: Spielregeln (vgl. Döpfner, Schürmann & Lehmkuhl, 2011, S. 335).
- Meine Punkte- Schlange (vgl. Döpfner, Schürmann & Lehmkuhl, 2011, S. 337).
- Wunschliste für Sonderbelohnungen (vgl. Döpfner, Schürmann & Lehmkuhl, 2011, S. 217).
- Wettkampf um lachende Gesichter: Spielregeln (vgl. Döpfner, Schürmann & Lehmkuhl, 2011, S. 338).
- Wettkampf um lachende Gesichter: Spielplan (vgl. Döpfner, Schürmann & Lehmkuhl, 2011, S. 339).

„Bei **Kindern zwischen vier und sechs Jahren** ist es häufig sinnvoller, statt des Punkte- Kontos (Arbeitsblatt F 13.3) die Punkte Schlange (Arbeitsblatt F13.4) zu verwenden, weil es den Kindern meist Probleme bereitet, ihren Punktestand abzuzählen und die Kenntnis der Zahlen noch nicht sicher vorhanden ist. In die Punkte- Schlange werden die verdienten Punkte hintereinander eingeklebt. Durch eine Markierung kann das Kind erkennen, wie viele Punkte es noch bis zur Sonderbelohnung benötigt. In dieser Altersgruppe ist besonders darauf zu achten, dass nur kleine und mittlere Eintauschverstärker verwendet werden, die vom Kind relativ schnell erreicht werden können“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 315).

„Bei sehr kleinen Kindern oder auch Personen mit geistiger Behinderung kann der zeitliche Abstand zwischen Token und Endbelohnung minimiert werden und unmittelbar nach dem Erhalt des Token bereits die Endbelohnung verabreicht werden. Das Zeitintervall wird dann sukzessive erweitert. Die Person soll lernen, eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung zugunsten des Verstärkeraufschubs zurückzustellen“ (Bodenmann, Perrez & Schär, 2016, S. 141- 142).

„Ein Kind (mit altersgemäss geringer Fähigkeit zum Verstärkeraufschub) lässt sich leichter zu einem positiven Verhalten motivieren, wenn es unmittelbar nach dem Zeigen des Verhaltens eine (kleine) Belohnung erhält, als wenn man ihm erst in einer Woche eine (grosse) Belohnung in Aussicht stellt“ (Bodenmann, Perrez & Schär, 2016, S. 120).

„Bei einigen der aufgezählten Verhaltensauffälligkeiten sollte nur dann ein *Punkte- Plan* durchgeführt werden, wenn sie nicht zu häufig an einem Tag auftreten, andernfalls ist eher ein Wettkampf um lachende Gesichter indiziert. Die *Punkte Schlange* (Arbeitsblatt F 134) sollte an einer gut sichtbaren Stelle befestigt werden. Die Punkte- Verstärkung muss unbedingt unmittelbar in der Situation erfolgen, in der das angemessene Verhalten auftritt. Der Eintausch der Punkte in Sonderbelohnungen sollte, wenn möglich, im **Kindergarten** erfolgen. Bei Kindern dieses Alters sind mehrere kleine Eintauschverstärker besonders wichtig, die bereits bei geringen Punktzahlen innerhalb kurzer Zeit (ein bis zwei Tage) eingetauscht werden können. Denken Sie vor allem an Aktivitätsverstärker (z.B. ein Extra- Spiel mit der Erzieherin spielen, eine Extra- Geschichte vorgelesen bekommen) und an Verstärker für die gesamte Gruppe (z.B. für alle Pudding kochen, alle machen einen Ausflug usw.)“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 475- 476).

„Häufig haben die Erzieherinnen die bereits bei der Darstellung der pädagogisch- therapeutischen Interventionen diskutierte Sorge, dass durch diese Interventionen das Kind gegenüber anderen Kindern bevorzugt wird. Wenn als Eintauschverstärkung jedoch Vergünstigungen für die ganze Gruppe gewählt werden (z.B. für die Gruppe Pudding kochen), dann treten eifersüchtige Reaktionen bei den anderen Kindern üblicherweise nicht auf. Wenn dies nicht möglich ist, kann die Vergabe der Eintauschverstärkungen auch an den Therapeuten gekoppelt werden (s. Kap. 9.4.3)“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 474).

„Bei der Auswahl der Verstärker werden die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt (für kleine Kinder Nahrungsverstärker, z.B. ein Eis; für grössere Kinder Aktivitätsverstärker, z.B. Besuch des Skating-Platzes). Ferner gilt es, eine angemessene Dosierung der Verstärkerintensität zu finden; beispielsweise explizites Lob, zugewandt und freundlich aber nicht überschwänglich, materielle Verstärker sollen attraktiv sein (vom Harry- Potter- Radiergummi bis zur Kino- Eintrittskarte) jedoch keinen unangemessenen hohen materiellen Wert haben“ (Hillebrandt, 2014, S. 235).

„Wenn einzelne Kinder die Erzieherin auf den speziellen Umgang ansprechen, dann kann die Erzieherin ihnen erklären, dass das Kind dies jetzt besonders braucht. In der Gruppe sollte dies jedoch eher nicht thematisiert werden“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 473).

„Pläne für das Vorschul- und Grundschulalter sollten übersichtlich und einfach auszufüllen sein. Je jünger das Kind, desto einfacher sollte die Symbolik gewählt werden und der Plan sollte möglichst wenig komplex in seinen Anforderungen sein. So kann ein Verstärkerplan auch durch ein grosses Glas dargestellt werden, in das Bälle eingefüllt werden, wenn ein Verhalten gezeigt wird, oder aber durch eine einfache Ansammlung von Stickern oder Stempeln auf einer Visualisierungsmöglichkeit. Bei diesem jungen Alter ist darauf zu achten, dass die Kinder Zugang zum Verstärkerplan haben. Dies bedeutet nicht, dass sich das Kind beliebig viele Stempel oder Sticker aufkleben kann, sondern, dass die Visualisierung kindgerecht ist- also möglichst auf Augenhöhe des Kindes und an einem für das Kind zugänglichen und häufig gesehenen Ort, sodass es daran erinnert wird. Auch sollte der Verstärkerplanstand im täglichen Ablauf integriert werden, indem beispielsweise der Vater jeden Abend fragt, wie denn nun der Stand sei. So erhält das Kind eine direkte Rückmeldung darüber, dass sein Verhalten und vor allem seine Bemühungen ernst genommen und wertgeschätzt werden. Die Eltern sollten das Ausführen der neuen Strategie durch Loben bekräftigen und so die Motivation des Kindes erhöhen“ (Schlarb & Stavemann, 2011, S. 234).

„Unter den speziellen operanten Methoden haben sich Token- Systeme und Verstärker- Entzugs- Systeme auch im Kindergarten als ausgesprochen wirkungsvolle Interventionen bewährt. Im Wesentlichen werden diese Interventionen nach den in den entsprechenden Bausteinen des Eltern- Kind- Programms (F13- F15) aufgestellten Regeln durchgeführt. Bei beiden Interventionen ist es wichtig, dass die Verhaltensprobleme sehr konkret beschrieben werden können und möglichst leicht beobachtbar sind“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 474).

„Schon mit Vorschulkindern lassen sich Verhaltensverträge schliessen“ (Goetze, 2010, S. 55)

- Die Regelzahl sollte, abhängig vom Alter der Kinder, zwischen vier und acht betragen.
- Besonders in unteren Klassen sollen die Regeln als Erinnerungshinweise in Plakatform ausgehängt werden.
- Nachdem die Regeln vereinbart sind, werden sie eingeübt. (Goetze, 2010, S. 63- 64).

„Um mit Kindergartenkindern einen Trainingsvertrag abschliessen zu können, ist es erforderlich, die formulierten Inhalte in eine symbol- und bildgetragene Darstellung zu „übersetzen.“ Dabei ist darauf zu

achten, dass das Material attraktiv, altersgemäss und vor allem gut einprägsam gestaltet ist“ (Petermann & Petermann, 2010, S. 200).

Das Kind kann einen solchen Vertrag z.B. bunt anmalen und signieren (Petermann & Petermann, 2010, S. 200).

„Erinnerungs- Cues: Besonders in unteren Klassen werden Regeln als Erinnerungshinweise in Plakatform ausgehängt“ (Goetze, 2010, S. 64).

„Gehen Sie bei der Anwendung des Wettkampfes um lachende Gesichter **im Kindergarten** analog zu Baustein F 15 des Eltern- Kind- Programmes vor. Diese Intervention sollte vor allem bei Problemen angewendet werden, die sehr häufig auftreten. Bei Kindern mit geringer Frustrationstoleranz können durch den Verstärker- Entzug Wutausbrüche ausgelöst werden. Das ist jedoch meist nur ein Problem in der Anfangsphase der Intervention. Insgesamt ist diese Intervention häufig ausgesprochen erfolgreich und sollte auch dann erprobt werden, wenn durch einen *Punkte- Plan* keine Veränderung erzielt werden konnte. Das Kind sollte unbedingt das Arbeitsblatt zu jeder Therapiestunde mitbringen“ (Döpfner, Schürmann & Fröhlich, 2013, S. 476).

Die Materialien müssen sprachfrei sein d.h. die Trainingsinhalte müssen durch Symbole illustriert werden (vgl. Petermann & Petermann, 2010, S. 190).